

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Psychomotorik 15/20
Bachelorarbeit

Grafomotorik-Förderungen im Kindergarten: Empfehlungen für die Beratung von Lehrpersonen

Eingereicht von: Anna Murmann
Begleitung: Karoline Sammann dipl. päd.
17. Mai 2019

Abstract

Die vorliegende Arbeit gibt einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand der psychomotorisch-orientierten Grafomotorikförderung und zeigt anhand eines Fallbeispiels auf, dass es durch die beratende Tätigkeit einer Psychomotoriktherapeutin möglich ist, den Grafomotorikunterricht im Kindergarten wirksamer zu gestalten. Mit der Methode der Aktionsforschung wurde ein Vorher-Nachher- Vergleich zweier Grafomotorik-Fördereinheiten gemacht, indem eine Grafomotorik-Fördereinheit vor und eine Einheit nach dem Beratungsgespräch mittels Videos erfasst wurde. Der Anteil an Grobmotorik, sowie die grössere Variabilität der Bewegungsformen sind zwei wesentliche Unterschiede. Lesenswert ist diese Arbeit für Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten die sich vertiefter mit dem Begriff Grafomotorik auseinandersetzen möchten oder selbst im Bereich Grafomotorik beratend tätig sind.

Dank

Verschiedene Personen leisteten einen wertvollen Beitrag zu dieser Arbeit. Ein herzliches Dankeschön geht an:

- Karoline Sammann für ihre Unterstützung und Beratung.
- Mireille Audeoud für ihre professionelle Methodenberatung.
- Chantal Staubli für ihr unkomplizierteres Mitwirken mit ihrer Kindergartenklasse.
- Manuel Gautschi und Stefan Murmann für hilfreichen Anregungen, Mitdenken und Korrekturlesen.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	6
2. Grafomotorische Grundlagen.....	8
2.1. Zum Begriff der Grafomotorik	8
2.1.1 Reduziertes oder umfassendes Verständnis des Begriffs.....	8
2.1.2. Hierarchisches Konstrukt oder komplexes Gesamtsystem	10
2.1.3. Die Bedeutung der Grafomotorik für den Erwerb der Schriftsprache	10
2.1.4 Das aktuelle Verständnis von Grafomotorik	11
2.2. Aspekte der Grafomotorik	11
2.2.1. Grob- und Feinmotorik.....	12
2.2.2. Raum: Über die Körperwahrnehmung zur Raumwahrnehmung	13
2.2.3. Zeit	13
2.2.4. Wahrnehmung.....	14
2.2.5. Kommunikation	16
2.2.6. Sozialisation	16
2.2.7. Koordination	16
2.2.8. Beweglichkeit.....	16
2.2.9. Planungsfähigkeit.....	17
2.3. Förderbereiche der Grafomotorik	17
2.4. Konzepte zur Beschreibung der grafomotorischen Entwicklung.....	18
2.5. Grafomotorik und Wirksamkeit	21
2.5.1 Das Förderkonzept G-FIPPS.....	22
2.5.2. Das Förderkonzept ÜPS!.....	23
2.5.3. psychomotorisch- orientiere Grafomotorik-Förderung	23
2.6. Grafomotorische Förderung: bestehende Förderprogramme und Konzepte.....	24
2.6.1. Psychomotorisch-orientierte Förderprogramme	24
2.6.2. Betrachtung neuerer Förderprogramme	24
2.6.3. Handlungsanregungen zur Förderung der Grafomotorik nach Wendler (2018)	25
2.7. Grafomotorik im Lehrplan.....	26
2.8. Vorbereitungen für das Beratungsgespräch	29
2.8.1. Fachliche Schlussfolgerungen	29
2.8.2. Methodik für die Fachberatung	31
3. Methode	32
3.1. Grundsätzliches zur Methode der Aktionsforschung.....	32
3.2. Vorgehen: Aktionsforschung bei einer Grafomotorikberatung.....	33
4. Daten.....	37
4.1. Beschreibung der erhobenen Daten	37

4.1.1. Grafomotorik-Fördereinheit 1 vom 04.12.2018	37
4.1.2. Grafomotorik-Fördereinheit 2 vom 13.02.2019	37
4.1.3. Beobachtungen zu den beiden Einheiten	38
4.1.4. Gesprächsnotizen des Beratungsgesprächs.....	39
4.2 Verarbeitung der Daten	39
5. Ergebnisse	41
5.1. Ergebnisse zu Teilfragestellung 1.....	41
5.2. Ergebnisse zu Teilfragestellung 2.....	42
5.3. Diskussion	43
5.4. Perspektive der Lehrperson	45
5.5. Kritik.....	46
6. Empfehlungen für die Beratungspraxis.....	47
7. Zusammenfassung und persönlicher Ausblick.....	48
Literaturverzeichnis	49
Darstellungsverzeichnis	51
Anhang	52

1. Einleitung

Spreche ich mit Lehrpersonen auf der Unterstufe merke ich, dass es zahlreiche unterschiedliche Methoden zur Förderung der Grafomotorik gibt. Auch erfahrene Lehrpersonen äussern Unsicherheiten. Ich stelle fest, dass es für Lehrpersonen oft nicht klar ist, wie sie die grafomotorische Entwicklung wirksam unterstützen können, oder das Bewusstsein für die Wichtigkeit der grafomotorischen Entwicklung nicht da ist. Wird der Begriff «Grafomotorikförderung» im Internet gesucht, finden sich zu einem grossen Teil Übungsblätter, die sich auf eine Stift-Papier-Förderung, und somit auf ein reduziertes Verständnis von Grafomotorik beziehen. Psychomotoriktherapeutinnen und Psychomotoriktherapeuten gelten im Bereich der Grafomotorik als Experten und werden von Lehrpersonen um Rat gefragt. Da die Beratung von Lehrpersonen und anderen Fachpersonen ein Teil meiner künftigen Tätigkeit ist, besteht das persönliche Interesse an dieser Thematik. Es interessiert mich herauszufinden, was ich als Psychomotoriktherapeutin tun kann, um ein Verständnis für den Schreiblernprozess zu schaffen, welches über das wiederholende, technische Üben mit Stift und Papier hinausgeht.

In diesem einleitenden Kapitel wird neben der bereits oben beschriebenen persönlichen Motivation für die Arbeit, der fachliche Kontext, die Fragestellung und das Ziel dargelegt. Anschliessend wird ein kurzer Überblick über die theoretische Arbeit, die Methode und den Forschungsteil gegeben.

In der Literatur finden sich bei Schilling Hinweise, die die oben beschriebenen subjektiven Beobachtungen stützen, denn laut Schilling wird die Bedeutung einer grafomotorischen Entwicklung für einen erfolgreichen Schrifterwerbsprozess allgemein unterschätzt. Weiter schreibt er, dass das Buchstabenschreiben von Lehrpersonen oft zu früh antrainiert wird und dass grafomotorische Schwächen oft übergangen werden (vgl. Schilling, 2007, S.4-5). Weitere Autoren betonen die Wichtigkeit dieser Thematik. So macht Jenni deutlich, dass das Schreiben eine der komplexesten Entwicklungsleistungen eines Kindes ist und eine genaue Abstimmung verschiedener Fähigkeiten erfordert (vgl. Jenni, 2013, S. 241). Jurt, Hurschler und Lüthi machen darauf aufmerksam, dass heute durch das tiefere Einschulungsalter die Feinmotorik der Kinder weniger ausgereift ist und dass diesem Umstand durch einen spielerischen, ganzheitlichen Förderansatz Rechnung getragen werden sollte (vgl. Jurt, Hurschler & Lüthi, 2013, S. 9). Es sollte auch nicht unerwähnt bleiben, dass es für die Entwicklung grafomotorischer Kompetenzen wichtig ist, dass sich die Kinder nicht nur mit Papier und Stift beschäftigen, sondern vor allem auch Erfahrungen im dreidimensionalen Raum sammeln können. Erst nach diesen grundlegenden Erfahrungen kann die Abstraktionsleistung auf den zweidimensionalen Raum geschehen (vgl. Vetter, Amft, Sammann, Kranz, 2010, S. 15). Schliesslich bezeichnen Vetter et al. Grafomotorik als «Voraussetzung für den Schriftspracherwerb und somit «Voraussetzung für die Teilhabe an Bildung, Gesellschaft und Kultur» (ebd.)

Aus den Ausführungen dieser Experten lässt sich schliessen, dass die Förderung der Grafomotorik durchaus eine Thematik ist, die sich näher zu beleuchten lohnt. Ziel dieser Bachelorarbeit ist herauszufinden, ob sich die Grafomotorikförderung im Kindergartenalltag durch ein beratendes Gespräch der Lehrperson wirksamer gestalten lässt. Folgende Fragestellung wird untersucht:

Wie verändert sich eine grafomotorische Fördereinheit im Kindergarten nach einem Grafomotorik Beratungsgespräch durch eine Psychomotoriktherapeutin?

Diese Fragestellung ist von besonderem Interesse, weil sich die Hauptfunktionen grafomotorischer Kompetenzen vorwiegend in der vorschulischen Phase ausbilden (vgl. Sammann, Vetter, Amft, Kranz, 2010, S. 5). Kinder benötigen daher schon im Kindergartenalter ausreichend Lernangebote um grafomotorische Grundkompetenzen erwerben zu können.

Nach diesem einleitenden Kapitel werden im zweiten Kapitel die wichtigsten theoretischen Grundlagen dargelegt. Dabei wird zunächst der Begriff «Grafomotorik» geklärt, anschliessend wird die Bedeutung von Grafomotorik für den Schriftspracherwerb dargelegt. Nachfolgend wird einen Überblick über die verschiedenen Teilaspekte des Grafomotorik- Begriffes gegeben. Daran schliesst eine Übersicht über

die aktuellsten Studien zur Wirksamkeit von Grafomotorikförderung an. Basis der Überlegungen sind die Studien von Vetter et al. (2009) und von Stachelhaus (2004). Die Autoren stellen fest, dass eine Förderung nach psychomotorischen Gesichtspunkten unterstützend für den Erwerb von grafomotorischen Kompetenzen und somit auch für den Schriftspracherwerb wirkt. Im zweiten praktischen Teil wird untersucht, ob ein Beratungsgespräch zu einem wirksameren Grafomotorikunterricht beitragen kann. Die Arbeit bedient sich der Aktionsforschungsmethode, einem aus der Praxis entstandenen Forschungszweig. Forscher sind dabei Praktiker, die ihre eigene Tätigkeit systematisch reflektieren und verbessern wollen. Das Beratungsgespräch beinhaltet neben Fachinformationen zur Grafomotorikförderung auch Gelegenheit zur Reflexion des Unterrichts. Zu diesem Zweck werden vor und nach dem Beratungsgespräch Videoaufnahmen gemacht. Aufgrund dieser Daten wird beurteilt, ob und wie es durch ein Beratungsgespräch möglich ist, den Grafomotorikunterricht wirksamer zu gestalten. Abschliessend werden Empfehlungen für künftige Beratungsgespräche formuliert.

2. Grafomotorische Grundlagen

2.1. Zum Begriff der Grafomotorik

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über Definitionen des Grafomotorik-Begriffs. Es werden verschiedene Definitionen genannt und zwei Tendenzen ausgemacht, wie der Begriff in der Literatur beschrieben wird, sowie eine kurze Übersicht über neuste Konzepte und Forschungsansätze gegeben. Anschliessend wird die Bedeutung von grafomotorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten für den Erwerb der Schriftsprache erörtert. Abschliessend wird eine Definition formuliert, auf welcher diese Arbeit aufbaut. Die Leitfrage zu diesem Kapitel lautet also: Wie wird Grafomotorik aktuell definiert und welche Bedeutung haben grafomotorische Kompetenzen innerhalb des Schriftspracherwerb?

2.1.1 Reduziertes oder umfassendes Verständnis des Begriffs

Der Begriff Grafomotorik besteht aus dem griechischen Wortteil «graphein», das mit Schreiben übersetzt wird und dem lateinischen Wort «Motorik». Grafomotorik kann also wörtlich mit Schreibbewegung übersetzt werden (vgl. Ziegler, 2002; zitiert nach Stachelhaus, 2004, S.51). Wird der Grafomotorik-Begriff etwas genauer betrachtet, stellt sich heraus, dass dieser Begriff durchaus komplex ist und eine Vielzahl von verschiedenen Definitionen bestehen. Je nach Fachrichtung des Autors werden innerhalb der Begriffsdefinition unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt. Wendler, Motologe und Professor für Heilpädagogik, betont die Komplexität des Begriffs der Grafomotorik, indem er auf die Vielzahl von unterschiedlichen Definitionen hinweist (vgl. Wendler, 2001, S. 114).

Vetter et al. machen bei den Definitionen um den Grafomotorik-Begriff zwei verschiedene Tendenzen aus: das reduzierte Verständnis und das umfassende Verständnis der Grafomotorik. Das reduzierte Verständnis von Grafomotorik wird auf Aspekte der Motorik, der Beweglichkeit und der Koordination begrenzt. Um ein Symbol oder einen Buchstaben zu schreiben, sind nach dem reduzierten Verständnis Fähigkeiten in der Grobmotorik (z.B. die Sitzhaltung oder die Motorik des Schultergürtels), feinmotorische Fähigkeiten (z.B. Stifthaltung und Fingermotorik), koordinative Fähigkeiten (z.B. Auge-Hand-Koordination) und die Beweglichkeit (z.B. Fingerbeweglichkeit) erforderlich (vgl. Vetter et al., 2010, S. 51-52). Stachelhaus betont ebenfalls, dass der Grafomotorik-Begriff bisher aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet wurde. Sie beschreibt, dass im Bereich der Ergo- und Physiotherapie besonders motorische Gesichtspunkte fokussiert wurden. Das legt den Schluss nahe, dass Autoren (Kisch & Pauli, 2008; Loose, Piekert & Diener, 1997; Passigatti & Guntern, 2004), die eher aus einer medizinisch-technischen Disziplin stammen, ein reduziertes Verständnis von Grafomotorik haben.

Bei der reduzierten Auffassung wird die Lebens- und Erlebniswelt des Kindes ausgeklammert. So werden motivationale Aspekte, wie der Wille oder verschiedene Wahrnehmungsaspekte nicht berücksichtigt. Diese Gesichtspunkte werden in einem umfassend verstandenen Grafomotorik-Begriff berücksichtigt. Dieser umfasst daher neben motorischen- technischen Aspekten auch Wahrnehmungsaspekte (z.B. visuelle Wahrnehmung, taktile- Wahrnehmung) oder Aspekte der Sozialisation (kulturelle oder familiäre Erfahrungen). Folgendes Beispiel macht den motivationalen Aspekt der Grafomotorik deutlich: Ein Kind ist erst durch die Erkenntnis, dass die grafischen Zeichen eine Bedeutung tragen, motiviert, diese überhaupt zu lernen. Voraussetzung für die Motivation des Kindes ist die Einsicht, dass das Erlernen der Buchstaben eine Handlungserweiterung und ein Schritt zu mehr Selbstständigkeit für das Kind selbst bietet (vgl. Wendler, 2008, S. 201-210).

Die folgende Abbildung 1 stellt dar, welche Aspekte bei einer grafomotorischen Leistung beteiligt sind. Sie macht deutlich, wie komplex und vielschichtig ein umfassend verstandener Grafomotorik-Begriff ist (Vetter et al. 2010, S.21).

Abbildung 1: Aspekte einer umfassend verstandenen Grafomotorik (Vetter et al., 2010, S.21)

Vetter et al. bringen ein Verständnis von Grafomotorik, das neben den rein motorisch- technischen Fähigkeiten noch weitere Aspekte berücksichtigt. Sie schlagen folgende Definition vor, um den Begriff Grafomotorik zu bestimmen.

Grafomotorik ist die mit individuellem Ausdruck versehene, psychisch regulierte und sozial kommunikative Handlung der Entwicklung der Schreibfähigkeit auf der Basis von grob- und feinmotorischen sowie sensorischen Fähigkeiten. In diesem Sinne stellt Grafomotorik eine hochkomplexe psychomotorische Anforderung dar und ist für das Kind eine mehrdimensionale Entwicklungsaufgabe, die das Ineinandergreifen von bereits erworbenen und neuen Fähigkeiten verlangt. Grafomotorik ist Voraussetzung für den Schriftspracherwerb und somit Voraussetzung für die Teilhabe an Bildung, Gesellschaft und Kultur. (Vetter et al. 2010, S.20)

Wie der Definition zu entnehmen ist, wird Grafomotorik als mehrdimensionale Entwicklungsaufgabe beschrieben, die von der Individualität und des Umfelds des Kindes abhängig ist und grob-, fein- und sensorische Fähigkeiten berücksichtigt. Die Autoren beschreiben eine gut ausgebildete Grafomotorik als Voraussetzung für den Schriftspracherwerb.

Bei einer Durchsicht verschiedener Publikationen zur Thematik «Grafomotorik» wird deutlich, dass sich weitere Autoren ebenfalls für einen umfassenden Begriff der Grafomotorik aussprechen (z.B. Schäfer, 2001; Schilling, 2007; Stachelhaus & Strauss, 2005). Auch in weiteren sehr aktuellen Publikationen wird von einem umfassenden Verständnis ausgegangen (Jurt, Hurschler & Hensler, 2013; Sägesser & Eckhard, 2016). So betonen Sägesser und Eckhard nachdrücklich, dass Grafomotorik in Wechselwirkung mit vielen anderen Entwicklungsbereichen steht (vgl. Sägesser & Eckhard, 2016, S. 18).

Zu beobachten ist, dass Autoren, die aus der Disziplin der Ergotherapie stammen, Grafomotorik heute ebenfalls in den Zusammenhang zum Schriftspracherwerb herstellen und verschiedene Aspekte der Grafomotorik beschreiben (vgl. Nacke, 2013, S. 175-189; Schönthaler, 2013, S. 70-72). Das legt den Schluss nahe, dass es hier zu einem Paradigmenwechsel gekommen ist und das umfassende Verständnis heute gegenüber dem rein motorisch-technischen vorgezogen wird.

2.1.2. Hierarchisches Konstrukt oder komplexes Gesamtsystem

Neben der ersten soeben erörterten Diskussion um die Unterscheidung des reduzierten vom umfassenden Grafomotorik-Begriff wird zudem auch die Entwicklung der Grafomotorik bei Kindern selbst unterschiedlich erklärt. Die Entwicklung wird einerseits als hierarchisches Konstrukt dargestellt. Loose et al. gehen beispielsweise davon aus, dass bei der grafomotorischen Entwicklung die einzelnen Entwicklungsschritte aufeinander aufbauen. Die Entwicklung der Grafomotorik wird analog zur gesamten Entwicklung des Kindes als hierarchisches Konstrukt angesehen, in dem einzelne Entwicklungsschritte einander folgen (vgl. Loose et al. 1997, S. 78-83). Daher erfordert die komplexe Fertigkeit des Schreibens grundlegende Handlungs- und Bewegungserfahrungen auf unterer Ebene. Die Ausbildung höherer Funktionen nur erfolgen kann, wenn diese Basiskomponenten ausgebildet sind (vgl. Stachelhaus, 2004, S. 69).

Andererseits wird die Entwicklung als komplexes Gesamtsystem angesehen. Wendler spricht sich gegen diese additive hierarchische Auffassung aus. Seiner Meinung nach muss die Entwicklung der Grafomotorik wie auch der Erwerb der Schriftsprache als komplexes ganzheitliches System verstanden werden (vgl. Wendler, 2001, S. 154). Stachelhaus pflichtet Wendler in diesem Punkt zwar bei, kritisiert jedoch, dass dieses ganzheitliche Verständnis für die Forschung wenig zweckdienlich sei, da ein so komplexes Konstrukt kaum wissenschaftlich überprüft werden könne. Des Weiteren können aus diesem Verständnis schwerlich Fördermassnahmen abgeleitet werden (vgl. Stachelhaus, 2004, S.72).

2.1.3. Die Bedeutung der Grafomotorik für den Erwerb der Schriftsprache

Das Beherrschen der Schriftsprache ist für die «Teilhabe an Bildung, Gesellschaft und Kultur» (Vetter et al. 2010, S. 20) unerlässlich. Als Voraussetzung für das Schreiben bzw. für die Textproduktion gelten grafomotorische Fähigkeiten (vgl. Sägesser & Eckhard, 2016, S.15). In diesem Zusammenhang wird von «hierarchieniedrigen Schreibprozessen» gesprochen. Zu diesen hierarchieniedrigen Prozessen zählt die Fähigkeit zum handschriftlich geläufigen Schreiben. Zu den hierarchiehöheren Prozessen zählen dagegen das Planen, Formulieren und Überarbeiten von Texten. Das sind Prozesse, die nicht automatisierbar sind und der Kontrolle und der Reflexion des kognitiven Systems unterliegen (vgl. Sturm, Nänny & Wyss, 2017, S.85). Die Grafomotorik stellt damit einer der Teilbereiche dar, die für den Erwerb der Schriftsprache zentral sind.

Je früher die hierarchieniedrigen Schreibprozesse automatisiert sind, desto eher kann ein Kind seine Aufmerksamkeit anderen Aufgaben zuwenden. Entsprechend spielt das Arbeitsgedächtnis beim Verfassen eines Textes eine zentrale Rolle. Anfänglich benötigt das Kind die gesamte Aufmerksamkeit für das Schreiben eines Buchstaben beziehungsweise eines Wortes, denn das Arbeitsgedächtnis kann nur beschränkt Informationen verarbeiten. Auch hier gilt, je besser die Handschrift automatisiert ist, desto mehr Kapazität ist frei, damit sich das Kind anderen Schreibaufgaben zuwenden kann (vgl. Berninger & Winn 2008, zitiert nach Sägesser & Eckhard, 2016, S. 17).

Abbildung 2: Berninger & Winn, 2008 «The not- so-simple view of internal functional writing system» (zitiert nach Sägesser & Eckhard, 2016, S. 17)

In diesem Zusammenhang argumentiert Jurt et al., dass eine funktionale Schrift das Ziel der grafomotorischen Entwicklung darstellen sollte. Sie bezeichnen eine Schrift dann als funktional, wenn sie so locker ist, dass das Schreiben keine Schmerzen verursacht, alters- und übungsgemäss schnell ausgeführt werden kann und wenn sie leserlich ist (vgl. Jurt et al., 2013, S. 9). Eine funktionale Schrift ermöglicht es also, sich hierarchiehöheren Prozessen zuzuwenden um einen ganzen Text zu generieren. Dies verdeutlicht die Bedeutung der Grafomotorik für den Erwerb der Schriftsprache. Grafomotorische Kompetenzen bilden die Grundlage, damit sich sowohl hierarchieniedrige als auch hierarchiehöhere Schreibprozesse ausbilden können.

Die Bedeutung der Grafomotorik geht jedoch über den Erwerb der Schriftsprache hinaus, denn der Schreibkompetenz wird generell eine wichtige Schlüsselfunktion für eine erfolgreiche Schulkarriere zugeschrieben (vgl. Schilling, 2005, S.22).

2.1.4 Das aktuelle Verständnis von Grafomotorik

Während früher ein rein technisches Verständnis von Grafomotorik dominierte, wird aktuell innerhalb der Disziplin viel mehr das Zusammenspiel verschiedener Entwicklungsbereiche betont. Die angemessene Entwicklung des Zusammenspiels der Bereiche (Wahrnehmung, Kommunikation, Fein- und Grobmotorik, Kognition, Emotion, etc.) ermöglicht den Erwerb einer Schriftsprache. Bezüglich der Entwicklung von grafomotorischen Kompetenzen werden kontroverse Auffassungen vertreten. Verläuft die Entwicklung in aufeinanderfolgenden Stufen oder sollte diese als komplexes Gesamtsystem betrachtet werden? Diese Diskussion wird gegenwärtig debattiert, wobei beide Seiten über gute Argumente für ihre jeweiligen Positionen verfügen, wie in diesem Kapitel dargelegt wurde.

In der vorliegenden Arbeit wird von einem umfassenden Begriff der Grafomotorik ausgegangen. Das heisst, der Erwerb grafomotorischer Fähigkeiten und Fertigkeiten wird als komplexer psychomotorischer Prozess betrachtet. Die einzelnen Aspekte der Grafomotorik, wie Grob- und Feinmotorik, Raum, Zeit, Koordination, etc. stehen in einem komplexen Wechselspiel zueinander. Erfahrungen aus dem Alltag zeigen, dass die Fähigkeiten nicht isoliert gefördert werden, sondern parallel. Aus diesem Grund wird hier auf dem Verständnis von Vetter et al. (2010) aufgebaut.

Das Ziel der grafomotorischen Entwicklung ist folglich eine funktionale Schrift, die aus den erläuterten Gründen den vereinfachten Erwerb einer Schriftsprache ermöglicht. Im anschliessenden Kapitel wird nun auf die einzelnen Entwicklungsbereiche der Grafomotorik näher eingegangen.

2.2. Aspekte der Grafomotorik

Im vorhergegangenen Kapitel wurde der Begriff der Grafomotorik erläutert. Daraus resultierte der Schluss, dass für den Erwerb der Schrift den grafomotorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten eine grundlegende Bedeutung zukommt. Diese (grafomotorischen) Fähigkeiten und Fertigkeiten können

aber nur dann erworben werden, wenn die motorischen und perzeptiven (die Wahrnehmung betreffend) Voraussetzungen bei einem Kind vorliegen (vgl. Sammann et al., 2010, S. 5). Diese basalen Grundfertigkeiten, die gemäss dem Verständnis von Vetter et al. (2010) in einem komplexen System miteinander verbunden sind und den Schriftspracherwerb ermöglichen, werden in diesem Kapitel aufgeführt und deren Bedeutung erläutert. Die Abbildung 1 «Aspekte einer umfassend verstandenen Grafomotorik» dient als Grundstruktur für die folgenden Ausführungen (Vetter et al., 2010, S.21). Diese Erläuterungen erlauben einerseits das komplexe Zusammenspiel der einzelnen Aspekte besser zu verstehen, andererseits dient dieses Fachwissen dazu, um in der Beratungssituation kompetent Informationen darlegen zu können.

2.2.1. Grob-und Feinmotorik

Für den Erwerb der Schriftsprache müssen verschiedene Voraussetzungen in der Grobmotorik gegeben sein. Unter Grobmotorik werden grossräumige Bewegungen verstanden, an denen meist der ganze Körper beteiligt ist (vgl. Jenni, 2013, S.243). Eine notwendige Voraussetzung für das Schreiben ist die Rumpfstabilität. Die Muskulatur des Rumpfes muss bei Menschen genügend ausgebildet sein, damit diese längere Zeit in sitzender Position verweilen können. Die sitzende Position ermöglicht freie Bewegungen im Schulterbereich, den Ellenbogen und dem Handgelenk. Die stabile Sitzhaltung erlaubt es, den Schreibraum frei auf dem Pult bewegen und die Mittellinie kreuzen sowie den gesamten grafischen Raum erreichen. Die isolierte Ansteuerung des Kopfes und der Nackenmuskulatur ist für das Schreiben ebenfalls von Bedeutung (vgl. Sägesser & Eckhard, 2016, S.18).

Im Gegensatz zur Grobmotorik steht Feinmotorik für die Fähigkeit, kleinräumige, gezielte Bewegungen mit den Händen unter Beteiligung der Wahrnehmung auszuführen (vgl. Vetter et al., 2010, S.20). Meinel und Schnabel stellen fest, dass die Koordination der Feinmotorik höhere Anforderungen an das Zusammenspiel der Kräfte, Teilbewegungen und Bewegungsphasen fordern. Sie stellen dar, dass sich die Bewegungsentwicklung vom Groben zum Feinen und von den zentralen (körpernahen) Bewegungen zu den peripheren (körperfernen) Bewegungen entwickeln. Das bedeutet, dass sich die feinmotorischen Bewegungen erst gegen Ende der Bewegungsentwicklung ausdifferenzieren. Es scheint also offensichtlich, dass feinmotorische Fähigkeiten und Fertigkeiten die zentrale Voraussetzung für das Arbeiten mit dem Stift sind (vgl. Meinel & Schnabel, 2015, S.253). Schönthaler nennt drei komplexe feinmotorische Fertigkeiten, die als Basis für den Umgang mit dem Stift gelten (Schönthaler, 2013, S. 51-58):

Beidhändiges Arbeiten (Hand-Hand-Koordination)

Im Alter von ca. 18 Monaten beginnen die Kinder ein Spielzeug mit einer Hand zu fixieren und es mit der anderen Hand zu betasten. Ziel dieser Entwicklung ist es, dass ein Kind gleichzeitig mit beiden Händen verschiedene Tätigkeiten ausführen kann. Die Hand-Hand-Koordination ermöglicht es der geschickteren Hand den Stift zu führen und der anderen Hand das Blatt in der richtigen Position zu halten und gegebenenfalls Stützfunktionen zu übernehmen (vgl. Stachelhaus, 2004, S.55). Damit ein Kind schreiben und zeichnen kann, muss eine Lateralisation¹ stattfinden. Das heisst, das Kind muss sich für eine dominante und eine nicht dominante Hand entscheiden (vgl. Wendler, 2001, S.79). Gemäss Schönthaler umfasst die Händigkeit zwei verschiedene Aspekte: die Handpräferenz und die Handleistung. Die Handpräferenz beschreibt, welche Hand eine Person bevorzugt einsetzt. Die Handleistung beschreibt die geschicktere Hand. Bei den meisten Menschen ist die präferierte Hand auch die geschicktere (vgl. Schönthaler, 2013, S.166).

Einsatz von Werkzeugen

Das Hantieren mit Werkzeugen ist anspruchsvoller als das Tätigsein mit den Händen, da die feinmotorische Steuerung indirekt über das Werkzeug geschehen muss.

In-Hand-Manipulation

Die In-Hand-Manipulation beschreibt die Fähigkeit, einen Gegenstand innerhalb der Hand zu bewegen und zu positionieren. Für diese Fertigkeit muss ein Kind verschiedene Vorläuferfertigkeiten bereits be-

¹ Rechts- Links- Differenzierung bzw. Hemisphärenspezialisierung (vgl. Fischer, 2018, S. 165)

herrschen: Supination und die Pronation (Rotation des Unterarmes um die Längsachse) des Unterarms, Stabilität des Handgelenkes, Greifen mit opponiertem Daumen (z.B. Pinzettengriff), isolierte Bewegungen von Daumen und Zeigefinger, Kraftanpassung in den Fingerspitzen, etc. (vgl. Schönthaler, 2013, S.51-58).

Sägesser und Eckhard formulieren ebenfalls feinmotorische Grundlagen für das Schreiben und Zeichnen: Sie beschreiben, das Ergreifen eines Schreibgeräts und das Ausführen angepasster und koordinierter Bewegungen als Voraussetzung. Die kleinräumigen Bewegungen, die für das Schreiben erforderlich sind, bedingt, dass Fingerbewegungen in alle Richtungen ausgeführt werden können. Weiter beschreiben sie, dass es wichtig ist, das erlernte Formabläufe zunehmend automatisiert, d.h. ohne bewusste Kontrolle ausgeführt werden können. Es kann festgehalten werden, dass sich beim Erwerb der Schriftsprache die feinmotorischen Bewegungen im Anschluss an die grobmotorischen ausdifferenzieren. Es wird ferner deutlich, dass feinmotorische Fähigkeiten eine zentrale Voraussetzung sind für den Umgang mit dem Stift (vgl. Sägesser & Eckhard, 2016, S.19).

2.2.2. Raum: Über die Körperwahrnehmung zur Raumwahrnehmung

Auch die Beziehung des Raums zu Körperlichkeit und Bewegung sind für die Entwicklung eines Kindes entscheidend. Dieses lernt im Laufe seiner Entwicklung, Reize am eigenen Körper und Reize aus der Umwelt zu unterscheiden. Dadurch differenziert das Kind die einzelnen Körperbestandteile im «Sinne einer Architektur des Körpers» (Wendler, 2007, S.256) aus. Das Kind bildet so eine innere Vorstellung über seinen Körper (Grösse, Form, Körperteile, etc.) aus. Das Kind lernt zuerst, verschiedene Raumbegriffe an seinem Körper zu unterscheiden. Erst wenn diese Begriffe gefestigt sind, können sie auf die Umwelt übertragen werden.

Einen Raum richtig einschätzen zu können dient dem Kind in vielen Situationen, zum Beispiel in der Bewältigung des Alltags. Daneben ist die Raumvorstellung auch Basis für verschiedene schulische Kompetenzen. Für das Lernen des Schreibens sind Körper- und Raumerfahrungen essenziell. Das Kind muss sich auf dem Blatt, im zweidimensionalen Raum, orientieren können. Da wir in unserer Schreibkultur von links nach rechts und von oben nach unten schreiben, ist es zwingend notwendig, dass das Kind eine Vorstellung von links und rechts beziehungsweise von oben und unten hat und diese Vorstellungen auf dem Blatt entsprechend umsetzen kann. Eine adäquate Raumvorstellung ist auch dann notwendig, wenn ein Kind ein Schriftzeichen vor sich hat, das es abschreiben soll. Die Stellung des Schriftzeichens muss vom eigenen Körper wahrgenommen werden und dann auch entsprechend auf das Blatt geschrieben werden (vgl. Wendler, 2007, S.255-262). Eine besondere Bedeutung hat der Raum bei den Buchstaben p/b, q/d oder w/m. Schwierigkeiten im räumlichen Vorstellungsvermögen zeigen sich entsprechend auch beim Schreiben und Lesen (vgl. Nacke, 2010, S.236).

Für den Teilaspekt Raum gilt zusammenfassend: Die räumliche Orientierung auf dem Blatt, wie sie für das Schreiben notwendig ist, setzt ein gut ausgebildetes Körperschema voraus. Zentral ist, dass das Kind ausreichend Bewegungsmöglichkeiten hat, um sich selbst im Raum zu erfahren und Begriffe wie vorne, hinten, links, rechts, oben, unten ausbilden zu können.

2.2.3. Zeit

Im Zusammenhang mit der Zeit sind die beiden folgenden Aspekte wichtig: das allgemeine Schreibtempo und der Rhythmus. Ein guter Schreibfluss bedingt ein adäquates Tempo. Wird zu schnell beziehungsweise zu hastig geschrieben, gelingt es nicht, die Bewegung im richtigen Moment zu stoppen. Das Resultat ist ein ungenaues Schriftbild. Kinder dagegen, die sehr langsam arbeiten, haben unter Umständen Mühe, sich dem Klassentempo anzupassen, was einen zusätzlichen Stress auslösen kann (vgl. Nacke, 2010, S.179). Sägesser und Eckhard beschreiben zusätzlich die Fähigkeit zeitliche Reihenfolgen zu erkennen bzw. zu bilden als zentral für das Erlernen der Schrift (vgl. Sägesser & Eckhard, 2016, S.19). Hieraus ergibt sich, dass Schreibrhythmus und -tempo und die Fähigkeit, Reihenfolgen zu bilden, ebenfalls wichtige Voraussetzungen für die Grafomotorik sind.

2.2.4. Wahrnehmung

Die Wahrnehmung und die damit zusammenhängenden Wahrnehmungssysteme beeinflussen die Entwicklung der Schriftsprache ebenfalls. In den folgenden Abschnitten wird erläutert, welche Reize eine spezielle Rolle spielen und wie die entsprechenden Prozesse aussehen.

Die Wahrnehmung wird durch das Gehirn gesteuert. Seine Aufgabe ist das Aufnehmen und Sortieren eingehender Reize. Diese Reize werden von den Sinnesorganen aufgenommen und an das Gehirn weitergeleitet, dabei findet ein subjektives Filtern, Sortieren und Verarbeiten der Informationen statt. Schlussendlich kommt es zu einer Reizbeantwortung, beispielsweise durch motorische Handlungen oder Verhaltensänderungen (vgl. Zimmer, 2005, S.43-44).

Das **visuelle System** nimmt Informationen durch die Augen auf, im auditiven System werden Höreindrücke aufgenommen und verarbeitet, das vestibuläre System reguliert unser Gleichgewicht und im taktilen und kinästhetischen System werden Berührungs- bzw. Lage- und Stellungsinformationen verarbeitet. Alle Wahrnehmungssysteme weisen einen Bezug zur Grafomotorik auf, weshalb sie an dieser Stelle näher beschrieben werden. Sägesser und Eckhard unterstreichen die Bedeutung des visuellen Systems für das Erlernen grafomotorischer Fähigkeiten und Fertigkeiten (vgl. Sägesser & Eckhard, 2016, S.33). Daher wird das visuelle System ausführlicher erörtert als die anderen Wahrnehmungsbereiche.

Das **auditive System** ermöglicht es uns Töne, Geräusche und Klänge wahrzunehmen und zu unterscheiden. Zudem ist das auditive System Grundlage für die menschliche Kommunikation und spielt somit für den Schriftspracherwerb eine zentrale Rolle. Das **taktile System** verarbeitet Sinneseindrücke über die Haut. So lassen sich durch die Berührung mit der Hand verschiedene Qualitäten eines Gegenstandes feststellen (vgl. Zimmer, 2005, S.86- 112).

Sägesser und Eckhard betonen den grossen Einfluss des taktilen Systems auf die Greifentwicklung. Das Tasten mit den Fingerspitzen geht einher mit der feinmotorischen Entwicklung. Nur ein präzises Spüren ermöglicht feinmotorische Tätigkeiten und letztlich auch das Schreiben (vgl. Sägesser und Eckhard, 2016, S.32). Nacke betont ebenfalls, dass es für eine gute grafomotorische Leistung essenziell ist, dass das Kind einerseits die Oberflächenstruktur und die Form des Schreibgerätes gut spürt und andererseits das Gleiten der Stiftspitze auf dem Papier gut wahrnimmt (vgl. Nacke, 2010, S.180). Das **vestibuläre Organ** in unserem Innenohr reagiert auf die Schwerkraft und auf Lageveränderungen unseres Körpers und unserer Körperteile. Es ist zuständig für das Aufrechterhalten des Körpers. Informationen über Lageveränderungen aus dem vestibulären Organ werden an das Gehirn weitergeleitet, wo bei Bedarf Anpassungsleistungen bewirkt werden (vgl. Zimmer, 2005, S.129- 130). Die vestibuläre Wahrnehmung ist somit für die Entwicklung der Grobmotorik zentral (vgl. Sägesser & Eckhard, 2016, S.32). Als kinästhetische Wahrnehmung wird das Lage- und Bewegungsempfinden, welches nicht durch das visuelle System kontrolliert wird, verstanden. Bewegungen, die wir oft genug ausgeführt haben, können durch innerlich gespeicherte und automatisierte Abläufe, ausgeführt werden (vgl. Zimmer, 2005, S. 120). Beim automatisierten Wiedergeben von Abläufen, sowie es bei einer automatisierten Handschrift der Fall ist, ist vor allem die kinästhetische Wahrnehmung angesprochen (vgl. Sägesser & Eckhard, 2016, S.32).

Das visuelle System

Das Sehen hat einen grossen Einfluss auf die Entwicklung feinmotorischer und grafomotorischer Funktionen (vgl. Sägesser & Eckhard, 2016, S.33). Die Koordination von visueller und motorischer Kontrolle der Hand beginnt schon im Alter von 4 Monaten und entwickelt sich stetig weiter (vgl. Schönthaler, 2013, S.49). Die visuelle Wahrnehmung besteht aus den Bereichen Figur-Grund-Wahrnehmung, visuomotorische Koordination, Wahrnehmungskonstanz, Raumlage & räumliche Beziehung, Form- & Farbwahrnehmung und dem visuellen Gedächtnis. Diese Bereiche stehen in direktem Zusammenhang mit der grafomotorischen Entwicklung.

Ein zentrales Element der visuellen Wahrnehmung ist die Trennung von Wichtigem und Unwichtigem, die in der Wissenschaft auch als **Figur-Grund-Wahrnehmung** bezeichnet wird. Aus den auf das Auge eintreffenden Reize werden die relevanten Informationen ausgewählt. Die relevanten Informationen bilden die Figur, die unwichtigen Reize bilden den Hintergrund. Unsere Aufmerksamkeit richtet sich im Idealfall auf die Figur (vgl. Zimmer 2005, S.69). Dieser Bereich der visuellen Wahrnehmung ermöglicht es zum Beispiel, Buchstaben vor unterschiedlichen Hintergründen zu erkennen oder zum Beispiel die Häuschen des Papiers und die Form der Buchstaben als unterschiedliche Elemente zu erkennen (vgl. Sägesser & Eckhard, 2016, S.33).

In einem weiteren Schritt wird diese Trennung der Reize mit einer passenden Handlung kombiniert. Bei der **visumotorischen Koordination**, der Koordination von Augen und Händen, werden die visuellen Eindrücke mit den Bewegungen des Körpers, im Speziellen mit den Händen, in Verbindung gebracht (vgl. Zimmer, 2005, S.70). Diese Form der Koordination hat selbstredend einen wichtigen Anteil an der Grafomotorik (vgl. Nacke, 2010, S. 182). So spielt beispielsweise das Zusammenspiel von Auge und Hand beim Nachfahren einer vorgegebenen Spur oder beim Anpassen der Schrift an eine vorgegebene Liniatur eine wichtige Rolle (vgl. Sägesser & Eckhard 2016, S.33). Haben Kinder Schwierigkeiten bei der zusammenhängenden Koordination von Auge und Hand, haben sie folglich auch Schwierigkeiten bei der exakten Ausführung von Buchstaben- und Zahlenabläufen (vgl. Nacke, 2010, S.178).

Die Einsicht, dass ein Gegenstand trotz verschiedener Abbildungen auf der Netzhaut bestimmte gleichbleibende Eigenschaften besitzt, wird als **Wahrnehmungskonstanz** beschrieben (vgl. Zimmer, 2005, S.71). So können Buchstaben und Wörter in unterschiedlicher Schrift, Grösse, Farbe, etc. wiedererkannt werden (vgl. Sägesser & Eckhard, 2016, S.33).

Die Begriffe **Raumlage** und die **räumliche Beziehung** beschreiben die Fähigkeit Gegenstände von sich selbst ausgehend zu lokalisieren und auch die Beziehung der Gegenstände zueinander (vor, hinter, seitlich, über, unter, etc.) zu bestimmen (vgl. Zimmer, 2005, S.68). Die Räumliche Beziehung spielt gerade bei den Buchstaben eine wichtige Rolle, die sich nur durch ihre Raumlage unterscheiden (b und d; p und q, etc.) (vgl. Sägesser & Eckhard, 2016, S.33). Die **Form- und Farbwahrnehmung** erlaubt es die eigene Handschrift mit einer Vorlage vergleichen und allenfalls Fehler erkennen (ebd.).

Das **visuelle Gedächtnis** beschreibt die Fähigkeit sich an Gesehenes erinnern zu können. Sich an visuelle erfasste Formen erinnern zu können ist essenziell wichtig für den Schriftspracherwerb (vgl. Zimmer, 2005, S.72). Erlernt das Kind eine neue Form, wird zuerst die Steuerung durch das visuelle System kontrolliert. Während dieses Lernprozesses wird die Bewegungshandlung aufgrund des visuellen Feedbacks fortlaufend angepasst. Dieses Zusammenspiel zwischen Auge, Hand und mentalen Repräsentation einer Form wird als visumotorische Integration bezeichnet. Später, wenn die Schrift automatisiert ist, verfügt das Kind über eine mentale Repräsentation der Form. Visuomotorische Integration und das visuelle Gedächtnis haben aufgrund von Studienergebnissen den grössten Einfluss auf die Handschrift (vgl. Sägesser & Eckhard, 2016, S.35).

Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass die visuelle Wahrnehmung für das Schreiben sehr wichtig ist, und verschiedenen Teilbereiche der visuellen Wahrnehmung unterschieden werden können.

2.2.5. Kommunikation

Kiphard wies bereits 1986 auf den Kommunikationsaspekt der Grafomotorik hin:

«Mehr noch als andere handgeschickliche Äusserungsformen, ist die Grafomotorik (Schreibbewegung) als kommunikative-soziale Handlung anzusehen. Dazu bedienen wir uns schriftlicher Symbole (Schriftzeichen) unserer gesprochenen Sprache. Um schriftlich handeln und kommunizieren zu können, muss das Schreiben als sensomotorischer Prozess erlernt werden, bis er als Fertigkeit jederzeit verfügbar ist.» (Kiphard, 1986 zitiert nach Sägesser & Eckhard, 2016, S.18)

Auch Vetter et al. weisen auf den «sozial kommunikativen» Handlungsaspekt der Grafomotorik hin (vgl. Vetter et al., 2010, S.20). Stachelhaus beschreibt, dass das Kind durch die Auseinandersetzung mit der geschriebenen Sprache die Einsicht gewinnt, dass die mündliche Sprache durch ein kompliziertes System an Zeichen abgebildet werden kann. Das Kind erkennt, dass es eine weitere Form der Kommunikation gibt, die weitere Kommunikationsmöglichkeiten eröffnet (vgl. Stachelhaus, 2004, S.47).

2.2.6. Sozialisation

Die Entwicklung feinmotorischer Fertigkeiten wird weiter wesentlich von der Umwelt beeinflusst. Kinder aus niedrigen sozialen Schichten haben oft weniger Zugang zu feinmotorischem Spielmaterial, Scheren, Stiften und Papier. Zudem spielt die Einstellung der Eltern eine wichtige Rolle, vor allem im Umgang mit Werkzeugen. Trauen Eltern ihren Kindern den Umgang mit Werkzeugen zu, lernen diese früher damit zu hantieren. Das hat zur Folge, dass die Kinder ihre Fertigkeiten unterschiedlich schnell entwickelt (vgl. Schönthaler, 2013, S.51).

Der Zugang zu feinmotorischem Spielmaterial, zu Farbstiften, Scheren, etc. hat also einen grossen Einfluss darauf, wie sich die Fertigkeiten bei Kindern entwickeln. Die Umwelt beeinflusst folglich wesentlich die Entwicklung von feinmotorischen Fähigkeiten.

2.2.7. Koordination

Vetter et al. beschreiben die «Koordination» ebenfalls als wichtiger Teilaspekt der Grafomotorik (vgl. Vetter et al. 2010, S.21). Meinel und Schnabel beschreiben die Bewegungskoordination beziehungsweise die Bewegungsregulation als *«das Zusammenspiel kognitiver und sensorischer Prozesse bei der Vorbereitung, der Ausführen und der Kontrolle eines Bewegungsablaufes»* (Meinel & Schnabel, 2007, S.468). Koordinative Fähigkeiten bewirken, dass ein Bewegungsablauf optimal ausgeführt werden kann. Bewegungen werden zeitlich, räumlich und stärkemässig aufeinander abgestimmt. Unter den Aspekt Koordination werden verschiedene Arten von koordinativen Fähigkeiten zusammengefasst. So beispielsweise die Koordination von Auge und Hand², die Hand-Hand-Koordination³ oder die Koordination der Sitzmuskulatur.

2.2.8. Beweglichkeit

Damit Schreibbewegungen möglich sind, müssen verschiedene Voraussetzungen im Bereich «Beweglichkeit» gegeben sein. Im folgenden Abschnitt wird der Aspekt «Beweglichkeit» in Bezug auf die Schultern, Ellbogen, Hände und Finger beschrieben.

Die Schulter- und Ellbogengelenke ermöglichen vielfältige Bewegungen. Ganz entscheidend ist hierbei die Rotation des Unterarmes um die Längsachse (Pro- und Supination). Die Hand kann so in alle Richtungen bewegt werden. Kombiniert mit dem Bewegungsumfang von Ellbogen- und Schultergelenken, ist es für den Mensch möglich, nahezu jede Körperstelle zu erreichen. So ist es möglich sich einerseits selbst zu versorgen und zahlreiche (feinmotorische) Bewegungen auszuführen. Die die Pro- und Supinations- Bewegungen werden als wichtigen Meilensteine für die feinmotorischen Fertigkeiten bezeichnet (vgl. Schönthaler, 2013, S.49-51). Beim Schreiben sind immer wieder Kinder zu beobachten, die Verkrampfungen in Schulter-, Ellbogen, Hand- oder Fingergelenk zeigen. Pauli und Kisch, stellten diese Verkrampfungen in den Zusammenhang mit dem Körpertonus (Körperspannung). Kinder, die einen niedrigen Tonus aufweisen, zeigen tendenziell eine Überbeweglichkeit in den Gelenken. Oft fehlt diesen Kindern die Körperspannung, um dynamische, kraftvolle Bewegungen auszuführen. Dies führt

² vgl. Kapitel 2.2.4

³ vgl. Kapitel 2.2.1

dazu, dass sie sich stattdessen verkrampfen und zu viel Tonus aufbauen, was sich beim Schreiben beispielsweise durch eine stark angespannte, verkrampfte, stark gebeugte (flexierte) Stifthaltung zeigen kann. Hypertone Kinder dagegen, also Kinder mit einem starken Körpertonus, sind in ihrer Schulter- und Ellbogengelenksbeweglichkeit oft eingeschränkt. Beim Malen und Schreiben wird die Schulter hochgezogen und der Ellbogen wird in Beugstellung fixiert, grosse schwingvolle Bewegungen gelingen ihnen in der Regel nicht (vgl. Pauli & Kisch, 2008, S.24-27). Festzuhalten ist, dass die Beweglichkeit von Schulter-, Ellbogen-, Hand- oder Fingergelenk einen grossen Einfluss auf die Fähigkeit des Schreibens hat. Ist die Beweglichkeit der Gelenke nicht ausreichend ausgebildet, werden diese Defizite muskulär kompensiert, was die feinmotorischen Fähigkeiten beeinflusst.

2.2.9. Planungsfähigkeit

Unter der Planungsfähigkeit (Praxie) werden verschiedene kognitive Aspekte verstanden, die für das Schreiben unerlässlich sind. Stachelhaus versteht darunter die Fähigkeit des Gehirns, sich ungeübte Handlungs- und Bewegungsabläufe vorzustellen und diese auszuführen (vgl. Stachelhaus, 2004, S.59). Anders formuliert müssen Bewegungsabläufe, die für das Schreiben notwendig sind, im Vorherein geplant werden (vgl. Sägesser & Eckhard, 2016, S.20). Für das Schreiben bedeutet das Folgendes: Um einen Buchstaben oder ein Symbol schreiben zu können, muss dieses in einem ersten Schritt durch das visuelle System wahrgenommen werden, in einem zweiten Schritt folgt die Planung der Schreibbewegung. Am Anfang einer Handlung steht eine Zielvorstellung und ein Handlungsentwurf. Beim Schreiben ist das konkret ein Buchstabe, ein Wort oder ein Satz (vgl. Nacke, 2010, S.177). Nach dieser «Planungsphase» folgt die Ausführung des Bewegungsablaufes sowie gegebenenfalls Anpassungen aufgrund von Rückmeldungen über das visuelle und das kinästhetische System (vgl. Stachelhaus, 2004, S.59).

2.3. Förderbereiche der Grafomotorik

In diesem Kapitel wurden die verschiedenen Aspekte der Grafomotorik näher nach Vetter et al. (vgl. Abbildung 1) beschrieben. An dieser Stelle soll nochmals betont werden, dass erst durch das komplexe Zusammenspiel all dieser Teilkomponenten das Schreiben möglich wird. Für die Beratung der Lehrperson ist es einerseits sicherlich wichtig, dass sie einen Überblick über die Komplexität des Grafomotorik-Begriffs bekommt. Auch um zu verdeutlichen wie komplex die Entwicklungsaufgabe der Grafomotorik bzw. des Schriftspracherwerbs ist. Da für das Beratungsgespräch andererseits aber nur beschränkte zeitliche Ressourcen zu Verfügung stehen, ist es ratsam die wichtigsten Inhalte zusammenzufassen und zu fokussieren. Aus diesem Grund werden nachfolgend die oben beschriebenen Aspekte geordnet und zu Förderbereichen zusammengefasst. Die Autoren Stachelhaus (2004), Vetter et al. (2010) und Wendler (2018) beschreiben verschiedene Förderbereiche bzw. Förderziele. Diese Bereiche sind teilweise identisch (in den Begrifflichkeiten und im Inhalt) andere Bereiche unterscheiden sich in den Begrifflichkeiten und in den dazu gehörenden Inhalten. Dadurch werden an dieser Stelle neue Kategorien aufgestellt, entlang den vorformulierten Förderbereichen der drei Autoren. Aufgenommen in die nachfolgende Auflistung wurden diejenigen Bereiche, die bei den drei Autoren übereinstimmend beschrieben werden. Weggelassen wird der Teilbereich «auditive Wahrnehmung». Hier wird davon ausgegangen, dass die Lehrperson über ein umfangreiches Wissen über den Schriftspracherwerb hat und über ausreichend Methoden verfügt, um Vorläuferfertigkeiten wie beispielsweise die phonologische Bewusstheit zu fördern. Folgende Förderbereiche werden für diese Arbeit bestimmt:

- **Feinmotorik (und Handgeschicklichkeit):** Kleinräumige, gezielte Bewegungen mit den Händen
- **Grobmotorik (und koordinative Fähigkeiten):** Bewegungen unter Einbezug des ganzen Körpers; zeitlich, räumlich und stärkemässige Bewegungsabstimmung
- **Körper- Raum- Erfahrungen:** Differenzierte Körperwahrnehmung, Raumvorstellung
- **Planungsfähigkeit:** Planung der Schreibbewegung, Zielvorstellung, Handlungsentwurf
- **Taktil-kinästhetische Wahrnehmung:** Aufnehmen und Verarbeiten sensorischer Reize aus dem taktil-kinästhetischen System
- **Visuelle Wahrnehmung:** Aufnehmen und Verarbeiten sensorischer Reize aus dem visuellen System

2.4. Konzepte zur Beschreibung der grafomotorischen Entwicklung

Aus den bisherigen Ausführungen geht hervor, dass sich die einzelnen grafomotorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten nicht losgelöst entwickeln, sondern immer in Wechselwirkung zu verschiedenen Aspekten stehen. Mit anderen Worten, die grafomotorische Entwicklung unterscheidet sich entsprechend dem individuellen Entwicklungsstands eines Kindes stark. Stachelhaus hält fest, dass es bislang kaum wissenschaftliche Modelle oder empirische Untersuchungen gibt, die die Entwicklung der Grafomotorik beschreiben. Erkenntnisse zur grafomotorischen Entwicklung wurden bis anhin aus der praktischen Arbeit mit Kindern gewonnen (vgl. Stachelhaus, 2004, S.66). Sicher ist: Die Entwicklung der Handfunktionen hat für die Entwicklung der Grafomotorik eine grosse Bedeutung.

In diesem Kapitel wird anhand zwei Modellen Fachwissen zur Entwicklung der Grafomotorik festgehalten, um in einer Beratungssequenz kompetent über die grafomotorische Entwicklung Auskunft geben zu können und auch auf allfällige Entwicklungsrückstände bei einem Kind hinweisen zu können.

Verschiedene Autoren⁴ haben sich mit der grafomotorischen Entwicklung sowie der Entwicklung der Handfunktionen bei Kindern auseinandergesetzt. Jeder Autor, jede Autorin setzt andere Schwerpunkte in den konzeptionellen Überlegungen, woraus folgt, dass alle Modelle ihre Vor- und Nachteile aufweisen. Die Ausführungen zur Zeichenentwicklung von Jenni und Groschwald et al. (vgl. Jenni, 2013, S.227-249; Groschwald, Rosenkötter & Schuh, S.31-39) sowie die Meilensteine der Entwicklung der Handmotorik von Pauli und Kisch (zitiert nach Sägesser & Eckhard, 2016) sind dabei besonders einleuchtend.

Jenni beruft sich bei seinen Beschreibungen auf Zahlen aus der Zürcher Longitudinal Studien⁵, die weltweit zu den bedeutendsten Langzeitstudien zur kindlichen Entwicklung gelten (vgl. Jenni, 2013, S. 227- 249). Die Beschreibungen fokussieren ausschliesslich auf die zeichnerische Entwicklung von Kindern. Das ist einerseits ein Nachteil, weil andere Aspekte der Grafomotorik wie beispielsweise der Wahrnehmungs-, der Kommunikations- oder der Sozialisationsaspekt in diesem Konzept ausgeklammert werden. Andererseits liegt gerade darin die Stärke von Jennis Beschreibungen, da einige Fähigkeiten, die sich während der Zeichnenentwicklung ausbilden, für die Grafomotorik relevant sind (vgl. Sägesser & Eckhard, 2016, S.21). Die Handschrift entwickelt sich nicht losgelöst vom Zeichnen (vgl. Jurt, Hurschler, Hensler, 2013, S.9).

Entwicklung und Bedeutung des kindlichen Zeichnens

Die Zeichenentwicklung verläuft bei Kindern sehr unterschiedlich. Dennoch können einzelne gemeinsame Phasen beobachtet werden. Die Entwicklung startet etwa 12 Monate nach der Geburt und wird als Schmieren oder Kritzeln beschrieben. Als nächstes sammeln Kinder zwischen den zweiten und vierten Lebensjahr Erfahrungen zu geometrischen Formen. Es folgen Zeichnungen mit Tastkörper und Kopffüssler. Ab dem fünften Lebensjahr entwickeln sich das Sinnzeichen. Ab dem elften Lebensjahr folgen schliesslich realitätsnahe oder gegenstandsferne Darstellungen (Abb. 3). Die Altersangaben gelten aufgrund der individuellen Entwicklung dabei als Richtwert.

⁴ Rudolph 1986 (zitiert nach Vetter et al. (2010)), Loose et al. 1997, Schäfer 2001, Kisch & Pauli 2008, Jenni 2013, Rosenkötter 2013 und 2018, Schönthaler 2013, etc.

⁵ In den Zürcher Longitudinalstudien wurden seit 1954 bei etwa 800 Kindern die Entwicklung von der Geburt bis ins Erwachsenenalter untersucht. Dabei umfasst die Studie alle wesentlichen Entwicklungsbereiche des Kindes: Motorik, Sprache, sowie die geistige Entwicklung und das Sozialverhalten wurden in diesen Studien mit einbezogen.

Abbildung 3: Entwicklung des kindlichen Zeichnens (Jenni, 2013, S. 230)

Das Erlernen von Malen und Schreiben kann in mehrere Phasen aufgeteilt werden (Groschwald et al., 2018, S.32). Dabei sind die individuellen Unterschiede in der Phasenabfolge und in der Zeitdauer beträchtlich. Das Ziel dieser Entwicklung ist das Erlernen der Buchstabenformen und des Schriftspracherwerbs. Die folgenden charakteristischen Stufen können ausgemacht werden:

Eine erste Phase (1-3 Jahre) charakterisiert sich durch das Schmieren und Kritzeln. Das Kind hinterlässt durch seine motorische Aktivität Spuren und erfasst gleichzeitig den Zusammenhang zwischen dem eigenen Tun und seinen Spuren (vgl. Jenni, 2013, S.230). Oft werden diese ersten Erfahrungen des Spurenhinterlassens mit verschiedensten Materialien gesammelt: Schaum, Creme, Brei, etc. Durch diese Eindrücke wird besonders die taktile Wahrnehmung verfeinert. Es gibt aber auch Kinder, die in diesem frühen Alter bereits erste Erfahrungen mit einem Stift sammeln. Der Stift wird im Faustgriff mit der ganzen Hand gehalten (vgl. Groschwald, 2018, S.32).

Kritzeleien sind zunächst ungesteuerte Muster und entstehen meist zufällig. Zunehmend werden die Bewegungen durch das visuelle System kontrolliert und bewusster eingesetzt. Gegen Ende der «Kritzelphase» zeigt das Kind überkreuzte Striche und Rotationen in Form von Spiralen oder Knäuel. Während in dieser Phase das Zeichnen durch schwingvolle Bewegungen des Oberkörpers charakterisiert ist, verlagert sich der Bewegungsdrehpunkt im 2. Lebensjahr vom Oberarm, zum Ellbogen und schliesslich in die Hand- und Fingergelenke (vgl. Jenni, 2013, S.230).

Ab dem 3. Lebensjahrs folgen horizontale und vertikale Striche – verschiedene geometrische Formen. Die Reihenfolge, in der das Kind die geometrischen Formen erfassen und zeichnerisch wiedergeben kann, ist immer in etwa gleich. Als erstes wird der Kreis erkannt und kategorisiert, darauf folgt das Viereck und schlussendlich das Dreieck. Ein ähnlicher Verlauf zeigt sich beim Zeichnen. Nach den horizontalen und vertikalen Linien kann das Kind in der Regel das Kreuz, dann den Kreis, das Viereck und schliesslich das Dreieck zeichnerisch wiedergeben (ebd.).

Durch das Zusammenführen von Kreisen und Strichen entstehen zwischen dem 3. und 5. Lebensjahr die sogenannten «Tastkörper» und später die Kopffüßler, wobei die Anzahl der «Fühler» bei den Kopffüßlern auf 2- 4 reduziert wurde. Die Kinder beginnen die Figuren zu benennen und ihnen eine Bedeutung zuzuschreiben. Oft spielen die Dimensionen auf dem Papierblatt noch keine Rolle (ebd.).

Mit etwa 4 Jahren verfügt das Kind also über eine Reihe von Grundformen. Diese kann das Kind in seiner gestalterischen Tätigkeit verschieden zusammensetzen. So entsteht ein Haus mit Garten, eine Sonne oder eine Wiese mit Blumen. Die realen Grössenverhältnisse spielen noch keine Rolle. Typisch für die Phase des Sinnzeichnen (5-9 Jahre) ist es, dass das Kind Dinge darstellt, die eigentlich nicht zu sehen sind (Beine unter den Hosen, Baby im Bauch der Mutter). Was bedeutsam ist, wird gross gezeichnet. Die Grössenverhältnisse werden erst später relevant (mit dem Schuleintritt). Erst ab den 10 Lebensjahr entstehend zunehmend realitätsnahe und wirklichkeitsgetreue Bilder. Nun werden auch realistische Farben eingesetzt (ebd.).

Im Alter zwischen 5 und 8 Jahren werden zudem grafische Grundmuster⁶ erlernt. Diese Grundmuster gelten als wichtige Vorläuferfähigkeiten für das Erlernen der Buchstaben. Zu dieser Zeit beginnen die Kinder auch ihren Namen zu schreiben. Sie verwenden grosse Druckbuchstaben, die aus den Grundformen zusammengesetzt werden. Das Schreibgerät wird nun zunehmend gut beherrscht – die zeichnerischen Fähigkeiten werden nicht mehr durch das motorische Vermögen beeinflusst, sondern

⁶ Schrägkreuz, Viereck, Quadrat, Raute, Wellen- und U-Form, Zickzacklinien und Schleifenlinien.

sind zunehmend eingeübt. Proportionen, Dimensionen und Perspektiven werden berücksichtigt und dargestellt (vgl. Groschwald, 2018, S.38).

Meilensteine der Entwicklung der Handmotorik

Ein anderes Konzept zur Beschreibung der grafomotorischen Entwicklung sind die «Meilensteine der Handmotorik» von Kisch und Pauli (2008, zitiert nach Sägesser & Eckhard, 2016, S. 30-31). Dieses Konzept basiert auf Beobachtungen aus der Praxis und ist nicht wissenschaftlich überprüft. Der Fokus liegt ebenfalls auf der Entwicklung der Handmotorik, wobei alle anderen Aspekte der Grafomotorik ausgeklammert werden.

0- 1 Monat	Die Hände des Säuglings sind meist gefaustet , und das Öffnen der Hände ist noch unkoordiniert . Spontane Fingerbewegungen sind bereits vorhanden.
1- 2 Monate	Die Hände sind locker gefaustet und öffnen sich bei Berührung. Wird dem Kind ein Gegenstand in die Hände gelegt, hält es diesen fest . Willkürliches Loslassen ist wegen des Greifreflexes noch nicht möglich.
3- 4 Monate	Die Hände sind meist geöffnet , und einzelne Finger und Spielsachen werden in den Mund gesteckt, wobei diese in das Blickfeld des Kindes rücken. Das Kind zupft an Dingen, die es zufällig berührt. Das Zusammenführen der Hände wird möglich , die Bewegungen sind aber noch nicht koordiniert.
4- 5 Monate	Das Greifen wird gezielter , der Daumen liegt dabei neben den Fingern und wird noch nicht isoliert bewegt (palmarer Griff). Die zunehmende Hand-Hand-Koordination ermöglicht das Betasten von Gegenständen. Wechsel von einer Hand in die andere oft über gleichzeitige Berührung des Mundes.
5- 6 Monate	Das Kind kann Gegenstände über die Mittellinie von einer Hand in die andere geben . Es gewinnt viele Tasteindrücke und beginnt, Vorlieben für einige Dinge zu entwickeln. Der Daumen wird nun den Fingern gegenübergestellt (opponieren), und mit gestreckten Fingern beginnt das Kind, den Pinzettengriff auszuführen.
6-7 Monate	Das Kind ertastet Formen und die Beschaffenheit von Gegenständen und entwickelt seine Hand-Hand- Koordination weiter , welche eine Voraussetzung für die Entwicklung der Halte- und Arbeits-hand und der Handdominanz darstellt. Es kann noch nicht mit beiden Händen nacheinander einen Gegenstand ergreifen, ersterer fällt dann aus der Hand.
7- 8 Monate	Nun können gleichzeitig mit jeder Hand Gegenstände festgehalten werden. Das Kind klopft sie aneinander, dreht sie und schaut beide an. Lässt es einen Gegenstand fallen, greift das Kind erneut gezielt danach.
8- 10 Monate	Hände und Finger können einzeln und zusammen bewegt werden. Das Kind kann auf etwas zeigen und blättert Buchseiten um. Es beginnt, Gefässe auszuräumen und Funktionen von Gegenständen zu erforschen .
10- 11 Monate	Das Kind beginnt, mit den Händen zu essen und den Becher zu halten. Es drückt auf Knöpfe und dreht an Beweglichem. Mit gebeugtem Zeigefinger und Daumen (Zangengriff) nimmt es ganz kleine Dinge auf.
11- 12 Monate	Das Kind trinkt nun aus dem Becher und beginnt im Faustgriff mit dem Löffel zu essen. Vermehrt will es Tätigkeiten mit einem «Werkzeug» selbst ausführen. Das Kind baut einen Turm aus zwei bis drei Klötzen.
12- 15 Monate	Zunehmend gebraucht das Kind nun «Werkzeuge» (Kamm, Zahnbürste usw.). Es benutzt Funktionsspiele wie z.B. Duplo, beginnt selbstständig zu essen und vielfältige Handlungen nachzuahmen.
15- 18 Monate	Das Kind baut Türme aus vier Klötzen. Es probiert alles aus und macht durch viele Wiederholungen und Varianten Fortschritte in seiner Handgeschicklichkeit. Die Bewegungen werden zunehmend differenzierter und komplexer (z.B. Bonbons auspacken).
1.5 - 2 Jahre	Beidhändige Tätigkeiten (z.B. grosse Perlen auf Schnur auffädeln) gelingen immer besser und die Ausprägung einer Halte- und einer Arbeitshand wird allmählich sichtbar . Es zeigt sich also eine zunehmende Bevorzugung einer Hand (beginnende Handpräferenz). Das Kind baut Türme aus vier bis acht Klötzen und hantiert gerne mit Konstruktionsmaterial.
2- 2.5 Jahre	Das Essen gelingt selbstständig . Zufallsprodukte aus Konstruktionsmaterial entstehen. Aufgrund der nun auch schon besser entwickelten Körperkoordination kann das Kind ein Glas mit Wasser herumtragen.
2.5- 3 Jahre	Ein Wasserhahn und eine Flasche können auf- und zuge dreht werden. Das Kind baut dreidimensionale Zufallsprodukte aus Konstruktionsmaterial und baut Reihen von Spielsachen auf.

3- 3.5 Jahre	Das Kind kann grosse Knöpfe und Reissverschlüsse öffnen und Schnipsel mit der Schere schneiden . dreidimensionale Bauwerke sind nun zu erkennen.
3.5- 4 Jahre	Nun können kleinere Knöpfe geöffnet und geschlossen und grosse Formen ausgeschnitten werden . Das Kind hantiert mit Schraubenzieher und Hammer und kann eine Kugel oder eine Schlange nachkneten.
4- 4.5 Jahre	Das Kind spielt Brettspiele (würfeln, Spielfiguren aufstellen) und kann Wäscheklammern anklammern. Es kann einfache Fingerspiele mitmachen.
4.5- 5 Jahre	Das Essen mit Messer und Gabel wird möglich, und die Handdominanz wird eindeutig sichtbar. Fingerbewegungen sind nun recht exakt , so dass das Kind z.B. Büroklammern benutzen oder einfache Knoten macht. Es kann einer Linie entlang geschnitten werden.
5.5- 6 Jahre	Durch die gute Hand-Hand-Koordination, isolierte Fingerbeweglichkeit und sichere Richtungswahrnehmung lernt das Kind verschiedene Fertigkeiten wie z.B. Schuhe binden. Es kann schwierigere Formen ausschneiden und einen aufgemalten Kreis aus Papier ausreissen.
6- 7 Jahre	Die Handgeschicklichkeit der Hände ist nun so weit fortgeschritten, dass das Kind in der Lage ist, selbstständig zu basteln und zu werken . Oft braucht es noch Anregungen und Unterstützung der Erwachsenen. Die motorischen Voraussetzungen für das Erlernen des Schreibens sind in der Regel vollständig vorhanden .

Tabelle 1: Meilensteine der Entwicklung der Handmotorik (Kisch & Pauli, 2008, zitiert nach Sägesser & Eckhard, 2016, S. 30-31)

Es gibt bis anhin also keine ausgereiften Konzepte, die die Entwicklung der Grafomotorik zufriedenstellend beschreiben. Mit den erwähnten Konzepten kann aber immerhin aufgezeigt werden, wie sich einzelne Aspekte der Grafomotorik schrittweise entwickeln, wobei diese Aspekte kombiniert werden können. Vertiefende Forschung und neue Konzepte zur Beschreibung der Entwicklung von Grafomotorik wären dringend notwendig. Wünschenswert wären ferner Forschungsuntersuchungen, die diese Beobachtungen aus der Praxis empirisch belegen. So stellt auch Stachelhaus fest, dass es sich bei der Grafomotorik um eine sehr komplexe Fähigkeit handelt, deren einzelnen Basiskomponenten und deren Zusammenspiel noch nicht abschliessend erforscht worden sind (vgl. Stachelhaus, 2004, S.64).

Im Fokus dieses Kapitels standen die Begriffsbestimmung, die Ausführung der verschiedenen Aspekte der Grafomotorik, sowie die Beschreibung der Entwicklung von grafomotorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten. In der aktuellen Forschung wird von einem umfassenden Grafomotorik- Begriff ausgegangen, der viele verschiedene Aspekte beinhaltet.

2.5. Grafomotorik und Wirksamkeit

Im folgenden Kapitel wird die Frage diskutiert, wie grafomotorische Förderung im schulischen Kontext angelegt sein soll, damit die Förderung nachhaltig wirksam ist. Lediglich zwei empirische Studien⁷ untersuchen die Auswirkungen einer psychomotorisch-orientierten Förderung auf die Grafomotorik.

Das erste dieser Programme ist das Förderkonzept ÜPS! (Übungsprogramme für den psychomotorisch-orientierten Sportunterricht), welches Stachelhaus (2004) im Rahmen ihrer Dissertationsarbeit konzipiert hat. Das zweite Programm G-FIPPS (Grafomotorische Förderung in integrativ und präventiv ausgerichteter Psychomotorik) haben Vetter et al. (2010) in einer zweijährigen Forschungsarbeit entwickelt und dessen Wirksamkeit bestätigt.

⁷ Zurzeit wird an der PHBern ein Präventions- und Interventionsprogramm zur Grafomotorik-Förderung (GRAFINK Inklusive Förderung der Grafomotorik im Erstschriften) erarbeitet. Ergebnisse dieser Studie werden im Verlaufe 2019 erwartet.

2.5.1 Das Förderkonzept G-FIPPS

Das Förderkonzept «Grafomotorische Förderung in integrativ und präventiv ausgerichteter Psychomotorik» wurde für den Kindergarten und den Grundschulbereich zur Förderung grafomotorischer Grundkompetenzen entwickelt. Die Autoren erheben mit der Konzeption den Anspruch Kindern Grundlagen zu vermitteln, Anforderungen und Aufgaben selbstständig zu bewältigen (vgl. Vetter et al. 2010, S.10) und nicht einfach isolierte Fertigkeiten wie beispielsweise die «In-Hand-Manipulation» zu fördern. Das G-FIPPS enthält 24 detailliert ausgearbeitete Fördereinheiten und Werkstattstunden. Der rote Faden bildet die Rahmengeschichte rund um den Elefanten Elmar von David McKee. Jede Einheit umfasst eine Vielzahl von verschiedenen Förderaspekten, wobei jeweils für die einzelne Einheiten Schwerpunkte gesetzt werden.

Zentrale Ergebnisse zum G-FIPPS

Wie bereits beschrieben wurde die Wirksamkeit der Förderkonzeption G-FIPPS belegt. Im Folgenden werden die wichtigsten Ergebnisse genauer betrachtet. In Abbildung 4 wird die «psychomotorische Leistungsfähigkeit», ein Gesamtindex aus der grafomotorischen Leistungen und von Leistungen der Ganzkörperkoordination beschrieben. Die Kinder, welche mit G-FIPPS gefördert wurden, zeigen in der psychomotorischen Leistungsfähigkeit signifikant grössere Fortschritte als die beiden Kontrollgruppen (vgl. Vetter et al., 2010, S.53).

Abbildung 4: Vergleich Prämessung, Postmessung und Follow-up des Summenindex «Psychomotorische Leistungsfähigkeit» bei Kinder im Vorschulalter, nach Gruppe: Experimentalgruppe G-FIPPS, Kontrollgruppe 1 (Schreibtraining), Kontrollgruppe 2 (keine Intervention)(vgl. Vetter et al., 2010, S.65)

Vetter et al. legen dar, dass Kinder, die nach der G-FIPPS- Konzeption gefördert wurden, eine langfristige Verbesserung der grafomotorischen Leistungen zeigen. Kinder, die mit G-FIPPS gefördert werden, können langfristig, auch nach Abschluss des Programms profitieren.

Weiter wird festgehalten, dass sich das herkömmliche Schreibtraining (K1) kontraproduktiv auf die Verbesserung der Gesamtkörperkoordination in dieser Zeit auswirkt. Es wird vermutet, dass dieser Effekt aufgrund der fehlenden Übungsmöglichkeiten in der Gesamtkörperkoordination zu Stande kommt. Im Vergleich zu den beiden anderen Gruppen, weist die Gruppe mit dem Schreibtraining einen schwächeren Verlauf bezüglich der Ergebnisse im der Grafomotorik auf, obwohl sie sich deutlich öfter mit Papier und Stift auseinandergesetzt haben. Vetter et al. erklären diesen Effekt mit motivationalen Aspekten. Sie betonen, dass die Art des Angebotes (Förderung mit Stift und Papier) nicht altersentsprechend ist, und diese Gruppe darum am wenigsten von der Förderung profitieren kann. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass Kinder mit schwacher Ausgangsleistung in beiden Bereichen (Grafomotorik und Gesamtkörperkoordination) am meisten von der Förderung profitieren. Das heisst schwache Kinder, bzw. Kinder, die zum Zeitpunkt der Prämessung die schwächsten Leistungen zeigen, verzeichnen sowohl in der Grafomotorik als auch in der Körperkoordination die stärksten Verbesserungen (vgl. Vetter et al., 2010, S.62-66).

2.5.2. Das Förderkonzept ÜPS!

Das ÜPS! beinhaltet rund 30 Fördereinheiten zu verschiedenen Förderbereichen wie Grob- und Feinkoordination, Körperwahrnehmung und -orientierung, visuelle Wahrnehmung, Bewegungsplanung, etc. Die Fördereinheiten werden durchwegs im Sportunterricht, sprich in einer Turnhalle durchgeführt. Jede Fördereinheit orientiert sich an einem kindgerechten Thema (z.B. Indianer) und enthält dazu verschiedene Spiel- und Übungsformen.

Stachelhaus und Strauss stellen fest, dass die psychomotorische Intervention im Vergleich zu der Intervention der Kontrollgruppe mit dem Spielprogramm oder ohne spezifisches Trainingsprogramm wirksam ist. Wie der Darstellung zu entnehmen ist, erreicht die Experimentalgruppe einen signifikant besseren Wert bei der Messung des GMT (Grafomotorische Testbatterie nach Rudolph 1986). Stachelhaus und Strauss zeigen des Weiteren auf, dass die durch das ÜPS! erzielten Entwicklungsvorsprünge auch über einen längeren Zeitraum ohne spezielle Förderintervention beibehalten werden (vgl. Stachelhaus & Strauss, 2005, S.202).

Abbildung 5: Mittelwertsdiagramm für GMT (Grafomotorische Testbatterie nach Rudolph 1986), EG: Experimentalgruppe; KOT: Kontrollgruppe ohne Training, KSP: Kontrollgruppe Spiele.

Die Autoren betonen, dass es nicht möglich ist, dass sich die Resultate durch das repetitive Einüben bestimmter Fertigkeiten ergeben. Denn das Übungsprogramm ÜPS enthält keine isolierten Übungen, in denen Fertigkeiten geübt werden können, die für eine erfolgreiche Bewältigung des grafomotorischen Leistungstests (GMK) nötig wären. Daraus schliessen die Autoren, dass das psychomotorische Übungsprogramm wirksam ist, weil durch die Übungen grundlegende Wahrnehmungs- und Bewegungsprozesse angeregt werden. Diese

Erfahrungen erlauben später den Erwerb von komplexeren Fähigkeiten und Fertigkeiten, welche für den Schriftspracherwerb nötig sind. Die Verbesserungen zeigen sich somit nicht nur unmittelbar im Anschluss an die Förderung, sondern haben auch nachhaltige Wirkungen auf die Entwicklung der Grafomotorik (ebd.). Auf diesen Ergebnissen aufbauend empfehlen die Autoren psychomotorische Übungen im Sportunterricht für die Förderung der Grafomotorik von Grundschulkindern (Stachelhaus 2004, S. 213).

2.5.3. psychomotorisch- orientiere Grafomotorik-Förderung

Die Autoren beider Studien ziehen aus ihren Untersuchungen das Fazit, dass eine Förderung nach psychomotorischen Gesichtspunkten unterstützend für den Erwerb von grafomotorischen Kompetenzen und somit auch für den Schriftspracherwerb wirkt. Psychomotorische Interventionen eignen sich also für die Förderung von grafomotorischen Kompetenzen. An dieser Stelle erscheint es sinnvoll die Begrifflichkeit «Psychomotorisch-orientiert» ausgehend vom Begriff «Psychomotorik» eingehender zu betrachten. Die Autoren von G-FIPPS verstehen unter dem Begriff Psychomotorik Folgendes:

(...) ein ganzheitliches pädagogisch-therapeutisches Konzept zur kindlichen Entwicklungsförderung. Durch die Medien Spiel und Bewegung werden Körper-, Material- sowie Sozialerfahrungen gemacht. Hierbei können verschiedene Entwicklungsbereiche angesprochen werden: die Grobmotorik (...), die Feinmotorik (...), die Grafomotorik (...), die Wahrnehmung und das (Sozial-) Verhalten. (vgl. Moser, 2000, zitiert nach Vetter et al., 2010, S. 14)

Aus dieser Begriffsbestimmung lässt sich schliessen, dass es für die Entwicklung der Grafomotorik wirksam ist, an grundlegenden Wahrnehmungs- und Bewegungsprozessen (grob- und feinmotorisch)

anzusetzen. In einer psychomotorisch-orientierten Grafomotorik ermöglicht es Kinder über das Spiel und über die Bewegung Körper-, Material und Sozialerfahrungen zu machen. Dabei ist es ratsam, verschiedene Förderaspekte gleichzeitig anzusprechen und nicht einzelne Fähig- und Fertigkeiten isoliert zu fördern. Weiter lässt sich festhalten, dass von traditionellen Schreibtrainings mit Papier und Stift abzusehen ist, da diese sich kontraproduktiv auf die Motivation und die Gesamtkörperkoordination auswirken.

2.6. Grafomotorische Förderung: bestehende Förderprogramme und Konzepte

Um in einem Beratungsgespräch einer Lehrperson Empfehlungen zu einer verbesserten grafomotorischen Förderung abgeben zu können, muss Fachwissen zu verschiedenen und aktuellen Förderprogrammen vorhanden sein. Sie werden in diesem Kapitel vorgestellt.

2.6.1. Psychomotorisch-orientierte Förderprogramme

Das heutige Verständnis von Grafomotorik umfasst vielfältige Entwicklungsbereiche⁸. Der Erwerb von grafomotorischen Kompetenzen ist kein rein technischer, sondern ein sehr komplexer Prozess. Bestehende Förderprogramme beziehen sich unterschiedlich auf diese Realität. Im folgenden Abschnitt werden jene Programme und Konzepte näher erläutert, die auf einem umfassenden Verständnis von Grafomotorik beruhen. Stachelhaus beschreibt dieses Verständnis im folgenden Satz: *«Um die feinmotorischen Bewegungen auf einem Blatt Papier überhaupt erst ausführen zu können, ist das Funktionieren verschiedener Wahrnehmungs- und Bewegungsprozesse sowie deren sinnvoll aufeinander abgestimmte Integration auf sensomotorischer Ebene erforderlich.»* (Stachelhaus, 2004, S.87)

Wendet man diesen Grundsatz spezifisch auf die Grafomotorik an, müssen auch die entsprechenden Förderprogramme auf diesem Verständnis aufbauen. Das bedeutet, dass grafomotorische Förderung nicht nur auf rein funktionellen Aspekten beruhen darf, sondern auch grobmotorische Bewegungs-, sowie Wahrnehmungsprozesse umfassen muss. Vetter et al. beschreiben drei Förderprogramme für Kinder im Kindergarten-/ Unterstufenalter, die den erwähnten Vorstellungen entsprechen (vgl. Vetter et al., 2010, S.47). Diese Förderprogramme sind der «Schreibtanz» nach Oussoren-Voors (1997), die «Grafomotorik für Grundschüler» nach Schäfer (2001) und das «ÜPS Übungsprogramm für den psychomotorisch-orientierten Sportunterricht (Stachelhaus, 2005).

Das Förderprogramm «Schreibtanz» ermöglicht vorerst das Erlernen von grossräumigen rhythmischen Bewegungen, als Vorbereitung für das kleinräumige, feinmotorische Arbeiten. Das Programm wird im Rahmen einer Fantasiegeschichte eingebettet. Die «Grafomotorik für Grundschüler» von Ingrid Schäfer enthält zahlreiche psychomotorisch-orientierte Spiele und Förderideen, die den Gebrauch der Sinne und unterschiedlichste Körper- und Materialerfahrungen ermöglichen (ebd.). Das von Stachelhaus konzipierte ÜPS! enthält eine praxisorientierte Sammlung von Übungen und Spielen zur Wahrnehmungsschulung, komplette Unterrichtsstunden und verschiedene Bewegungslandschaften für den Sportunterricht in der Grundschule.

2.6.2. Betrachtung neuerer Förderprogramme

Neben diesen oben genannten Förderprogrammen gibt es eine Anzahl neuere seit 2009 entwickelte Programme. An dieser Stelle werden sie nach psychomotorisch-orientierten Gesichtspunkten betrachtet. Der Begriff «Psychomotorik» wurde für diese Arbeit bereits *«...als ganzheitliches-therapeutisches Konzept zur kindlichen Entwicklungsförderung...»* definiert⁹. Daraus ableitend lassen sich für die Bezeichnung «psychomotorisch-orientiert» folgende Anforderungen bestimmen: (1) die Förderung der Feinmotorik, (2) die Förderung der Grobmotorik, (3) die Wahrnehmungsschulung, (4) das Ermöglichen von Sozialerfahrungen und schlussendlich (5) die Durchführbarkeit im Klassensetting.

⁸ vgl. Kapitel 2.1.4. Das aktuelle Verständnis von Grafomotorik

⁹ Vgl. Kapitel 2.5.3. Definition Psychomotorik (vgl. Moser, 2000, zitiert nach Vetter et al., 2010, S. 14).

Eine eingehende und kritische Untersuchung würde den Umfang dieser Arbeit sprengen. Dennoch soll es diese Betrachtung ermöglichen in der Beratungssituation geeignete Lehrmittel empfehlen zu können. Aufgrund der oben genannten Kriterien werden folgende Lehrmittel empfohlen:

G-FIPPS (Vetter et al., 2010): Das aus einem Forschungsprojekt entstandene Förderkonzept wurde wissenschaftlich erprobt und ausgewertet. Es geht von einem umfassenden Grafomotorik-Begriff aus und enthält 24 Fördereinheiten mit Förderzielen zur Fein- und Grobmotorik, sowie zu verschiedenen Wahrnehmungsbereichen. Die Förderung ist in die Rahmengeschichte des Elefanten Elmar eingebettet und lässt sich mit der gesamten Kindergruppe durchführen.

Grafomotorik auf der Basisstufe unterstützen und fördern (Liner, 2010): Dieses Buch enthält neun Lektionen und eine Werkstatt zur Förderung verschiedener Grundlagen für das Zeichnen und Schreiben. Spiel und Bewegung, Körper- und Bewegungserfahrungen sind zentrale Elemente dieses Lehrmittels. Das präventive Arbeiten in Gruppen von 15 Kindern ist möglich.

Bewegen, Zeichnen, Schreiben (Heimberg, 2011): Lehrmittel mit vielen Ideen und Anregungen für die Lehrperson für die Förderung der Grafomotorik. Diese Ideen wurden in einer Basisstufenklasse erprobt. Ausgangspunkt für die Übungen ist das komplexe Zusammenspiel von Wahrnehmung, Kognition, Emotion, Motorik, etc.

Fingerspitzengefühle (Haerle & Scheuzger-Hofmann, 2015): Sammlung von konkreten Werkstätten und Projekthalbtagen zu fein- und grafomotorischen Themen eingebettet in das Thema «Maus». Die Autoren gehen von einem umfassenden Grafomotorik-Begriff aus.

Reise durch den Zoo (Haberthür, Heuberger und Mena, 2015): «Reise durch den Zoo» ist ein grafomotorisches Förderkonzept für die Prävention im Kindergarten und zielt auf die Verbesserung grafomotorischer Voraussetzungen für den Schreiblernprozess. Das Förderkonzept wurde in der Praxis getestet und spricht verschiedene Wahrnehmungsprozesse, sowie grob- und feinmotorische Aspekte an.

Diese Zusammenstellung ermöglicht es bei der Beratung eine Auswahl an Lehrmittel zu Verfügung zu stellen. Diese Lehrmittel und ermöglichen eine ganzheitliche Förderung grundlegender grafomotorischer Fähigkeiten und Fertigkeiten und wurden in der Praxis erprobt¹⁰.

2.6.3. Handlungsanregungen zur Förderung der Grafomotorik nach Wendler (2018)

Ein weiterer Ansatz zur Förderung der Grafomotorik im Klassenunterricht formuliert Wendler. Dieses Konzept ist für die Planung einer Fördereinheit für die Grafomotorik bzw. zur Förderung des Schriftspracherwerbs gedacht. Sein Konzept beinhaltet einerseits die aktuellen Erkenntnisse über den Schriftspracherwerb und geht andererseits von einem umfassenden Grafomotorik- Begriff aus.

Die Förderung von Sprache und grafomotorischen Kompetenzen soll in gemeinsamen Spiel- und Handlungssituationen gefördert werden. Bei der Förderung sollen die verschiedenen Bereiche (Körper-Raum-Erfahrung, visuelle Wahrnehmung, Feinmotorik, Grobmotorik, etc.) des Schriftspracherwerbs beachtet werden. Die zentrale Idee des Konzeptes ist, dass die Förderangebote in den verschiedenen Bereichen rund um ein Gesamtthema entwickelt werden. Wendler gibt anhand des Beispiels «Indianer» eine Vorstellung wie Aufgabenstellungen in den einzelnen Bereichen aussehen könnten. Er unterlässt es jedoch zu erläutern wie die Aufgabenstellungen konzipiert sein müssen, damit die gesamte Gruppe von der Förderung profitieren kann. Hier überlässt er viel Verantwortung dem didaktischen Wissen und Geschick der Lehrperson.

¹⁰ Eine zusätzliche Übersicht über die vorgeschlagenen Lehrmittel ist im Anhang zu finden.

Abbildung 6: Handlungsanregungen für verschiedene Förderansprüche im Projektthema «Indianer» (Wendler, 2018, S. 190-199)

Das Konzept erhebt den Anspruch der mehrdimensionalen psychomotorischen Entwicklungsaufgabe des Schriftspracherwerbs gerecht zu werden. Des Weiteren sollen alle Kinder innerhalb einer heterogenen Lerngruppe angesprochen werden.

2.7. Grafomotorik im Lehrplan

Aufgrund der Vielfältigkeit des Grafomotorik-Begriffs weist der Lehrplan 21¹¹ als zentrales bildungspolitisches Instrument von 21 deutsch- und mehrsprachigen Kantonen mehrere Bezugspunkte auf. Im folgenden Kapitel wird aufgezeigt, dass die im Lehrplan beschriebenen «Entwicklungsorientierten Zugänge» für den Kindergarten mit vielen Aspekten übereinstimmen, die in der umfassenden Beschreibung des Grafomotorik- Begriffs erläutert werden. Daneben werden grafomotorische Aspekte in den Fachbereichen erwähnt und Unterrichtsinhalte aus dem Bereich der Grafomotorik auf Hochschulebene vorgestellt.

Der Lehrplan 21 legt die Ziele für den Unterricht aller Stufen der Volksschule fest und stellt das zentrale Planungsinstrument für Lehrpersonen, Schulen und Bildungsbehörden dar. Er orientiert sich an Kompetenzen. Der neue Lehrplan unterteilt die schulische Bildung in die sechs Fachbereiche Sprachen, Mathematik, Natur Mensch Gesellschaft (NMG), Gestalten, Musik sowie Bewegung und Sport. Die fachlichen Kompetenzen dieser Bereiche beschreiben das verlangte fachspezifische Wissen und Können. Neben den Fachbereichen beinhaltet der Lehrplan 21 weitere «Überfachliche Kompetenzen». Diese beschreiben Wissen und Können, welches unabhängig von den Fachbereichen ist und so in allen Fächern und auch für das Lernen ausserhalb der Schule eine wichtige Rolle spielt.

Entwicklungsorientierte Zugänge für Kindergarten

Der Lehrplan wird in drei Zyklen unterteilt (Zyklus 1: Kindergarten- 2. Klasse; Zyklus 2: 3. -6. Klasse; Zyklus 3: Oberstufe). Der Unterricht im hier relevanten Zyklus 1 orientiert sich stark an den neun im Lehrplan 21 formulierten «Entwicklungsorientierten Zugängen¹²». Im Zugang «Körper, Gesundheit und Motorik» (1) erleben Kinder ihren Körper als Zentrum und entdecken die Welt durch ihr Handeln. Vielfältige Bewe-

¹¹ Im Projekt Lehrplan 21 hat die Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK) von 2010-2014 den Lehrplan 21 erarbeitet. Mit diesem ersten gemeinsamen Lehrplan für die Volksschule setzten die 21 deutsch-und mehrsprachigen Kantone den Artikel 62 der Bundesverfassung um, die Ziele der Schule zu harmonisieren. Siehe auch: lehrplan21.ch

¹² vgl. Entwicklungsorientierte Zugänge D-EDK, 2016, S. 24-30

gungsmöglichkeiten unterstützen ihre gesunde physische und psychische Entwicklung. Über die «*Wahrnehmung*» (2) treten Kinder mit sich selbst und ihrer Lebenswelt in Kontakt. Sie nehmen sich selbst, ihren Körper, die Mitmenschen und die Umwelt über die verschiedenen Sinne wahr. Sie sehen, hören, riechen, schmecken und spüren. Alle Bereiche sind eng miteinander verknüpft. Die «*zeitliche Orientierung*» (3) stellt einen weiteren Zugang dar: Kinder lernen, Zeitdauer abzuschätzen, Zeit zu planen und Zeitressourcen zielgerecht einzusetzen, da es keinen angeborenen Zeitsinn gibt und Zeit ein soziales Konstrukt ist. Durch die Schulung der «*räumlichen Orientierung*» (4) bauen Kinder aufgrund von eigenen vielfältigen Erfahrungen eine kognitive Vorstellung ihrer näheren und weiteren Umgebung auf. Diese erlaubt es ihnen, grundlegende Fähigkeiten der Orientierung zu erwerben.

Kinder haben ein natürliches Interesse an der Welt. Sie entwickeln früh eigene Vorstellungen über die unbelebte und belebte Natur sowie über menschliche Beziehungen. Sie werden dazu angeregt, ihr Handeln selbst zu initiieren, erhalten Gelegenheit zum individuellen und gemeinsamen Spielen und Explorieren und tauschen ihre Beobachtungen und Erfahrungen in Gesprächen aus. Im selbst initiierten Handeln, im individuellen und gemeinsamen Spielen und Explorieren wie auch in Gesprächen werden sie darin geschult, «*Zusammenhänge und Gesetzmässigkeiten*» (5) zu erkennen. «*Fantasie und Kreativität*» (6) stellt einen weiteren entwicklungsorientierten Zugang des Lehrplan 21 dar. Kreative Prozesse verlaufen bei Kindern vorwiegend unstrukturiert, teilbewusst und spontan. Kinder reagieren auf innere und äussere Wahrnehmungen, indem sie diese deuten und in einen Zusammenhang mit ihren Vorstellungen und ihrem Wissen stellen. Ein fantasievolles Kind verfügt über eine grosse Vielfalt an inneren Bildern und Vorstellungen.

Kinder erweitern im Verlauf ihrer Entwicklung die eigenen «*Lern- und Reflexionsfähigkeiten*» (7): Sie lassen sich auf unterschiedliche Themen ein, nehmen Anregungen und Aufträge an, erforschen, erkunden, üben, beobachten, vergleichen, ordnen, ahnen nach, wenden an, prüfen, vermuten interpretieren usw. Vieles davon erfolgt in einer spielerischen Auseinandersetzung, die sukzessive durch systematische Lernformen ergänzt wird.

Durch «*Sprache und Kommunikation*» (8) erschliesst und erklärt sich den Kindern die Welt, indem sie ihre Erlebnisse, Erfahrungen und Empfindungen in Worte fassen. Die Sprache spielt bei der Entwicklung des Denkens, der Gestaltung sozialer Kontakte, bei Problemlösungen und beim Erwerb methodischer Kompetenzen und Strategien eine fundamentale Rolle. Um sich auszudrücken nutzen Kinder ein sehr breites Spektrum an Sprach- und Kommunikationsmitteln. Durch «*eigenständiges und soziales Handeln*» (9) erlernen Kinder in Zyklus 1, die Welt auf die Probe zu stellen, Initiative zu ergreifen, selbstständig Aufgaben zu lösen, eigene Stärken zu entwickeln und ihre Selbsteinschätzung zu differenzieren. Zugleich erleben Kinder das Sich-Einfügen in eine grössere Gruppe von Gleichaltrigen, erfahren unterschiedliche Beziehungen und lernen, diese zu gestalten. Sie lernen, Interessen und Wünsche anderer Kinder zu berücksichtigen, zu kooperieren und Konflikte mit und ohne Unterstützung zu lösen.

Diese neun soeben beschriebenen Zugänge gehen vom Kind und seiner Entwicklung aus und bestimmen vor allem den Unterricht in der ersten Hälfte des ersten Zyklus. Zu Beginn des ersten Zyklus (Kindergarten) wird der Unterricht vorwiegend fächerübergreifend organisiert. Die neun Entwicklungsbereiche dienen den Lehrpersonen zur Planung des fächerübergreifenden Unterrichts. Im Verlaufe des ersten Zyklus verschiebt sich der Schwerpunkt im Unterricht von den «*Entwicklungsorientierten Zugängen*» zu den sechs fachspezifischen Bereichen.

Abbildung 7: Entwicklungsorientierte Zugänge und Fachbereiche Lehrplan 21 EDK 2016, S. 26

Besonders interessant ist an dieser Stelle die Feststellung, dass einige Aspekte aus dem umfassenden Grafomotorik- Begriff (Vetter et al. 2010) praktisch eins zu eins in den «Entwicklungsorientierten Zugängen» zu finden sind. Die Begriffe Motorik, Wahrnehmung, zeitliche und räumliche Orientierung und Kommunikation werden als Ausdrücke sowohl bei Vetter et al. wie auch im Lehrplan explizit genannt. Zahlreiche weitere Bezugspunkte lassen sich in den sechs Fachbereichen identifizieren, die ab der zweiten Hälfte von Zyklus 1 (ab der 1. Klasse) zum Tragen kommen.

Aspekte der Grafomotorik in den Fachbereichen (ab der 1. Klasse)

Im Fachbereich Bewegung und Sport werden zum Beispiel die Aspekte Grobmotorik, Wahrnehmung, Raum, Zeit und Beweglichkeit angesprochen. Es liegt auf der Hand, dass in diesem Bereich zahlreiche Kompetenzen beschrieben werden, die die Grobmotorik betreffen. Auch die Aspekte Wahrnehmung (z.B. das Wahrnehmen von Emotionen nach einem Sieg oder einer Niederlage) und Orientierung im Raum (z.B. Orientierung in der Turnhalle und auf dem Schulgelände) werden im Lehrplan angesprochen. Der Aspekt Zeit wird vor allem durch die Kompetenzen rhythmisches Bewegen und Tanzen beschrieben. Schliesslich können auch zum Aspekt der «Beweglichkeit» Bezüge hergestellt werden. Der Lehrplan beschreibt, dass die Schülerinnen und Schüler den Bewegungsumfang ihrer Gelenke wahrnehmen und ihn ausnützen können.

Im Fachbereich Deutsch sind vor allem im Bereich «Grundfertigkeiten des Schreibens» Bezugspunkte zur Grafomotorik festzustellen. Hier werden fast ausschliesslich feinmotorische Aspekte angesprochen. Die Kompetenzen beschreiben die Weiterentwicklung der Feinmotorik, das Erlernen der Grundbewegungen der Schrift und der Buchstaben- und Zahlenabläufe. Zum Aspekt der Grobmotorik heisst es in diesem Bereich, dass die Schülerinnen und Schüler eine günstige Sitzhaltung einzunehmen erlernen. Der Kommunikationsaspekt wird im Lehrplan angesprochen, indem Kompetenzen beschrieben werden, in denen die Schrift als Trägermedium von Bedeutungen erkannt werden sollte.

Im Fachbereich Natur Mensch Gesellschaft (NMG) sind vereinzelt Bezüge zur Grafomotorik festzustellen. Zum Aspekt der Zeit werden Handlungsabfolgen und das Erleben der Zeitdauer angesprochen. Zur räumlichen Orientierung finden sich die folgenden Bezugspunkte: Orientierung auf dem Schulareal, auf dem Schulweg und im Wohnbereich. Im Fachbereich Mathematik sind vor allem unter den Aspekten «Raum» und «Zeit» Bezugspunkte zur Grafomotorik auszumachen. Die Raumlage und die räumliche Beziehung von Objekten zueinander werden angesprochen und die Kompetenz, dass die Schülerinnen und Schüler Gegenstände und Situationen mit zeitlichen und räumlichen Attributen (kurz/lang, schnell/langsam, /gross/ klein, etc.) beschreiben können.

Im Fachbereich Gestalten werden vor allem feinmotorische Aspekte betont. Das feinmotorische Ausführen unterschiedlicher Techniken wird in verschiedenen Kompetenzen beschrieben. Im Fachbereich Musik sind vor allem Bezugspunkte zum Aspekt der Zeit, besonders zum Rhythmus auszumachen. Schülerinnen und Schüler sollen Kontraste in Musik erkennen, diese darstellen, Bewegungsmuster übernehmen und koordinieren können.

2.8. Vorbereitungen für das Beratungsgespräch

Die bisherigen Ausführungen dieser Arbeit zeigen auf, dass in der gegenwärtigen Forschung von einem umfassend verstandenen Grafomotorik-Begriff ausgegangen wird. Eine umfassend verstandene Grafomotorik meint das optimale Zusammenspiel verschiedener Aspekte¹³, um den Schriftspracherwerb zu ermöglichen. Anschliessend wurden die sechs Förderbereiche: Feinmotorik (und Handgeschicklichkeit), Grobmotorik (und koordinative Fähigkeiten), Körper-Raum-Erfahrungen, Planungsfähigkeit, taktil-kinästhetische Wahrnehmung und visuelle Wahrnehmung bestimmt, die bei einer psychomotorisch-orientierten Fördereinheit unbedingt zu berücksichtigen sind. Das Aufzeigen der grafomotorischen Entwicklung bei Kindern ermöglicht es Lehrpersonen, dem Alter des Kindes entsprechend gewisse Fähigkeiten wie die Wahrnehmung, die zeitliche und räumliche Orientierung oder die Feinmotorik zu fördern¹⁴.

In Kapitel 2.6. wurden Förderprogramme vorgestellt, die den Ansatz einer umfassenden Grafomotorik vertreten und sich somit eng an der Entwicklung des Kindes orientieren. Diese Zusammenstellung unterstützt die Lehrperson in der Planung eines psychomotorisch-orientierten Grafomotorikunterrichts. Die Planung des entsprechenden Unterrichts wird durch den Lehrplan, hier insbesondere durch die entwicklungsorientierten Zugänge unterstützt. Die Behandlung dieser theoretischen und praktischen Aspekte der Grafomotorik stecken das Feld für die Beratung von Lehrpersonen ab. Die genannten fachlichen und methodischen Punkte dienen dabei als Kriterien für Beobachtungen im Unterricht.

2.8.1. Fachliche Schlussfolgerungen

Die Studien ÜPS (Stachelhaus, 2004) und G-FIPPS (Vetter et al., 2010) sind bisher die einzigen vorliegenden Forschungsarbeiten im deutschen Sprachraum, die sich mit der Wirksamkeit von psychomotorisch-orientierter Grafomotorik-Förderung auseinandersetzen. Beide Studien bestätigen die Wirksamkeit psychomotorisch-orientierter Förderung¹⁵. Grundlegende Wahrnehmungs- und Bewegungsprozessen wirken sich stark auf die grafomotorischen Kompetenzen aus.

Im Hinblick auf die in Kapitel 2 gemachten Erläuterung lässt sich zusammenfassend festhalten, dass sich eine psychomotorisch-orientierte Grafomotorik an den sechs Förderbereichen orientieren muss. Grundlage für die Beratung der Lehrperson sind also diese sechs Förderbereiche. Um die Lehrperson in ihrer Planung zu unterstützen, stehen selbstkonzipierte Beratungsblätter zu den Förderbereichen zu Verfügung. Diese Unterlagen beinhalten Sachinformationen zu den einzelnen Teilbereichen der Grafomotorik, zeigen exemplarisch Interventionsideen auf und stellen den Bezug zum Lehrplan her. So sollen diese Beratungsblätter die Lücke zwischen Theorie und Praxis schliessen.

¹³ vgl. Kapitel 2.2.

¹⁴ vgl. Kapitel 2.4.

¹⁵ vgl. Kapitel 2.5.

Körper- Raum- Erfahrungen

Abbildung 8: Aufbau eines selbstkonzipierten Beratungsblattes

Ausgehend von Wendlers Konzept «Handlungsanregungen zur Förderung der Grafomotorik»¹⁶ wird für die Planung der zweiten Fördereinheit ebenfalls von einem Kernthema ausgegangen. Rund um dieses Thema, idealerweise des gegenwärtigen Kindergartenthemas, werden in der Beratung verschiedene Förderideen besprochen.

Für die Beratung werden folgende Ziele bestimmt:

- Die Lehrperson ist sich bewusst, dass verschiedene Entwicklungsbereiche bei der Entwicklung von grafomotorischen Kompetenzen beteiligt sind¹⁷.
- Die Lehrperson kennt die sechs Förderbereiche: Feinmotorik (und Handgeschicklichkeit), Grobmotorik (und koordinative Fähigkeiten), Körper-Raum-Erfahrungen, Planungsfähigkeit, taktil-kinästhetische Wahrnehmung und visuelle Wahrnehmung¹⁸
- Die Lehrperson plant eine Fördersequenz nach dem aktuellen Verständnis von Grafomotorik mit ein bis zwei ausgewählten Förderbereichen.¹⁹
- Die Lehrperson kennt geeignete Lehrmittel für die Förderung der Grafomotorik.²⁰

¹⁶ vgl. Kapitel 2.6.3

¹⁷ vgl. Kapitel 2.2.

¹⁸ vgl. Kapitel 2.3.

¹⁹ vgl. Kapitel 2.1.4.

²⁰ vgl. Kapitel 2.6.

Für die Beratung wird folgender Ablauf bestimmt:

- Festlegen eines Rahmenthemas (evtl. gegenwärtiges Kindergartenthema)
- Kurze Erläuterung der Förderbereiche entsprechend dem Vorwissen der Lehrperson
- Rückblick und Reflexion der ersten Fördereinheit
- Auswahl von ein bis zwei Teilbereichen
- Planung: Festlegen der Handlungsmöglichkeiten und Förderziele für die Intervention
- Vorstellen verschiedener Lehrmittel als Hilfestellung

2.8.2. Methodik für die Fachberatung

Inhaltlich bilden die in diesem Kapitel gemachten Erläuterungen den fachlichen Rahmen für das Beratungsgespräch. Auch die Methodik der zu führenden Gespräche erfolgt nicht beliebig, sondern nach klaren Theoriebezügen. Im folgenden Abschnitt werden die wichtigsten Grundzüge einer Fachberatung angelehnt an Büttner und Quindel kurz erläutert (vgl. Büttner & Quindel, 2005, S.116-119).

Die Informationen, die für die Fachberatung benötigt werden, werden im Vorhinein bestimmt. Die wesentlichen Inhalte werden zusammengefasst, so dass die Informationsaufnahme erleichtert wird. Dabei ist zentral, dass das Vorwissen der zu beratenden Person erfasst wird, um herauszufinden über welche Grundlagen der Grafomotorik die Lehrperson bereits verfügt. Es ist zudem zu beachten, dass die Persönlichkeit der zu beratenden Person ebenfalls eine wichtige Rolle für die Gewichtung der Inhalte spielt. Während die eine Person detaillierte Infos erwartet, ist es der anderen Person wichtiger eine umfassende Sicht von einem Sachverhalt zu erhalten. Anschliessend müssen die Informationen verständlich vermittelt werden. Dabei gelten die folgenden Kriterien:

- **Einfachheit:** Der sprachlich einfache Ausdruck ist ein wichtiges Kriterium für die Verständlichkeit. Es sollen wenig Fremdwörter benutzt werden und die Sprache soll einfach, eindeutig und klar sein.
- **Gliederung:** Wichtig ist zu beachten, dass die Informationen logisch aufeinander aufbauen.
- **Prägnanz:** Sachinhalte sollen kurz dargeboten werden und nur das Wesentliche enthalten. Details sollen weggelassen werden.
- **Anregung:** Unterstützend können Sachinhalte visuell dargestellt werden.

Die Beratungssequenz wird anhand der oben genannten Kriterien geplant und durchgeführt. Durch die Beratungsblätter werden Sachverhalte visualisiert und anregend dargestellt. Die Gliederung des Beratungsgesprächs wird anhand des in Kapitel 2.8.1. beschriebenen Ablaufs vorgenommen.

3. Methode

Diese Arbeit untersucht wie bereits erwähnt die Frage, wie ein Beratungsgespräch dazu beitragen kann, die Lehrperson für ein umfassenderes Verständnis von Grafomotorik zu sensibilisieren. Diese Fragestellung ist aus persönlichem Interesse an der Thematik entstanden und durchaus relevant für die Berufstätigkeit einer Psychomotoriktherapeutin, da die Beratungstätigkeit ein fester Bestandteil des Berufsauftrags ist. Ausgangspunkt dieser Arbeit ist, wie bereits beschrieben, die folgende Fragestellung:

Wie verändert sich eine grafomotorische Fördereinheit im Kindergarten nach einem Grafomotorik Beratungsgespräch durch eine Psychomotoriktherapeutin?

Um diese Fragestellung beantworten zu können, findet in dieser Arbeit die Methode der Aktionsforschung Anwendung. In der Aktionsforschung reflektieren beispielsweise Lehrpersonen systematisch über ihr Handeln mit der Absicht dieses weiterzuentwickeln. Die Methode der Aktionsforschung schafft an Bildungseinrichtungen die Möglichkeit, Handlungsrouninen und etablierte Strukturen zu überdenken und zu professionalisieren (vgl. Altrichter, Posch & Spann, 2018, S. S.13-18). In diesem Kapitel wird zuerst die gewählte Methode erläutert. Dann wird das konkrete Forschungsvorgehen beschrieben. Schliesslich wird begründet, weshalb sich die Aktionsforschung als Methode zur Beantwortung dieser Forschungsfrage besonders gut eignet.

3.1. Grundsätzliches zur Methode der Aktionsforschung

Aktionsforschung findet dann statt, wenn Praktiker ihr Tun eigenständig untersuchen und reflektieren. Ein zentrales Merkmal der Aktionsforschung ist die «*Forschung der Betroffenen*». Aktionsforschung wird von Personen betrieben, die unmittelbar von der sozialen Situation betroffen sind, die sie untersuchen möchten. Das bedeutet, dass Praktikerinnen und Praktiker bei Fragestellungen ansetzen, die aus ihrem beruflichen Alltag entstanden und für sie bedeutsam sind. Eine weitere Eigenheit der Aktionsforschung ist die «*In- Beziehung-Setzung von Aktion und Reflexion*». Daraus geht hervor, dass die Aktionsforschung zwei Ziele verfolgt: erstens die Erkenntnis über einen bestimmten Sachverhalt (Reflexion) und zweitens die (Weiter-) Entwicklung dieses Umstandes (Aktion). Daher besteht das Wesentliche der Aktionsforschung darin, die gemachten Handlungserfahrungen und die daraus gezogenen Schlüsse eng miteinander zu verbinden. Im Alltag von Lehrpersonen und pädagogischen Fachpersonen sind solche Handlungen und Reflexionen als Prozesse fest verankert. Die Aktionsforschung stellt hier eine Methode dar, um solche «*Reflexions-Aktions-Kreisläufe*» systematisch zu erfassen. Aktionsforschung ist daher typischerweise langfristig und umfasst mehrere dieser Kreisläufe. Aktionsforschung regt dazu an, seine eigenen Ansichten mit Perspektiven anderer zu vergleichen (vgl. Altrichter, Posch & Spann 2018, S.13-18), damit neue Trends kontinuierlich gegen bewährte Vorgehensweisen abzuwägen und seine eigene Arbeitsweise «à jour» zu halten.

In der Aktionsforschung wird der Forschende – beziehungsweise ist der Forschende – ein Teil des Systems. Diese Aufhebung der Trennung zwischen Forschungssubjekt und Forschungsgegenstand wurde lange Zeit als unwissenschaftlich kritisiert (vgl. Spiess, 1994, S.4). Die Aufhebung dieser Trennung repräsentiert aber gleichzeitig einen wichtigen Vorteil. Erst dadurch wird es möglich, einen hohen Praxisbezug zu schaffen und relevante Fragestellungen zu bearbeiten. Dieses Verfahren eignet sich deshalb besonders gut für Praktiker im pädagogischen Bereich, die dadurch neue Sichtweisen kennenlernen und etablierte Prozesse hinterfragen.

Die Aktionsforschung bedient sich nicht den sonst in der empirischen Sozialforschung üblichen Gütekriterien Reliabilität, Objektivität und Validität. Es gelten stattdessen alternative Gültigkeitskriterien. Das sind erkenntnistheoretische Kriterien, pragmatische Kriterien und ethische Kriterien. Die erkenntnistheoretischen Kriterien erfordern, dass «*alternative Perspektiven*» hinzugezogen werden um die Qualität der Forschung zu steigern. Das Hinzuziehen solcher Perspektiven, wie beispielweise die Perspektive der Lernenden, dient dazu, Einseitigkeiten und Unstimmigkeiten in bisherigen und etablierten Sichtweisen auf das Forschungsobjekt aufzudecken und so das Blickfeld auszuweiten. Beispielsweise kann durch die Hinzunahme der Perspektive anderer Personen oder den Einsatz anderer Forschungs-

methoden oder Beobachtungen in zusätzlichen, aber ähnlichen Situationen, eine breitere Betrachtungsweise einer Fragestellung ermöglicht werden (Altricher, Posch & Spann, 2018, S.103-111).

Die pragmatischen Kriterien prüfen die Verträglichkeit des Forschungsgegenstandes mit der Praxis. Wichtig ist hier sicherzustellen, dass die gewählten Untersuchungsinstrumente ohne übermäßigen Zeitaufwand zur Weiterentwicklung ihrer Praxis genutzt werden können. Die ethischen Kriterien ihrerseits stellen die Vereinbarkeit des Forschungsvorhabens mit ethischen Grundsätzen sicher. Hierzu gehört das Sicherstellen, dass die Forschung mit den pädagogischen Zielen verträglich ist. Aktionsforschung zielt auf eine tiefgreifende Veränderung der Praxis ab, die nur in Zusammenarbeit mit den Betroffenen geschehen darf. Dazu gehört die Information der Betroffenen über die Forschungsaktivität (Altrichter, Posch & Spann, 2018, S.104-109).

In der vorliegenden Arbeit werden diese Gütekriterien folgendermassen berücksichtigt: Ein wichtiger Teil für die Sicherung der erkenntnistheoretischen Kriterien ist die Perspektive der Lehrperson. In einem Beratungsgespräch und in einem Abschlussgespräch reflektiert die Lehrperson die Grafomotorik-Fördersequenzen und stellt Veränderungen in der Unterrichtspraxis fest. Diese Feststellungen geben wertvolle Hinweise über die Wirksamkeit der Beratung und erlauben subjektiv erlebte Veränderungen zu erfassen. Damit wird sichergestellt, dass die Sichtweise der Lehrperson eingeholt wird. Das pragmatische Kriterium «*Vereinbarkeit mit der Praxis*» wird ebenfalls im Gespräch erfasst. Die «*Vereinbarkeit mit den pädagogischen Zielen*» wird dadurch sichergestellt, dass sowohl bei der Beratung als auch auf den Beratungsunterlagen der Bezug zum Lehrplan hergestellt wird. Ethische Kriterien werden durch einen transparenten Informationsfluss sichergestellt: Die Eltern und die Schulleitung sind über das Forschungsvorhaben informiert und geben ihre Zustimmung schriftlich ab.

Erkenntnistheoretische Kriterien	<ul style="list-style-type: none"> • Perspektive der Lehrperson im Beratungs- und Abschlussgespräch • Veränderungen in der eigenen Unterrichtspraxis
Pragmatische Kriterien	<ul style="list-style-type: none"> • Einschätzung von Aufwand und Ertrag
Ethische Kriterien	<ul style="list-style-type: none"> • Transparente Information der Eltern und der Schulleitung über das Projekt • Verträglichkeit mit pädagogischen Zielen: Bezug zum Lehrplan

Tabelle 2: Gütekriterien der Aktionsforschung

3.2. Vorgehen: Aktionsforschung bei einer Grafomotorikberatung

Dieses Forschungsprojekt verfolgt zwei Ziele, die sich gegenseitig beeinflussen. Zum einen geht es darum zu beobachten, ob sich nach einem Beratungsgespräch positive Veränderungen im Grafomotorikunterricht zeigen. Zum anderen sind dabei Rückschlüsse auf die Beratungstätigkeit einer Psychomotoriktherapeutin möglich.

Der Untersuchungsrahmen für dieses Forschungsprojekt bildet ein Kindergarten. Folgende Schritte werden für eine Aktionsforschung in diesem Setting vorausgesetzt: Zunächst findet eine erste «*Aktion*» statt (Altricher, Posch & Spann, 2018, S.14). Dabei führt die Kindergärtnerin exemplarisch eine Grafomotorik-Fördereinheit durch, die in etwa ihrer gewohnten Unterrichtspraxis entspricht. Die Sequenz wird auf Video aufgezeichnet. In einem zweiten Schritt «*Beobachtung - praktische Theorie - Aktionsideen*» (ebd.) findet ein Beratungsgespräch zwischen der Psychomotoriktherapeutin und der Kindergärtnerin zum Thema Grafomotorik statt. Im Gespräch reflektiert die Lehrperson über die erste Fördereinheit, sie erhält Sachinformationen zur Grafomotorik und sie entwickelt gemeinsam mit der Psychomotoriktherapeutin neue Förderideen zur Förderung von grafomotorischen Kompetenzen. Im Anschluss wird die zweite «*Aktion*» durchgeführt. Die Kindergärtnerin setzt die im Beratungsgespräch entwickelten Handlungsideen um, wobei die Sequenz wiederum aufgezeichnet wird. Im Abschlussgespräch werden Veränderungen festgestellt und weiterführende Handlungsideen entwickelt. In diesem ersten Forschungszyklus stehen also die Unterrichtsinhalte im Vordergrund.

Neben des Forschungszyklus auf der Ebene des Kindergartenunterrichts kann ein zweiter Forschungszyklus beschrieben werden, wobei sich dieser auf Beratungen bezieht. Das Beratungsgespräch stellt hier die «erste Aktion» dar. Das Abschlussgespräch mit der Kindergärtnerin dient später dazu, das Beratungsgespräch zu evaluieren. Anschliessend können Handlungsstrategien für ein künftiges Beratungsgespräch formuliert werden. Die Reflexion des ersten Beratungsgesprächs und die daraus gezogenen und in dieser Arbeit festgehaltenen Konsequenzen dienen als Grundlage künftiger Beratungsgespräche.

Während die Beratung im Forschungszyklus «Kindergartenunterricht» (Abb. 9) der Reflexion zugeordnet wird, stellt dasselbe Gespräch im Forschungszyklus «Beratung» (Abb. 10) die erste Aktion dar. Die Wechselwirkung zwischen den beiden Forschungszielen zeigt sich auch anhand der folgenden Darstellungen.

Abbildung 9: Geplanter Aktionsforschungszyklus: Ebene Kindergartenunterricht

Abbildung 10: Geplanter Aktionsforschungszyklus: Ebene Beratung

Als Informationsträger dienen in diesem Forschungsprojekt Videoaufnahmen der ersten und der zweiten Grafomotorik-Fördereinheit, die von der Kindergärtnerin am 04.12.18 und am 13.02.19 durchgeführt wurden. Die Videoaufnahmen enthalten eine Fülle von Informationen, die eine relativ ganzheitliche Rekonstruktion der Situation ermöglichen (vgl. Altrichter, Posch & Spann, 2018, S.132). Bei der Analyse dieser Daten muss sorgfältig darauf geachtet werden, dass immer auf das Wesentliche der Fragestellung fokussiert wird und das weniger Relevante ausgeklammert wird. Damit bei der Videoauswertung diese Fokussierung gelingt, werden aufgrund der in Kapitel 2 dargelegten theoretischen Grundlagen deduktiv Kategorien gebildet. Anhand der Beobachtungen entlang dieser Kategorien werden Veränderungen in der Unterrichtsgestaltung aufgezeigt. Diese dienen der Beantwortung der Fragestellung. Der Unterrichtsinhalt wird anhand der Aktivitäten der Kinder operationalisiert. Wichtig ist festzuhalten, dass es bei dieser Untersuchung nicht um das Aufzeigen individueller Fortschritte der Kinder geht, sondern um das Aufzeigen von Veränderungen in der Gestaltung von grafomotorischen Fördereinheiten auf Planungs- und Unterrichtsebene. Hintergrund des hier gewählten Fokus ist erstens der Umstand, dass psychomotorisch-orientierte Grafomotorikförderung langfristig wirkt (Stachelhaus, 2004; Vetter et al., 2010). Zudem ist der Zeitraum von zehn Wochen zwischen den zwei Messzeitpunkten im vorliegenden Forschungsprojekt zu kurz, um eine qualitative Veränderung der Grafomotorik-Leistungen der Kinder feststellen zu können. Zweitens macht es aufgrund der Untersuchungsanlage keinen Sinn, die Leistungen der Kinder miteinander zu vergleichen. Die Lehrperson versucht aufgrund des Beratungsgesprächs die Qualität des Unterrichts zu verbessern. Das führt dazu, dass die Kinder in der ersten und in der zweiten Sequenz unterschiedliche Aufgabestellungen erhalten haben, d.h. die Performance der Kinder in der ersten und in der zweiten Einheit ist nicht dieselbe und kann somit kaum miteinander verglichen werden.

Für jeden Förderbereich wurden zusätzlich konkrete Merkmale bestimmt, anhand derer die Unterrichtseinheiten aufgeschlüsselt wurden. Diese Merkmale ergeben sich ebenfalls aus den im Grundlagenkapitel²¹ beschriebenen Aspekten der Grafomotorik (vgl. Vetter et al., 2010). Zu beachten ist dabei, dass einige Merkmale verschiedenen Bereichen zugeordnet werden können.

Förderbereiche Grafo- motorik	Arbeitsdefiniton	Merkmale
Feinmotorik & Hand- geschicklichkeit	Kleinräumige, gezielte Bewe- gungen mit den Händen	<ul style="list-style-type: none"> • Fingerbeweglichkeit²² • Stifthaltung • Grundbewegungen der Schrift²³ • In-Hand-Manipulation²⁴ • Umgang mit Werkzeugen • Fingerkraft • Hand-Hand-Koordination²⁵
Koordinative Fähigkei- ten und Grobmotorik	Bewegungen unter Einbezug des ganzen Körpers zeitlich, räumlich und stärke- mässige Bewegungsabstim- mung	<ul style="list-style-type: none"> • Rumpfstabilität²⁶ • Sitzhaltung • Kopfbewegungen • Gleichgewicht • Ausdauer • Kraft • Beweglichkeit • Schnelligkeit • unabhängige Kopfbewegung²⁷
Körper- Raum- Erfah- rungen	Differenzierte Körperwahrneh- mung, Raumvorstellung	<ul style="list-style-type: none"> • Orientierung im Raum²⁸ • Orientierung im grafischen Raum 7²⁹ • übertragen 3D-Erfahrungen in 2 D- Raum³⁰ • Stellung von Schriftzeichen³¹ • Körperorientierung³²
Planungsfähigkeit	Planung der Schreibbewegung, Zielvorstellung, Handlungsent- wurf	<ul style="list-style-type: none"> • Antizipation von Bewegungsabläu- fen (Formablauf planen)³³ • Vorstellungsvermögen von Formen³⁴

²¹ vgl. Kapitel 2

²² Sägesser & Eckhard, 2016, S. 19

²³ Sägesser & Eckhard, 2016, S. 30-31, Schrägkreuz, Viereck, Quadrat, Raute, Wellen- und U-Form, Zickzacklinien und Schleifenlinien

²⁴ Schönthaler, 2013, S. 51-58

²⁵ Schönthaler, 2013, S. 51-58

²⁶ Sägesser und Eckhard (2016, S. 18)

²⁷ Sägesser und Eckhard (2016, S. 18)

²⁸ Sägesser und Eckhard (2016, S. 19)

²⁹ Sägesser und Eckhard (2016, S. 19)

³⁰ Sägesser und Eckhard (2016, S. 19)

³¹ Sägesser & Eckhard, 2016, S. 19; Nacke, 2010, S. 236

³² Wendler, 2007, S. 255-262

³³ Sägesser & Eckhard, 2016, S. 20

³⁴ Sägesser & Eckhard, 2016, S. 20

		<ul style="list-style-type: none"> • Bewegungsausführung überprüfen und
Taktil-kinästhetische Wahrnehmung	Aufnehmen und Verarbeiten sensorischer Reize aus taktil-kinästhetischen System	<ul style="list-style-type: none"> • Erkundungsbewegungen³⁵ • Kraftdosierung³⁶ • Lageempfinden³⁷ • Bewegungsempfinden³⁸ • Automatisieren von Bewegungsabläufen
Visuelle Wahrnehmung	Aufnehmen und Verarbeiten sensorischer Reize aus dem visuellen System	<ul style="list-style-type: none"> • Erkundungsbewegungen³⁹ • Kraftdosierung⁴⁰ • Lageempfinden⁴¹ • Bewegungsempfinden⁴² • Automatisieren von Bewegungsabläufen

Tabelle 3: Zusammenstellung der sechs Förderbereiche und deren Merkmale

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die Methode der Aktionsforschung zur Beantwortung der Fragestellung aus mehreren Gründen eignet. Einige der oben erwähnten Charakteristika gelten auch für die vorliegende Arbeit. Wie in der Einleitung dargelegt ist die Fragestellung aus der Praxis entstanden und von subjektiver Bedeutung. Die Forschungsfrage bedingt, dass Aktion und Reflexion miteinander in Beziehung gesetzt werden: die zwei Grafomotorik-Fördereinheiten als Aktionen und das beratende Gespräch als Reflexion dazwischen. Die Reflexion über eine durchgeführte Grafomotorikeinheit soll zu wichtigen Erkenntnissen für die weitere Förderplanung dienen. Ziele sind daher wie oben beschrieben Erkenntnis und Weiterentwicklung. Die Methode der Aktionsforschung eignet sich nicht zuletzt auch aus pragmatischen Gründen. Sie erlaubt es in Anbetracht der zu Verfügung stehenden zeitlichen Ressourcen die Fragestellung zu bearbeiten. In dieser Untersuchung werden Aktion und Reflexion nur einmalig miteinander in Beziehung gesetzt und so ein Vorher-Nachher-Vergleich gemacht. Das längerfristige Weiterentwickeln des Grafomotorikunterrichts, also das zirkuläre in Beziehung setzen von Aktion und Reflexion kann in dieser Arbeit nicht geleistet werden. Es ist im Rahmen dieser Arbeit auch nicht möglich die Perspektiven aller beteiligten Personen miteinzubeziehen. Zwar wird die Sichtweise der Lehrperson, nicht aber die der Kinder oder der Eltern berücksichtigt.

³⁵ Sägeser & Eckhard, 2016, S. 32

³⁶ Regulierung des Druckes Sägeser & Eckhard, 2016, S. 32

³⁷ Zimmer, 2005, S. 118

³⁸ Zimmer, 2005, S. 118

³⁹ Sägeser & Eckhard, 2016, S. 32

⁴⁰ Regulierung des Druckes Sägeser & Eckhard, 2016, S. 32

⁴¹ Zimmer, 2005, S. 118

⁴² Zimmer, 2005, S. 118

4. Daten

Die nächsten beiden Kapitel bilden zusammen das Kernstück dieser Arbeit. Zunächst werden die Situationen, in denen die Daten generiert wurden, näher bestimmt. In einem weiteren Schritt wird geschil­dert, wie die Daten mittels deduktiv hergeleiteter Kategorien für die Analyse vorbereitet wurden⁴³. Die Analyse der Daten erfolgt dann im abschliessenden Kapitel, wo die Resultate interpretiert und in die theoretischen Überlegungen eingeordnet werden. Es folgen dann noch die Schlussfolgerungen.

4.1. Beschreibung der erhobenen Daten

Als Daten dienen zwei Videoaufnahmen von zwei Grafomotorik-Fördereinheiten. Diese haben eine Dauer von 12 respektive 45 Minuten und wurden in den Räumlichkeiten des Schulhauses Amlehn in der Luzerner Gemeinde Kriens aufgenommen. Für die Aufnahmen wurde jeweils das Einverständnis der Erziehungsberechtigten eingeholt. Die Sequenzen zeigen die Kindergartenklasse sowie die Lehrperson bei der Durchführung der Fördereinheiten. Die Daten wurden, wie im Kapitel zur Methodik beschrieben, in zwei Unterrichtseinheiten erhoben. Diese fanden am 04.12.2018 sowie am 13.02.2019 statt. Somit trennten gut zwei Monate die beiden Einheiten.

4.1.1. Grafomotorik-Fördereinheit 1 vom 04.12.2018

Die erste Grafomotorik-Fördereinheit fand Anfang Dezember im Foyer des Kindergartens 3 des Schulhauses Amlehn in Kriens statt. Die Dauer der Einheit betrug zwölf Minuten. Die 14 Kinder setzten sich zu Beginn mit einer Kartonunterlage in einen Halbkreis auf den Boden. Die Lehrperson verteilte schwarze A4-Blätter und Neocolor. Die Kinder schrieben ihren Namen auf das Blatt und drehten das Blatt um. Die Lehrperson prüfte, ob alle Kinder bereit waren und forderte sie auf, gut hinzuschauen. Die Lehrperson sprach den ersten Teil des Verses *«En chogel ronde Chopf, so fangt das Mändli ah..»* und zeichnete dazu wiederholend einen Kreis. Die Kinder begannen ohne zusätzliche Aufforderung ebenfalls Kreise etwa in der Mitte ihres eigenen Blattes zu zeichnen. Die Lehrperson sprach weiter: *«En zick-zack-Mötze, hed er au aa...»* und zeichnete dazu einen Zacken. Die Kinder zeichneten oberhalb des Kreises genau so einen Zacken. Anschliessend sprach die Lehrperson: *«Es grosses Drüegg one drah...scho stohd das Männli da»* und zeichnete dazu ein Dreieck unter dem Kreis. Die Kinder übernahmen die Dreieckszeichnung. Weiter sprach die Lehrperson: *«Lenks ond rächts ein Arm drah... scho hemmer bald de Maa.»* und zeichnete dazu links und rechts vom Dreieck einen Strich. Die Kinder ergänzten ihre Zeichnung mit diesen Strichen. Schliesslich sprach die Lehrperson: *«Grossi Stiefel hed er au no aa...kennt über de Maa?»* und zeichnete die Stiefel. Die Kinder zeichneten die Stiefel ebenfalls auf ihrem Blatt.

Die Lehrperson forderte die Kinder im Anschluss auf, die Figur («Samichlaus») mit eigenen Ideen zu ergänzen und gab dazu einige Beispiele. Die Kinder ergänzten ihren «Chlaus». Dann trug die Lehrperson den Kindern auf, ihren Leimstift zu holen und einen Bart aus Watte aufzukleben. Danach versorgten die Kinder ihre Unterlage und ihren Leimstift und setzten sich zurück in den Kreis.

Neben den konkreten Unterrichtsinhalten ist auf den Videoaufnahmen auch zu sehen, wie sich die Kinder verhalten, wie sie sich bewegen und wie sie den Anweisungen ihrer Lehrperson folgen. Dazu ist zu beobachten, wie sie untereinander sowie mit der Lehrperson kommunizieren und wie sie auf Inputs der Lehrperson reagieren. Daneben zeigt das Video auch, wie die Lehrperson den Unterricht erteilt, auf die Kinder eingeht, die Klasse führt und individuelle Hilfestellungen gibt.

4.1.2. Grafomotorik-Fördereinheit 2 vom 13.02.2019

Die zweite Grafomotorik-Fördereinheit fand am 13.02.2019 in der Turnhalle des Schulhauses Amlehn statt. Die Dauer der Einheit betrug 45 Minuten. Vor dem Unterricht wurde die Halle entsprechend der im Beratungsgespräch erarbeiteten Unterrichtsplanung eingerichtet⁴⁴.

Die Vorüberlegungen zur Fördereinheit 2 beinhalteten fünf Stationen, die zum Zeitpunkt der Videoaufnahmen bereits aufgebaut waren. Die Kinder sprangen nach dem Umziehen in der Garderobe in der

⁴³ vgl. Kapitel 3.2.

⁴⁴ vgl. Kapitel 4.1.4.

Turnhalle herum. Einige betrachteten die aufgestellten Geräte und Materialien. Als alle Kinder umgezogen waren und sich in der Turnhalle eingefunden hatten, forderte die Lehrperson die Kinder auf, sich in den Kreis in der Mitte der Turnhalle zu setzen. Die Lehrperson erklärte das Aufwärmspiel: Die Kinder sollten zu Musik herumlaufen und sofort stoppen, wenn auch die Musik stoppt, und dann gut zuhören, was ihr Auftrag ist. Die Kinder sprangen in der Folge herum und lösten beim Musikstopp die folgenden Aufträge: Dehnen und strecken des Rückens in Vierfüßlerposition (1), Rollen auf dem Boden um die eigene Längsachse (2), Fortbewegen im verkehrten Vierfüßler (3), Kriechen im Vierfüßlerstand (4), Einbeinstand auf einer gelben Bodenlinie (5), beidbeiniges Hüpfen an einer Linie (6), Kriechen im Vierfüßlerstand und sich die Hand schütteln (7). Die Aufträge wurden jeweils mündlich gegeben und gleichzeitig dazu vorgezeigt. Die Dauer dieses Aufwärmspiels betrug rund sieben Minuten.

Im Kreis erklärte die Lehrperson, dass die Kinder heute einen Besuch im «Mäuseland» machen würden und dazu fünf unterschiedliche Aufgaben lösen müssten. Anschliessend ging die Lehrperson mit den Kindern zu den fünf vorbereiteten Posten und erklärte diese einzeln. Ein Kind zeigte jeweils die geforderte Zielaktivität vor. Nach dem Erklären der fünf verschiedenen Stationen forderte die Lehrperson die Klasse auf, sich wieder in den Kreis zu setzen. Sie teilte die Kinder in Gruppen ein und wies ihnen einen Startposten zu. Die Kinder gingen zu ihrer zugewiesenen Station und lösten die Aufgabe. Nach jeweils rund 5 Minuten erklang ein Signal und die Kinder wechselten die Station im Gegenuhrzeigersinn.

Folgende Stationen galt es für alle Kinder zu absolvieren:

- **Station 1** Slalomfahren mit Rollbrett: Die Kinder fuhren in Bauchlage auf einem Rollbrett einen Slalom. Anschliessend zeichneten sie auf ein Blatt Papier mit einer Malkreide einen Slalom um Bauklötze.
- **Station 2** Kämpfen in Knieliegestütz: Die Kinder stiessen ihren Partner mit Druck des Oberkörpers von der Matte hinunter.
- **Station 3** Purzelbaum und Rollen: Die Kinder rollten auf schiefer und gerader Ebene um ihre Längsachse und/ oder machten Purzelbäume. Die Kinder zeichneten die Bewegung (Schleifenbewegung) auf einem Papier auf.
- **Station 4** Schaukelnde Langbank: Kinder zogen sich in Bauchlage eine schaukelnde Langbank unter Einsatz der Armkraft hoch. Dann sprangen sie auf eine dicke Matte hinunter. Dabei nahmen sie eine Wäscheklammer vom Startpunkt mit und befestigten diese am Endpunkt.
- **Station 5** Knopf spicken: Kinder spickten mit dem Zeigefinger Knöpfe in einen Zielpunkt.

Nachdem die Kinder alle Stationen bearbeitet hatten, wurden sie von der Lehrperson aufgefordert, sich wieder in den Kreis zu setzen. Hier wurden die Kinder zum Aufräumen eingeteilt. Nun halfen die Kinder entsprechend ihren Fähigkeiten beim Aufräumen mit. Nach einer abschliessenden Kreissequenz, in welcher die Kinder nach ihrer «Lieblingsstation» gefragt wurden, zogen sich die Kinder in der Garderobe um.

4.1.3. Beobachtungen zu den beiden Einheiten

Aus den oben beschriebenen Filmsequenzen lassen sich strukturelle Unterschiede festhalten: Unterschiede zur Zeitdauer (12 Minuten/ 45 Minuten), Unterschiede zur Örtlichkeit (Foyer Kindergarten/ Turnhalle) und Unterschiede zur Unterrichtsform (lehrerzentriert bzw. geführt/ schülerzentriert bzw. offen). Zur Zeitdauer wird hier angemerkt, dass sie in beiden Fällen der jeweiligen Tätigkeit angepasst war. Die geforderte Konzentrationsdauer von ca. 12 Minuten in Einheit 1 entspricht in etwa dem, was ein Kind in diesem Alter unter diesen Umständen zu leisten vermag. Die zweite Unterrichtssequenz dauert bedeutend länger. Der didaktische Aufbau der zweiten Fördereinheit ermöglicht es den Kindern, sich über eine längere Zeit mit verschiedenen Grafomotorik-Förderangeboten zu beschäftigen. Die Örtlichkeiten waren für die entsprechenden Förderangebote passend. Im Foyer des Kindergartens hatten alle Kinder gut Platz und eine freie Sicht auf die Lehrperson. Die Turnhalle bot für die zweite Einheit ausreichend Platz für grobmotorische und feinmotorische Aktivitäten. In der ersten Grafomo-

torik-Fördereinheit wird die Kindergartengruppe stark geführt. Die Lehrperson ist vorwiegend damit beschäftigt die geforderte Aktivität vorzuzeigen. In der zweiten Einheit ist die Unterrichtsform offener, hier zeigten zunächst die Kinder die Zielaktivität und die Lehrperson machte ergänzende Erklärungen. Anschliessend ist es den Kindern möglich, selbstständig zu arbeiten, so konnte die Lehrperson die Kinder individuell unterstützen und beobachten.

4.1.4. Gesprächsnotizen des Beratungsgesprächs

Zwischen den beiden soeben beschriebenen Fördereinheiten fand das oben erwähnte Beratungsgespräch mit der Lehrperson statt. In Kapitel 2.9. wurden bereits Ablauf und Ziele des Beratungsgesprächs bestimmt. An dieser Stelle werden nun weitere wichtige Inhalte des Gesprächs beschrieben.

Das Beratungsgespräch fand am 23.01.2019 im Kindergarten Amlehn statt. Es dauerte ca. eine Stunde und beinhaltete drei Teile. In einem ersten Teil erhielt die Lehrperson einen Überblick über die sechs Förderbereiche der Grafomotorik. Dabei wurden die Beratungsblätter⁴⁵, mit Sachinformationen und Umsetzungsbeispielen eingesetzt. Im zweiten Teil, dem Reflexionsteil, wurde die erste Fördereinheit reflektiert und erörtert, welche Förderbereiche bereits angesprochen wurden. Im dritten und längsten Teil wurde die zweite Grafomotorik-Fördereinheit geplant. Hier bekundete die Lehrperson das Interesse sich mit dem Thema «Rumpfstabilität» auseinanderzusetzen. Aus diesem Grund wurde der Förderbereich Grobmotorik und koordinative Fähigkeiten als Schwerpunkt gesetzt. Rund um das aktuelle Kindergartenthema (Maus) wurden gemeinsam Umsetzungsideen zum ausgewählten Förderbereich gesammelt. Auf einem Mindmap wurden die verschiedenen Ideen festgehalten. Als zusätzlich Anregung diente eine Zusammenstellung aktueller Lehrmittel⁴⁶. Anschliessen wurden die Rahmenbedingungen festgelegt und die Unterrichtsumsetzung konkret geplant.

4.2 Verarbeitung der Daten

Zur Beantwortung der Fragestellung dieser Arbeit wurden die vorliegenden Daten in zwei Schritten verarbeitet. In einem ersten Schritt wurde grundsätzlich untersucht, ob sich Veränderungen in der Unterrichtsgestaltung zeigen. Hier wurde stark auf die Unterrichtsgestaltung fokussiert. In einem zweiten Schritt wurde untersucht, ob sich qualitative Unterschiede der einzelnen Übungen in Einheit 1 und Einheit 2 zeigten. Dem entsprechend wurden folgende Teilfragestellungen für die Datenanalyse formuliert:

- **Teilfragestellung 1:** Welche Unterschiede zeigen sich in der Unterrichtsgestaltung bei Fördereinheit 1 und 2?
- **Teilfragestellung 2:** Weisen einzelne Übungen in Fördereinheit 1 und Fördereinheit 2 qualitative Unterschiede auf?

Um die erste Teilfragestellung zu beantworten wurde die Unterrichtsgestaltung betrachtet und folgendes Vorgehen gewählt: Aus den Video-Aufzeichnungen der Fördereinheiten 1 und 2 liessen sich diejenigen Aktivitäten der Kinder bestimmen und auflisten, die für die Förderung nach einem umfassenden Grafomotorik-Begriff relevant sind. Konkret wurden die Aktivitäten der Kinder während der Fördereinheit 1 und 2 dahingehend untersucht, wie diese den verschiedenen Förderbereichen der Grafomotorik⁴⁷ zugeordnet werden können. In der folgenden Auflistung sind die Aktivitäten der Kinder aus den Videosequenzen aufgeführt und den verschiedenen Bereichen zugeordnet. Dies geschieht anhand des in Kapitel 3.2. beschriebenen Kategoriensystems.

⁴⁵ vgl. Kapitel 2.8.1. und Anhang

⁴⁶ vgl. Kapitel 2.6.

⁴⁷ Feinmotorik (und Handgeschicklichkeit), Grobmotorik (und koordinative Fähigkeiten), Körper-Raum-Erfahrungen, Planungsfähigkeit und taktil-kinästhetische Wahrnehmung

Grafomotorik-Fördereinheit 1 (04.12.2018)	Grafomotorik-Fördereinheit 2 (13.02.2019)
<ul style="list-style-type: none"> - Kinder setzen sich auf den Boden (B) - Kinder schreiben ihren Namen auf das Blatt (D) - Kinder wenden/drehen das Blatt um - Kinder malen in etwa der Mitte des Blattes Kreise (A, C, D, E, F) - Kinder malen einen Zacken oberhalb des Kreises (A, C, D, E, F) - Kinder malen ein Dreieck unterhalb des Kreises (A, C, D, E, F) - Kinder malen Striche links und rechts des Dreiecks (A, C, D, E, F) - Kinder malen zwei Striche unterhalb des Dreiecks (A, C, D, E, F) - Kinder ergänzen ihre Figur nach einer Vorstellung (A, C, D, E, F) - Kinder holen einen Leimstift (B, C) - Kinder kleben ein Stück Watte an (A, C) - Kinder versorgen ihren Leimstift und Unterlage (B, C) 	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder rennen durch die Turnhalle (B, C) - Kinder setzen sich auf die Kreislinie (B, C) - Kinder stoppen ihre Bewegung bei Signal (B, D) - Kinder dehnen und strecken ihren Rücken im Vierfüßler (B, D) - Kinder rollen auf dem Boden um die Längsachse (B, D) - Kinder bewegen sich im verkehrten Vierfüßler (B, D) - Kinder suchen eine gelbe Linie (C, F) - Kinder balancieren im Einbeinstand (B) - Kinder suchen eine Linie (C, F) - Kinder hüpfen beidbeinig über eine Linie (B, D) - Kinder kriechen im Vierfüßlerstand und schütteln sich die Hand (B, D) - Kinder fahren in Bauchlage auf einem Rollbrett einen Slalom (A, B, C, D, E) - Kinder malen Wellenbewegungen (A, C, D, F) - Kinder kämpfen in der Knieliegestützt (B, D, E) - Kinder rollen um ihre Längsachse auf schräger Ebene (B, C, D, E) - Kinder machen einen Purzelbaum (B, C, D, E) - Kinder malen Schlaufenbewegungen (A, C, D, F) - Kinder ziehen sich in Bauchlage eine Langbank hoch (B, D, E) - Kinder lösen und fixieren eine Wäscheklammer (A, D, E) - Kinder springen von der erhöhten Langbank nieder (B, D, E) - Kinder spicken mit dem Zeigefinger einen Knopf (A, D, E) - Kinder ertasten Knöpfe in einem kleinen Sack (E) - Kinder nehmen einen Knopf aus einem kleinen Sack (A)
<p>A: Feinmotorik (und Handgeschicklichkeit) B: Grobmotorik (und koordinative Fähigkeiten) C: Körper-Raum- Erfahrungen D: Planungsfähigkeit E: Taktil- kinästhetische Wahrnehmung F: Visuelle Wahrnehmung</p>	

Tabelle 4: In den Videosequenzen ersichtliche Kinderaktivitäten (inkl. Zuordnung)

In der zweiten Teilfragestellung liegt der Fokus auf der Qualität der einzelnen Fördermassnahmen. Konkret wurde die Frage untersucht, ob ein Kind in Einheit 1 oder in Einheit 2 mehr profitieren konnte. Der Untersuchungsaufbau war dabei wie folgt: Es wurde ein Vergleich der Performance von drei zufällig ausgewählten Kindern in Einheit 1 und 2 anhand ausgewählter Merkmale (fettgedruckte Merkmale in Tabelle 4) vorgenommen. Die gute Beobachtbarkeit war das entscheidende Kriterium für die Auswahl der Kinder und der Merkmale. Zum Förderbereich Feinmotorik und Handgeschicklichkeit wurde zum Beispiel das Merkmal *Fingerbeweglichkeit* untersucht. Als Beobachtungskriterien galten hier die Anzahl Kreisbewegungen mit Fingerbewegungen in Einheit 1 und die Anzahl Zeigefingerspickbewegungen in Einheit 2⁴⁸.

⁴⁸ vergleiche auch Anhang Kategoriensystem

5. Ergebnisse

Im Folgenden werden nun die wichtigsten Erkenntnisse zu Teilfragestellung 1 und 2 beschrieben.

5.1. Ergebnisse zu Teilfragestellung 1

Durch die Zuordnung in Tabelle 4 ist sofort ersichtlich, dass die Kinder in der zweiten Fördereinheit stärker und auch vielseitiger gefordert wurden. Dieser Eindruck wird auch durch die Zuordnung der Aktivitäten zu den Förderbereichen bestätigt:

Ergebnisse zum Förderbereich Feinmotorik und Handgeschicklichkeit (A)

In beiden Fördersequenzen wurde der Teilaspekt Feinmotorik und Handgeschicklichkeit angesprochen. Übungsmöglichkeiten zur Hand-Hand-Koordination, zur Fingerbeweglichkeit, Stifthaltung, Grundbewegungen der Schrift, zum Umgang mit Werkzeugen und zur Fingerkraft waren in beiden Sequenzen vorhanden. Gezielte Übungen zur In-Hand-Manipulation wurden dagegen nicht angeboten.

Ergebnisse zum Förderbereich Grobmotorik und koordinative Fähigkeiten (B)

Zum Teilaspekt Grobmotorik und koordinative Fähigkeiten wurden in Einheit 2 deutlich mehr und vielfältigere Angebote gemacht als in der Einheit 1. In Einheit 1 arbeiteten die Kinder vorwiegend sitzend, in Einheit 2 bewegten sie sich in vielfältigen Situationen.

Ergebnisse zum Förderbereich Körper-Raum- Erfahrungen (C)

Körper-Raum-Erfahrungen wurden in Einheit 1 und 2 angesprochen. In Einheit 1 bezog sich diese Erfahrungen vorwiegend auf den grafischen Raum. Dagegen eröffnete Einheit 2 zusätzlich deutlich mehr Übungsmöglichkeiten zur Orientierung im Raum und zum Übertragen Bewegungserfahrungen in den zweidimensionalen Raum (Papier).

Ergebnisse zum Förderbereich Planungsfähigkeit (D)

Die Planungsfähigkeit wird in beiden Einheiten angesprochen. In Einheit 1 bezieht sich die Planungsfähigkeit ausschliesslich auf die Grundformen der Schrift. In Einheit 2 wird die Planungsfähigkeit für die Grundformen etwas weniger stark gewichtet, sie wird jedoch bei Station 1 und 3 ebenfalls angesprochen. In Einheit 2 werden die Planungsfähigkeiten in Bezug auf grobmotorische Bewegungsabläufe sehr viel stärker gewichtet.

Ergebnisse zum Förderbereich Taktil- kinästhetische Wahrnehmung (E)

In Einheit 2 waren die Kinder eindeutig mehr und länger in Bewegung. Daraus folgt, dass der Körper deutlich mehr verschiedene Reize verarbeiten musste. Die taktil-kinästhetische Wahrnehmung wurde bei den vielen unterschiedlichen Bewegungsformen in Einheit 2 deutlich öfter angesprochen.

Ergebnisse zum Förderbereich visuelle Wahrnehmung (F)

Die visuelle Wahrnehmung wird in beiden Einheiten angesprochen. Die Auge-Hand-Koordination wird sowohl in Einheit 1 als auch in Einheit 2 geschult. Etwas stärker werden das visuelle Gedächtnis und die Formwahrnehmung in Einheit 1 angesprochen.

Aus den obenstehenden Ausführungen können folgende Punkte herausgestrichen werden: Die Förderung der Grafomotorik in Einheit 1 geschieht praktisch ausschliesslich mit dem Stift, während in Einheit 2 Bewegungen des gesamten Körpers in die einzelnen Übungen mit einbezogen werden. Der Anteil der Grobmotorik ist in Einheit 2 also bedeutend höher. Einheit 2 stellt eine grössere Variabilität an feinmotorischen Aufgaben zu Verfügung (Malen, Knopfspicken, Klammern transportieren, etc.). Einheit 1 eröffnet den Kindern viele Gelegenheiten, um die Orientierung im grafischen Raum zu üben, in Einheit 2 dagegen müssen sich die Kinder in zahlreichen Situationen im wirklichen Raum zurechtfinden. Zusammengefasst kann festgestellt werden, dass die Fördereinheit 2 Übungsmöglichkeiten für alle Förderbereiche bereitstellt. Ebenso werden in Einheit 1 bis auf den Bereich Grobmotorik und koordinative Fähigkeiten alle Bereiche angesprochen.

Um die Unterschiede der beiden Einheiten deutlicher aufzeigen zu können, wird nun die Qualität einzelner Übungen in der Einheit 1 und der Einheit 2 genauer betrachtet. Hierfür werden die Aktivitäten von 3 Kindern in der ersten und zweiten Fördereinheit betrachtet und miteinander verglichen. Die Beobachtungen beziehen sich in beiden Einheiten auf die gleichen Kinder.

5.2. Ergebnisse zu Teilfragestellung 2

In einem zweiten Schritt wurde ein spezielles Augenmerk auf die drei gleichen zufällig ausgewählten Kinder in der ersten und zweiten Videosequenz geworfen. Ausgewählte Übungen wurden hinsichtlich ihrer Qualität analysiert. Es wurde untersucht, ob die Kinder im hohen Masse (hoch), teilweise (mittel) oder nur geringfügig (gering) bei der entsprechenden Übung profitieren konnten.

Ergebnisse zum Förderbereich Feinmotorik und Handgeschicklichkeit

Zwei von drei Kindern konnten in der Fördereinheit 2 im Bereich der *Fingerbeweglichkeit* stärker profitieren. Ein Kind profitiert in beiden Fördersettings nur im geringen Masse.

Alle drei Kinder konnten im Fördersetting 2 zur *Hand-Hand-Koordination* in hohem Masse, in Fördereinheit 1 nur im geringen Masse, von der Übungseinheit profitieren. Insgesamt können alle drei Kinder im Bereich Feinmotorik und Handgeschicklichkeit in der zweiten Fördereinheit stärker profitieren.

	Fördereinheit 1			Fördereinheit 2		
Fingerbeweglichkeit						
	gering	mittel	hoch	gering	mittel	hoch
K1	■			■		
K2	■				■	
K3	■					
Hand-Hand-Koordination						
K1	■					■
K2	■					■
K3	■					■

Ergebnisse zum Förderbereich Grobmotorik und koordinative Fähigkeiten

Alle drei Kinder profitierten sowohl in der *Rumpfstabilität* als auch im Bereich der *Ausdauer* in der zweiten Fördereinheit in hohem Masse, während sie in der Einheit 1 nur geringfügig oder mittelmässig profitieren konnten. Die Qualität der Übungen zur *Rumpfstabilität* und zur *Ausdauer* kann in der zweiten Einheit als hoch bezeichnet werden.

	Fördereinheit 1			Fördereinheit 2		
Rumpfstabilität						
	gering	mittel	hoch	gering	mittel	hoch
K1		■				■
K2	■					■
K3	■					■
Ausdauer						
K1	■					■
K2	■					■
K3	■					■

Ergebnisse zum Förderbereich Körper-Raum-Erfahrungen

Alle drei Kinder profitierten zum Merkmal *Orientierung im Raum* in der ersten Fördereinheit nur geringfügig, in der zweiten Fördereinheit dagegen in hohem Masse. Bei Übungen zur *Orientierung im grafischen Raum* profitierten die drei Kinder in der ersten Fördereinheit im hohen Masse. In der zweiten Fördereinheit waren es zwei von drei Kinder, die umfangreich profitieren konnten. Ein Kind profitierte nur geringfügig, da dieses Kind bei Station 3 die Aufgabe «*Schleifenbewegungen zeichnen*» nicht ausgeführt hat.

	Fördereinheit 1			Fördereinheit 2		
Orientierung im Raum						
	gering	mittel	hoch	gering	mittel	hoch
K1						
K2						
K3						
Orientierung im grafischen Raum						
K1						
K2						
K2						

Ergebnisse zum Förderbereich taktil-kinästhetische Wahrnehmung

Die drei Kinder konnten in der ersten Fördereinheit nur geringfügig, in der zweiten Einheit im hohen Masse, im Bereich der *Kraftdosierung* profitieren. In der ersten Fördereinheit setzten sich die Kinder deutlich länger mit Stift und Papier auseinander. Hier profitierten Kinder im hohen Masse von Übungen zur Automatisierung der Grundbewegungen. In der zweiten Einheit profitierten die Kinder teilweise oder geringfügig von den Übungsgelegenheiten zur Automatisierung.

	Fördereinheit 1			Fördereinheit 2		
Kraftdosierung						
	gering	mittel	hoch	gering	mittel	hoch
K1						
K2						
K3						
Automatisierungsgelegenheiten (Grundbewegungen Schrift)						
K1						
K2						
K2						

Ergebnisse zum Förderbereich visuelle Wahrnehmung

Zur *Auge-Hand-Koordination* konnten die Kinder in der ersten Einheit in einem hohen Masse profitieren. Die Qualität der Fördermassnahme wurde demnach als hoch bestimmt. In der *Auge-Hand-Koordination* profitierten die Kinder in der zweiten Einheit mittel (2 Kinder) oder geringfügig (1 Kind). Zur *Form- und Farbwahrnehmung* profitierten die Kinder in der ersten Fördereinheit durchwegs im hohen und in der zweiten Einheit durchwegs im geringen Mass. Daraus lässt sich schliessen, dass die Fördermassnahme zur Form- und Farbwahrnehmung in der ersten Einheit eine höhere Qualität aufweist als in der zweiten Fördereinheit.

	Fördereinheit 1			Fördereinheit 2		
Auge-Hand-Koordination						
	gering	mittel	hoch	gering	mittel	hoch
K1						
K2						
K3						
Form- und Farbwahrnehmung						
K1						
K2						
K2						

5.3. Diskussion

Werden die zwei Grafomotorik-Fördereinheiten miteinander verglichen, lassen sich gewisse Veränderungen feststellen. Ein augenfälliger Unterschied der beiden Einheiten ist der Anteil an Übungen, die die Grobmotorik und die koordinativen Fähigkeiten anregen. Während die einzige Übung in Einheit 1 vorwiegend sitzend durchgeführt wurde, sind die Kinder in der Einheit 2, die aus vielen verschiedenen Übungen besteht, sehr oft in Bewegung. Die zweite Einheit ist so aufgebaut, dass Kinder im Gegensatz zur ersten Einheit in vielen Bereichen der Grobmotorik (z.B. Kraft, Schnelligkeit, Beweglichkeit, Rumpfstabilität, etc.) Erfahrungen sammeln können. Das zeigt sich auch in der Einzelanalyse der drei ausgewählten Kinder. Im Bereich der Rumpfstabilität und der Ausdauer konnten sie in der zweiten Ein-

heit in hohem Mass profitieren. Dieser grosse Anteil an Grobmotorik in der zweiten Einheit lässt sich mit dem Inhalt des Beratungsgesprächs erklären. Dabei wurde die erste Fördereinheit reflektiert und aufgrund dessen Grobmotorik und koordinative Fähigkeiten (unter besonderer Berücksichtigung der Rumpfstabilität) als Schwerpunkt für die zweite Einheit bestimmt. In der Beratung wurden gezielt Übungen besprochen, die die Rumpfmuskulatur (z.B. Rücken- und Bauchmuskulatur) stärken. Daraus folgte auch die Wahl der Örtlichkeit (Turnhalle) für die zweite Einheit durch die Lehrperson, auch aus dem Grund, dass neben der Förderung der Rumpfstabilität generell ein breiteres Angebot an grobmotorischen Übungsgelegenheiten gemacht werden konnte. Das Ergebnis mit einem höheren Anteil an grobmotorischen Übungsgelegenheiten war also aufgrund des Beratungsschwerpunktes zu erwarten.

Spannend wäre es nun gewesen, zu einem späteren dritten Zeitpunkt noch einmal eine Grafomotorik-Einheit derselben Lehrperson zu beobachten und zu analysieren, um die Nachhaltigkeit des Beratungsgesprächs zu überprüfen. Dies konnte jedoch im zur Verfügung stehenden Rahmen nicht umgesetzt werden.

Der Förderbereich Feinmotorik und Handgeschicklichkeit scheint auf den ersten Blick in Einheit 1 prominenter vertreten zu sein als in Einheit 2. Tatsächlich wird aber auch in Einheit 2 die Feinmotorik und die Handgeschicklichkeit trainiert. In Einheit 1 findet die Feinmotorik-Förderung vorwiegend mit Stift und Papier statt. Die Einzelanalyse zeigt auf, dass die Kinder in Einheit 1 mehr Zeit zur Verfügung hatten, um Grundbewegungen der Schrift zu üben. Auch in Einheit 2 wird die Feinmotorik durch Übungen mit dem Stift, aber auch durch das spielerische Üben der isolierten Zeigefingerbeweglichkeit (Knopfspicken) oder durch das Trainieren der Fingerkraft (Wäscheklammer fixieren und lösen) gefördert. Zusammenfassend kann entsprechend festgehalten werden, dass sich die Kinder in Einheit 1 einerseits länger mit Stift und Papier auseinandersetzen, andererseits sind die Übungsvarianten zur Feinmotorik und Handgeschicklichkeit in der zweiten Einheit vielfältiger.

Körper-Raum-Erfahrungen stellen einen weiteren Bereich der Grafomotorik dar. Sie konnten in Einheit 1 praktisch ausschliesslich im grafischen Raum gemacht werden. In Einheit 1 fanden sich die Kinder zwar meist problemlos im grafischen Raum zurecht, im Vergleich mit der zweiten Einheit eröffnete das Arbeiten in der Turnhalle aber zahlreiche zusätzliche Übungsmöglichkeiten für die Orientierung im Raum. So sollen sich die Kinder erstens in einer nicht alltäglichen Umgebung (Turnhalle) zurechtfinden. Die Kinder müssen zweitens sich selbst und die Anderen beim Herumspringen wahrnehmen und ihre Bewegungen entsprechend anpassen. Drittens sollen sie sich anhand der fünf verschiedenen Stationen orientieren und im Gegenuhrzeigersinn von Station zu Station wechseln. Die zweite Einheit stellt dadurch einen höheren Anspruch an die Orientierungsfähigkeit der Kinder und ermöglicht gleichzeitig mehr Übungsgelegenheiten.

Bei der Automatisierung der Grundbewegungen der Schrift über das kinästhetische System konnten Kinder in der zweiten Fördereinheit weniger profitieren als in der ersten. Die erste Einheit bot den Kindern deutlich mehr Übungsmöglichkeiten zur Automatisierung der Grundbewegungen. Wie jedoch bereits in den Ergebnissen beschrieben wird die taktile Wahrnehmung in Einheit 2 durch die grössere Bewegungstätigkeit der Kinder häufiger angesprochen. Einheit 2 ist so konzipiert, dass sie einen auffordernden Charakter hat. Die Übungen laden die Kinder zu verschiedenen Bewegungserfahrungen (gehen, laufen, kriechen, niederspringen, hüpfen, rollen, ziehen, stossen, etc.) ein. Das taktil-kinästhetische System wird dadurch auf vielfältige Weise herausgefordert. In dem das System wiederholt unterschiedliche Reize verarbeiten muss, wird die Reizbeantwortung in künftigen ähnlichen Situationen exakter⁴⁹.

Die visuelle Wahrnehmung wird in beiden Einheiten gefördert. Vor allem die Auge- Hand-Koordination wird in beiden Situationen geschult. In Einheit 1 wird neben der Koordination von Auge und Hand auch das visuelle Gedächtnis geschult, indem Grundformen wie Strich, Kreis, Dreieck wiederholt ausgeführt werden. In Einheit 2 findet sich kein Angebot, dass das visuelle Gedächtnis oder die Formerfassung

⁴⁹ vgl. Kapitel 2.2.4.

schult. Ebenso stellt Einheit 1 höhere Anforderungen an die Orientierung im grafischen Raum, bzw. auf dem Papier. Die Schulung der visuellen Wahrnehmung und die Orientierung im grafischen Raum können darum durchaus als Stärke der Einheit 1 beschrieben werden.

Wie bereits beschrieben werden Planungsfähigkeiten in Einheit 1 praktisch ausschliesslich in Bezug auf feinmotorische Bewegungsabläufe geschult. Da die Bewegungsvielfalt in der Einheit 2 um ein Vielfaches grösser ist, wird die Planungsfähigkeit hier auf vielfältigere Weise angesprochen. So spielen die Planungsfähigkeiten hier sowohl für grobmotorische als auch für feinmotorische Bewegungsabläufe eine zentrale Rolle.

Aus diesen Ausführungen wird deutlich, dass sich die Unterrichtspraxis in den beiden Einheiten tatsächlich unterscheidet. Ein deutlicher Unterschied stellt die Gewichtung des Förderbereiches Grobmotorik und der koordinativen Fähigkeiten dar. Auch innerhalb der Förderbereiche zeigen sich Unterschiede. Durch das Einbringen grobmotorischer Aktivitäten in Einheit 2 eröffnen sich auch im Bereich der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung, im Bereich der Raumorientierung und im Bereich Planungsfähigkeiten mehr Übungsmöglichkeiten. Darum lässt sich durchaus behaupten, dass in Fördereinheit 2 die Kinder entsprechend einer umfassend verstandenen Grafomotorik gefördert wurden. Die Schlussfolgerung, dass die Fördereinheit 2 per se effektiver ist, ist jedoch nicht unbedingt zulässig. So ging die Gewichtung der Grobmotorik teilweise zu Lasten der Förderung im Bereich der visuellen Wahrnehmung, das visuelle Gedächtnis und die Formwahrnehmung wurden in der zweiten Sequenz nicht explizit gefördert. So hat auch die Fördereinheit 1 durchaus ihre Berechtigung. Hier wurde die visuelle Wahrnehmung schwerpunktmässig gefördert. Weiter ermöglicht die klar strukturierte, lehrerzentrierte Aufgabenstellung, auch denjenigen Kindern zu profitieren, die mit dem offenen Setting Mühe bekunden.

Folglich lässt sich festhalten, dass es sehr schwierig ist, alle Förderbereiche in einer einzelnen (auch längeren) Sequenz unterzubringen. Aus diesem Grund ist ein guter Mix zwischen verschiedenen Unterrichtsformen und vielfältigen Angeboten um so wichtiger.

Bereits in Kapitel 4.1.3. wurde thematisiert, dass der Vergleich der beiden Einheiten durch diverse strukturelle Umstände erschwert wird. Diese Grenzen könnten dadurch überwunden werden, dass in der Planung für künftige Grafomotorik-Fördereinheiten ähnlichere Settings gewählt werden, die das wiederholte Beobachten der Kinder über eine längere Zeit ermöglichen.

5.4. Perspektive der Lehrperson

Am 20.03.2019 fand ein Abschlussgespräch mit der Lehrperson statt. Dieses Gespräch dauerte rund dreissig Minuten und hatte zum Ziel, die Sicht der Lehrperson auf den Beratungsprozess einzufangen. Zu Beginn des Gespräches betonte die Lehrperson, dass sie Einiges für ihr weiteres Arbeiten mitnehme. Konkret sprach sie dabei das Bewusstsein für die verschiedenen Aspekte der Grafomotorik an. Weiter habe sie sich mit ihrer IF-Lehrperson über die zweite Fördereinheit ausgetauscht und mit ihr abgemacht, dass nun vermehrt auch im Sportunterricht Papier und Stift zur Verfügung gestellt wird, um Bewegungen aufzuzeichnen. Konkret würde die Lehrperson eine Sportlektion zum Thema Ostern planen, in der die Lernenden Bewegungserfahrungen zweidimensional auf ein Blatt übertragen sollen. Weiter betonte die Lehrperson, dass sie es geschätzt habe, dass sie im Beratungsgespräch die Freiheit hatte, eigene Schwerpunkte zu wählen, in die sie sich vertiefen wollte. An der Planungsphase habe sie den Ideenaustausch und das gemeinsame Überlegen und Planen als hilfreich erachtet: *«Du hesch dini Sache chönne ibrenge, ech ha min Sache chönne ibrenge.»*

Alles in allem erlebte die Lehrperson den Prozess als positiv und bereichernd und schätzte den zeitlichen Aufwand für die Vorbereitung der Fördereinheit 2 nur als geringfügig grösser ein als für ihre sonstigen Unterrichtsvorbereitungen. Die Lehrperson meinte, dass der Ertrag im Vergleich zu klassischen Lehrerweiterbildungskursen grösser sei, da die Beratung und die Massnahmen auf sie und ihre Klasse zugeschnitten waren. Dabei empfand sie die Beratungsblätter als nützlich. Für die Umsetzung der zweiten Fördereinheit musste die Lehrperson die theoretischen und praktischen Inputs aus dem Beratungsgespräch sogleich planerisch umsetzen. Das habe geholfen, diese Inhalte zu verinnerlichen. Ihr sei bewusst geworden, dass sie schon viele Angebote zu den verschiedenen Förderbereichen mache;

beispielsweise das Malen mit Rasierschaum, die spielerische Förderung der Feinmotorik oder Grobmotorik-Förderung wie hüpfen, balancieren, kriechen etc. Bei vielen Förderangeboten im alltäglichen Unterricht erkenne sie nun, dass diese eigentlich auch die Grafomotorik förderten. Durch die Beratung sei ihr noch stärker bewusst geworden, dass diese alltäglichen Förderangebote ebenfalls zur Grafomotorik-Förderung beitragen würden.

Die Lehrperson beschrieb, dass sie besonders bei der ersten Fördereinheit die Videokamera als störend empfand. Die Aufnahmesituation habe sie als «künstlich» erlebt und sie habe ihr Verhalten beeinflusst. Im normalen Unterricht hätte sie das Setting und die Örtlichkeit anders gewählt. In der zweiten Aufnahmesituation, habe sie die Kamera weniger gestört.

Für die Lehrperson war die Unterrichtsform der wesentliche Unterschied der zwei Fördereinheiten und sie erwähnte, dass einige Kinder in der einen, andere in der anderen Unterrichtsform mehr profitiert hätten. Für sie sei es generell wichtig, dass sie eine Mischung beider Unterrichtsformen anbieten würde. Ein weiterer Unterschied war für sie, dass in der ersten Sequenz das Schaffen eines Produkts, in der zweiten eher das Erleben im Zentrum gestanden habe. Während die Kinder in der ersten Einheit eher passiv gewesen seien, schätzte die Lehrperson die Kinderaktivität in der zweiten Einheit als grösser ein. Zusammengefasst können also aus dem Abschlussgespräch folgende Punkte festgehalten werden: Es gelang durch die Beratung, ein Bewusstsein für den umfassenden Grafomotorik-Begriff zu schaffen, der Lehrperson aufzuzeigen, dass sie in ihrem alltäglichen Tun schon zahlreiche Angebote zur Grafomotorik-Förderung einbaut und ihr neue Förderinterventionen zu eröffnen.

5.5. Kritik

In dieser Arbeit wird nachgewiesen, dass es möglich ist, durch ein beratendes Gespräch Veränderungen einer Grafomotorik-Fördereinheit herbeizuführen. Für die Untersuchung dieser Fragestellung wurde die Methode der Aktionsforschung angewendet. Im folgenden Abschnitt wird das Verfahren kritisch diskutiert.

An dieser Stelle darf kritisch hinterfragt werden, ob aufgrund dieser strukturellen Unterschiede ein Vergleich dieser zwei Videosequenzen überhaupt durchführbar ist. Möglich wird ein Vergleich dann, wenn auf das Wesentliche, also auf die Förderung der Grafomotorik nach einem umfassenden Verständnis, fokussiert wird. Das in Kapitel 3.2. aufgestellte Kategoriensystem erlaubt es, in beiden Videoaufnahmen die relevanten Aspekte zu erfassen und diese, trotz ungleichem Datenmaterial, zu vergleichen.

Zum aufgestellten Kategoriensystem⁵⁰ ist kritisch anzumerken, dass es aufgrund der vielen verschiedenen Aspekte und Bereiche der Grafomotorik schwierig war, ein umfassendes und trennscharfes Kategoriensystem zu erstellen. Zur Bestimmung der qualitativen Unterschiede einzelner Übungen in Einheit 1 und 2 wurden pro Förderbereich zwei Merkmale bestimmt. Diese Auswahl erlaubt einerseits eine Fokussierung und ein gezieltes Beobachten. Andererseits ermöglicht diese Reduktion nur bedingt Rückschlüsse auf den gesamten Förderbereich.

Ein weiterer Punkt betrifft die Aktionsforschung. Diese ist typischerweise zyklisch und langfristig⁵¹. In dieser Arbeit wurde allerdings lediglich ein Forschungszyklus durchgeführt. Das heisst, dass das wiederholende in Beziehung setzen von Aktion und Reflexion in dieser Arbeit nur eingeschränkt möglich war. Eine längerfristige Veränderung des Grafomotorikunterrichts konnte mit dieser Arbeit deshalb lediglich angeregt werden. Eine längere Laufzeit der Untersuchung oder die Durchführung der ersten Grafomotorik-Fördereinheit zu einem früheren Zeitpunkt, hätten das Erfassen und das Untersuchen einer dritten Einheit möglich gemacht.

Zu den Gütekriterien der Aktionsforschung ist anzumerken, dass die Perspektive der Lehrperson durch das Abschlussgespräch eingeholt und im vorhergehenden Kapitel dargelegt wurde. Weitere Perspektiven, wie beispielsweise die Sicht der Eltern oder der Kinder wurden in dieser Arbeit nicht berücksichtigt. Die Lehrperson schätzt den zeitlichen Aufwand im Vergleich zu ihrer normalen Unterrichtsvorbereitungen nur als geringfügig grösser ein. Den Kompetenzzugewinn vergleicht sie mit Lehrerweiterbil-

⁵⁰ vgl. Kapitel 3.2.

⁵¹ vgl. Kapitel 3.1.

dungskursen und meint, dass sie durch die Beratung einen grösseren Lernzuwachs hatte. Daraus lässt sich schliessen, dass die Forschung die pragmatischen Kriterien erfüllt. Den ethischen Kriterien wurden durch die transparente Information und durch den Bezug zum Lehrplan⁵² Rechnung getragen.

Wie oben beschrieben liessen sich Veränderungen in der Unterrichtsgestaltung feststellen. Diese sagen aber wenig über ihre Wirksamkeit aus. Sie geben lediglich Hinweise darauf, in welcher Unterrichtssequenz die Kinder ihre grafomotorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten nachhaltiger üben konnten. Anzumerken ist weiter, dass es nach Abschluss dieses Projektes alleine in der Verantwortung der Lehrperson liegt, wie sie ihren Grafomotorik-Förderunterricht weiterentwickelt.

6. Empfehlungen für die Beratungspraxis

Aus der Analyse der Daten lässt sich schliessen, dass die zweite Fördersequenz eher dem Ansatz einer umfassend verstandenen Grafomotorik entspricht und einen deutlich höheren Anteil an Grobmotorik aufweist. Daraus lässt sich folgern, dass die Lehrperson den Beratungsinhalt verstanden hat und diesen in ihrer Praxis umsetzen konnte. Auch im abschliessenden Gespräch betonte die Lehrperson, dass ihr nun viel bewusster sei, wie vielfältig die Grafomotorik-Förderung sein sollte. Die für diese Arbeit gewählte Beratungsform war also im vorliegenden Fall wirksam. Sie trug dazu bei, die Lehrperson für den umfassenden Grafomotorik-Förderansatz zu sensibilisieren. Bei künftigen Beratungsgesprächen bietet es sich also an, das Gespräch in ähnlicher Weise, zum Beispiel nach den im Kapitel 2.8. beschriebenen Zielen, aufzubauen.

Beim Abschlussgespräch äussert sich die Lehrperson positiv zur Möglichkeit bei der Beratung individuell auf die Bedürfnisse der Lehrperson und ihrer Klasse einzugehen. Damit das Eingehen auf individuelle Fragen und Anliegen möglich ist, ist einerseits das Berücksichtigen des Vorwissens der Lehrperson unbedingt notwendig⁵³. Andererseits ist es zentral, dass die beratende Person über ein fundiertes Fachwissen⁵⁴ verfügt und dieses je nach Bedürfnis des Gesprächspartners flexibel einbringen kann. Dabei ist es ratsam, im Vorfeld eines Beratungsgesprächs die konkreten Problemstellungen der Lehrperson bzw. die Erwartungen an das Gespräch aufzunehmen, um so den Inhalt schon etwas genauer zu definieren. Praktisches Fachwissen, beispielsweise in Form von konkreten Unterrichtsbeispielen, oder das zur Verfügung stellen von entsprechenden Lehrmitteln, ist ergänzend zum theoretischen vorgetragenen Fachwissen von Vorteil. Bilder visualisieren oft Sachinhalte sehr konkret und regen zum Ausprobieren an. So beschreibt auch die Lehrperson die Beratungsblätter⁵⁵ als nützlich und informativ, insbesondere die visuellen Unterrichts Anregungen. Diese Beratungsblätter können also in künftigen Beratungssituationen wieder Anwendung finden.

Die Methode der Aktionsforschung, in Form eines Vorher-Nachher-Vergleichs der zwei Fördereinheiten, erlaubt Rückschlüsse über die Wirksamkeit der Beratungsintervention. Bei künftiger Beratungstätigkeit sollte der Zeitpunkt des Beratungsgesprächs überdenkt werden. Je nach Situation und Person erscheint es ratsam, das Gespräch vor der Fördereinheit anzusetzen.

Da die Lehrperson einen tiefen Einblick in ihr tägliches Arbeiten gibt, wird von ihr ein hohes Mass an Offenheit und Veränderungsbereitschaft gefordert. Darum ist unbedingt zu berücksichtigen, dass die Beratung wertschätzend gestaltet wird. Ein bereits vorhandenes Vertrauensverhältnis ist dabei von Vorteil. Dabei sind Erfahrungen in der Gesprächsführung sowie Beratungskompetenzen, die über die im Kapitel 2.8.2. beschriebenen methodischen Ansätze hinausgehen, wichtig.

⁵² vgl. Kapitel 2.7.

⁵³ vgl. Kapitel 2.8.2.

⁵⁴ vgl. Kapitel 2

⁵⁵ vgl. Kapitel 2.8.1.

7. Zusammenfassung und persönlicher Ausblick

Im theoretischen Teil dieser Arbeit wurde der Begriff Grafomotorik definiert. Dabei wurde dargelegt, dass heute in Expertenkreisen mehrheitlich von einem umfassenden Grafomotorik- Begriff ausgegangen wird. Dieses umfassende Verständnis beschreibt verschiedene Aspekte der Grafomotorik⁵⁶. Die Wirksamkeit dieses Förderansatzes wurde bis anhin lediglich durch zwei Studien bestätigt. Die Ergebnisse dieser Studien geben zwar vielversprechende Hinweise auf die Wirksamkeit wie zum Beispiel, dass psychomotorisch-orientierte Grafomotorik-Förderung auch langfristig wirksam ist. Insgesamt muss der Forschungsstand jedoch als unzureichend bezeichnet werden. Wünschenswert wären weitere Studien mit Bezug auf die Wirksamkeit psychomotorisch- orientierter Förderung.

Im empirischen Teil dieser Arbeit konnte anhand eines Fallbeispiels aufgezeigt werden, dass sich nach einem beratenden Gespräch mit einer Kindergartenlehrperson Veränderungen in der Gestaltung einer Grafomotorik-Fördereinheit hinsichtlich eines umfassenden Grafomotorik-Begriffs zeigen. Ob diese positiven Veränderungen direkt auf das beratende Gespräch zurückzuführen sind bleibt offen. Anzumerken ist, dass sicherlich auch die die Offenheit, das Engagement und die Veränderungsbereitschaft der Lehrperson die Gestaltung der zweiten Fördereinheit beeinflusst hat.

Ein zentrales Anliegen dieser Arbeit war es herauszufinden, was eine Psychomotoriktherapeutin zu einer wirksamen Grafomotorikförderung im Kindergarten beitragen kann. Diese Arbeit hat gezeigt, dass ein beratendes Gespräch positive Auswirkungen auf den Grafomotorikunterricht hat. Diese Erkenntnis bestärkt und motiviert mich persönlich, in meiner Zukunft vermehrt beratend tätig zu sein. Dabei sind mir die drei folgenden Anliegen wichtig: Erstens Lehrpersonen für einen psychomotorisch-orientierten Ansatz, bzw. für die Förderung nach einem umfassenden Ansatz zu sensibilisieren, zweitens aktuelle Forschungserkenntnisse und Lehrmittel weiterzutragen und drittens, Lehrpersonen in ihrem Tun zu unterstützen und bestärken. Dieser dritte Punkt ist mir besonders wichtig, da ich immer wieder erfahre, mit welchem grossem Einsatz und Engagement Lehrpersonen ihren Unterricht gestalten und oft bereits schon sehr viele Lernangebote zu den verschiedenen Förderbereichen bereitstellen. So erachte ich es als wichtig, die Lehrpersonen grundsätzlich in ihrem Tun zu bestärken und sehe es gleichzeitig als meine Aufgabe, alternative Fördermöglichkeiten aufzuzeigen.

⁵⁶ vgl. Kapitel 2.2.

Literaturverzeichnis

- Altrichter, H. & Posch, P. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Büttner, C. & Quindel, R. (2013). *Gesprächsführungen und Beratung- Sicherheit und Kompetenz im Therapieggespräch*. Heidelberg: Springer Medizin Verlag.
- Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK), (2016) Lehrplan für die Volksschule des Kanton Luzern. Bereinigte Fassung vom 20.02.16. Zugriff unter <https://lu.lehrplan.ch> am 24.04.19.
- Groschwald, A.; Rosenkötter H., Schuh, D. (2018). *Handmotorik von Kindern*. Freiburg im Breisgau: Herder.
- Haberthür, L., Heuberger, A., & Mena, D. (2015). *Reise durch den Zoo: Ein grafomotorisches Förderkonzept für die Prävention im Kindergarten*. Dortmund: Verlag modernes Lernen.
- Haerle, J.; Scheuzger-Hofmann, U. (2015). *Fingerspitzengefühle. Ideen zur Förderung der Feinmotorik*. Schweiz: Eigenverlag.
- Heimberg, D. (2011). *Bewegen, Zeichnen, Schreiben. Ein praxisorientiertes grafomotorisches Konzept mit vielen unkonventionellen Ideen für den Unterricht*. Hölstein: Lehrmittel 4 bis 8 Verlag LCH.
- Jenni, O. (2013). Wie Kinder die Welt abbilden – und was man darauf folgern kann. *Pädiatrie up2date*, 3, S. 227- 257.
- Jurt Betschart, J., Hurschler Lichtsteiner, S., Henseler Lüthi, L., & Kantonaler Lehrmittelverlag. (2013). *Unterwegs zur persönlichen Handschrift: Lernprozesse gestalten mit der Luzerner Basisschrift*. Luzern: Kantonaler Lehrmittelverlag Luzern, Dienststelle Volksschulbildung.
- Krisch, A. & Pauli S. (2008). *Geschickte Hände: feinmotorische Übungen für Kinder in spielerischer Form*. Dortmund: Verlag modernes lernen.
- Liner, Ch. (2010): *Grafomotorik auf der Basisstufe unterstützen und fördern. Ein Präventionskonzept*. Zürich: Eigenverlag.
- Loose, A. C., Piekert, N. & Diener, G. (1997). *Graphomotorisches Arbeitsbuch*. München: Pflaum.
- Meinel, K. & Schnabel G. (2015). *Bewegungslehrer Sportmotorik. Abriss einer Theorie der sportlichen Motorik unter pädagogischem Aspekt*. Aachen: Meyer & Meyer Verlag.
- Nacke, A. (2013). *Ergotherapie bei Kindern mit Wahrnehmungsstörungen*. Stuttgart: Georg Thieme Verlag.
- Passigatti C. & Guntern K. (2004) *Hand- und Graphomotorik: Fingerspitzengefühl, Bewegen, Begreifen*. Berikon: Verlag KgCH.
- Rosenkötter H. (2013). *Motorik und Wahrnehmung im Kindesalter: eine neuropädagogische Einführung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Sägesser Wyss, J. & Eckhard, M. (2016). *GRAFOS Screening und Differentialdiagnostik der Grafomotorik im schulischen Kontext*. Bern: Hogrefe Verlag.
- Sammann, K., Vetter, M., Amft, S. & Kranz, I. (2010). Nicht nur Übung macht den Meister Grafomotorische Förderung für psychomotorische Gruppen. *Praxis der Psychomotorik*, 35, S.4-10.
- Schäfer, I. (2001). *Grafomotorik für Grundschüler*. Dortmund: borgmann.
- Schilling, F. (2005). Grafomotorik und Schriftspracherwerb. Marburger Grafomotorische Übungen. *Praxis der Psychomotorik*, 30, S. 22-30.

- Schilling, F. (2007). Diagnose und Fördermöglichkeiten bei Schreibschwäche und graphomotorischen Störungen. *Praxis der Psychomotorik*, 32, S.4-14.
- Schönthaler, E. (2013). *Grafomotorik und Ergotherapie. Ergotherapie bei Kindern*. Stuttgart: Georg Thieme Verlag.
- Spiess, E. (1994). Aktionsforschung- Methoden anwendungsorientierter Forschung. In Rosenstiel, L.; Hockel, C. & Molt, W. (Hrsg.), *Handbuch der Angewandten Psychologie: Grundlagen, Methoden, Praxis* (S. 1-7). Landsberg: ecomed.
- Stachelhaus, A. (2004). *Auswirkungen wahrnehmungs- und bewegungsorientierter Förderung auf die Graphomotorik von Schulanfängern*. Dissertation. Westfälischen Wilhelms-Universität.
- Stachelhaus, A. & Strauss, B. (2005). *Die Förderung grafomotorischer Fertigkeiten von Erstklässlern durch psychomotorische Übungen im Sportunterricht*. Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und pädagogische Psychologie, 37 (4), 194- 20.
- Sturm, A.; Nänny, R.; Wyss, S. (2017). Entwicklung hierarchieniedriger Schreibprozesse. In Philipp, M. (Hrsg.), *Handbuch Schriftspracherwerb und weiterführendes Lesen und Schreiben* (S. 84-104). Weinheim: Beltz.
- Stutz, R. & Jurt, J. (2007). *Umsetzungshilfen Schrift 1.-4. Klasse*. Luzern: Amt für Volksschulbildung.
- Vetter, M.; Ampft, S., Sammann, K., Kranz, I. (2010). *G-FIPPS: Grafomotorische Förderung: ein psychomotorisches Praxisbuch*. Dortmund: Borgmann Media.
- Wendler, M. (2001): *Diagnostik und Förderung der Graphomotorik. Konzeptuelle Überlegungen zu einem entwicklungs- und bewegungsorientierten Schriftspracherwerb*. Dissertation. Marburg: Philipps-Universität.
- Wendler, M. (2008). Handeln – Sprechen – Schreiben: Ein Bildungskonzept zur Einführung und Begleitung des Schriftspracherwerbs. *Motorik*, 4, S. 201-210.
- Wendler, M. (2007). Schriftspracherwerb über Bewegung?! – Diagnostik und Förderung der Graphomotorik. *Praxis der Psychomotorik*, 4, S. 255- 262.
- Wendler, M. (2018). Handeln-Sprechen-Schreiben als konzeptionelle Grundlagen für den Schriftspracherwerb von Kindern. Leitlinien einer anregungs- und sprachbezogenen grafomotorischen Förderung. *Motorik*, 4, S.190- 199.
- Zimmer, R. (2005). *Handbuch der Sinneswahrnehmung*. Freiburg im Breisgau: Verlag Herder GmbH.
- Bildmaterial Beratungsblätter: (2019) gezeichnet von Anna Murmann

Darstellungsverzeichnis

Abbildung 1: Aspekte einer umfassend verstandenen Grafomotorik.....	9
Abbildung 2: «The not- so-simple view of internal functional writing system»	11
Abbildung 3: Entwicklung des kindlichen Zeichnens	19
Abbildung 4: Summenindex «Psychomotorische Leistungsfähigkeit»	22
Abbildung 5: Mittelwertdiagramm für GMT.....	23
Abbildung 6: Handlungsanregungen für verschiedenen Förderansprüche Projektthema «Indianer» ...	26
Abbildung 7: Entwicklungsorientierte Zugänge und Fachbereiche Lehrplan 21	28
Abbildung 8: Aufbau eines selbstkonzipierten Beratungsblattes.....	30
Abbildung 9: Geplanter Aktionsforschungszyklus: Ebene Kindergartenunterricht.....	34
Abbildung 10: Geplanter Aktionsforschungszyklus: Ebene Beratung	34
Tabelle 1: Meilensteine der Entwicklung der Handmotorik	21
Tabelle 2: Gütekriterien der Aktionsforschung.....	33
Tabelle 3: Zusammenstellung der sechs Förderbereiche und deren Merkmale	36
Tabelle 4: In den Videosequenzen ersichtliche Kinderaktivitäten (inkl. Zuordnung).....	40

Anhang

- Beratungsblätter
- Elterninformation, Gesprächsvorbereitungen und Lehrmittel
- Kategoriensystem

Beratungsblätter

Feinmotorik (und Handgeschicklichkeit)

Was wird unter Feinmotorik verstanden?

Als Feinmotorik wird die Fähigkeit bezeichnet kleinräumige, gezielte Bewegungen mit den Händen unter Beteiligung der Wahrnehmung auszuführen⁵⁷. Feinmotorische Bewegungen differenzieren sich nach den grobmotorischen Bewegungen aus⁵⁸. Grundlage für die Feinmotorik sind also vielfältige Bewegungserfahrungen in der Grobmotorik.

Warum ist die Feinmotorik wichtig für den Schriftspracherwerb?

Für das Schreiben und Zeichnen sind feinmotorische Bewegungen auf kleinstem Raum erforderlich. Sinnvollerweise wird die Feinmotorik sowohl unabhängig von der Grafomotorik als auch im direkten Zeichnen und Schreibprozess angeregt. Folgende Punkte sollen dabei beachtet werden⁵⁹:

- Das Kind verfügt über eine **reife Stifthaltung**: «Eine reife Stifthaltung zeichnet sich dadurch aus, dass der Stift von den Fingerspitzen gehalten wird und die Bewegungsimpulse aus dem Handgelenk und den Fingern erfolgen.»
- Die Stifthaltung lässt **Fingerbeweglichkeit** zu. Fingerbewegungen können in alle Richtungen ausgeführt werden.
- Grundbewegungen der Schrift (Striche in verschiedene Richtungen, Bögen, Kreise und Schleifen) können durch Bewegungen der Finger- und Handgelenke gezeichnet werden.
- Die Grundbewegungen der Schrift und die Formabläufe können zunehmend **automatisiert** ausgeführt werden.

Wie kann ich die Feinmotorik fördern?

Förderung der Feinmotorik mit dem Schreibgerät⁶⁰:

Striche in verschiedene Richtungen zeichnen:

- Wasser springt von einer Pfütze hoch
- Regentropfen fallen vom Himmel
- die Sonne hat Strahlen

Striche mit unterschiedlichem Krafteinsatz:

- ein schwerer Elefant trampelt herum
- ein leichtes Mäuschen huscht aus dem Loch

⁵⁷ vgl. Jenni, 2013

⁵⁸ vgl. Meinel & Schnabel, 2015

⁵⁹ vgl. Sägesser & Eckhard, 2016

⁶⁰ vgl. Stutz & Jurt, 2007

Striche mit zunehmender Präzision zeichnen:

- eine Vogelmama kommt geflogen und landet auf einem Nest
- ein Eichhörnchen springt von Ast zu Ast
- Ziele treffen (Korb, Zielscheibe, etc.)

Striche in variierendem Tempo zeichnen:

- der Stift ist langsam wie eine Schnecke
- der Stift ist schnell wie ein Rennauto

Kreise zeichnen:

- Luftballone, Bälle, Murmel, Spielsteine, Räder, Reifen, etc.

Schleifen zeichnen:

- Rauch aus Feuer
- Looping im Weltall

Wo sind Bezugspunkte zum Lehrplan zu finden?

Körper, Gesundheit und Motorik⁶¹: Kinder erleben ihren Körper als Zentrum und entdecken die Welt durch ihr Handeln. Vielfältige Bewegungsmöglichkeiten unterstützen ihre gesunde physische und psychische Entwicklung.

⁶¹ vgl. Entwicklungsorientierte Zugänge D-EDK, 2016

Grobmotorik (und koordinative Fähigkeiten)

Was wird unter Grobmotorik verstanden?

Die Grobmotorik umfasst grossräumige Bewegungen, an welchen meist der ganze Körper beteiligt ist⁶². Koordinative Fähigkeiten bewirken, dass die Impulse innerhalb eines Bewegungsablaufs zeitlich, stärke- und umfangmäßig aufeinander abgestimmt werden und die entsprechenden Muskeln erreichen⁶³. Zu den koordinativen Fähigkeiten gehören zum Beispiel: das Gleichgewicht, die Rhythmusfähigkeit, die Orientierungsfähigkeit und die Reaktionsfähigkeit.

Warum ist die Grobmotorik wichtig für den Schriftspracherwerb?

- Grobmotorische und koordinative Fähigkeiten erlauben es dem Kind aufrecht und ruhig zu sitzen⁶⁴.
- Das Kind verfügt über ausreichend **Rumpfstabilität** um länger Sitzen zu können³.
- Das Kind kann den Schreibarm frei auf dem Pult bewegen ohne Mitbewegungen bewegen³.
- **Kopfbewegung:** Der Kopf kann ohne Mitbewegungen der Schultern oder dem restlichen Körper frei bewegt werden³.
- **Augen- Hand-Koordination:** Augen folgen einer Linie oder einem Gegenstand in alle Raumrichtungen³.
- **Hand-Hand-Koordination:** Die Kinder bilden eine dominante Hand Schreibhand aus. Die dominante und nicht dominante Hand arbeiten zusammen³.

Wie kann ich die Grobmotorik fördern?

Allgemein: Zahlreiche Bewegungsanlässe während des Kindergartenalltags ermöglichen.

⁶² vgl. Jenni, 2013

⁶³ vgl. Meinel & Schnabel, 2015

⁶⁴ vgl. Sägesser & Eckhard, 2016

Kopfbewegungen

- Sandsäckchen zum Transportieren zwischen Brust und Kinn klemmen
- Sich im Kauerstand so klein wie möglich zusammenkauern, dann Strecksprung
- Katzenbuckel

Aufbau der Rumpfstabilität durch:

- aufrichten des Oberkörpers in Bauchlage
- sich auf Teppichfliesen ziehen
- Schuhschachtel-Putschauto
- Sich stützend bewegen/begrüssen
- Hasenhupf

Auge- Hand-Koordination

- einen Ball wegschlagen
- etwas wegwerfen ungezielt/gezielt
- Ballspiele

Hand- Hand-Koordination

- sich liegend auf Rollbretter fortbewegen

Wo sind Bezugspunkte zum Lehrplan zu finden?

Räumliche Orientierung⁶⁵: Kinder bauen über Erfahrungen eine kognitive Vorstellung ihrer näheren und weiteren Umgebung auf, die es ihnen erlaubt, sich zu orientieren. Durch vielfältige Erfahrungen in Räumen erwerben Kinder grundlegende Fähigkeiten der Orientierung.

⁶⁵ vgl. Entwicklungsorientierte Zugänge D-EDK, 2016

Körper-Raum-Erfahrungen

Was wird unter Körper-Raum-Erfahrungen verstanden?

Durch Berührungen lernt das Kind schon ganz früh seinen Körper von der Umwelt zu unterscheiden. Durch die Verarbeitung verschiedener Reize (z.B. taktil) bildet das Kind im Verlaufe seiner Entwicklung eine innere Vorstellung über seinen Körper (Grösse, Form, Körperteile, etc.) aus. Das Kind lernt Ortsangaben wie hinten/vorne; oben/unten; rechts/links an seinem Körper zu unterscheiden. Durch viele Bewegungserfahrungen entdeckt das Kind den Raum um sich herum. Ortsangaben können nun auch im Raum angewendet werden⁶⁶.

Warum sind Körper-Raum-Erfahrungen wichtig?

Das Orientieren im zweidimensionalen Raum (Blatt) erfordert, dass sich das Kind an seinem Körper und im Raum um sich herum orientieren kann⁶⁷:

- Das Kind verfügt über eine differenzierte Körperwahrnehmung und -orientierung
- Das Kind kennt Raumlagen, Richtungen (vorwärts/rückwärts/seitwärts, ...) und räumliche Beziehungen (auf/unter/neben/hinter, ...) und kann diese Begriffe im dreidimensionalen Raum anwenden.
- Das Kind kann sich im grafischen Raum orientieren.

Wie kann ich Körper-Raum-Erfahrungen fördern?

⁶⁶ vgl. Wendler, 2008

⁶⁷ vgl. Sägesser & Eckhard, 2016

- Muster nachlegen
- Formen nachempfinden (z.B. mit Pfeifenputzer)
- Etwas Nachbauem
- Spiegeln
- Geobrett
- Labyrinth bauen
- Die Bewegungen eines Gegenübers spiegeln
- Sich in verschiedenen Räumen orientieren
- Arbeit am Körperbild
- Körperumriss zeichnen
- Bewegungen und Körperstellungen übernehmen
- Körper ausmessen

Wo sind Bezugspunkte zum Lehrplan zu finden?

Räumliche Orientierung⁶⁸: Kinder bauen über Erfahrungen eine kognitive Vorstellung ihrer näheren und weiteren Umgebung auf, die es ihnen erlaubt, sich zu orientieren. Durch vielfältige Erfahrungen in Räumen erwerben Kinder grundlegende Fähigkeiten der Orientierung.

⁶⁸ vgl. Entwicklungsorientierte Zugänge D-EDK, 2016

Planungsfähigkeiten

Was wird unter Planungsfähigkeiten verstanden?

Planungsfähigkeit ist eine kognitive Fähigkeit. Sie ist eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen von Handlungen. Bewegungsabläufe, die für das Schreiben notwendig sind müssen geplant werden⁶⁹. Einerseits muss das Ausführen des Bewegungsablaufs eines einzelnen Buchstabens, andererseits muss die Reihenfolge der zu schreibenden Buchstaben und Wörter überlegt werden⁷⁰.

Warum sind Planungsfähigkeiten wichtig?

Folgende Voraussetzungen² im Bereich Planungsfähigkeit sind für den Schriftspracherwerb wichtig:

- Das Kind kann sich eine Form bzw. einen Buchstaben vorstellen.
- Das Kind kann sich an einen Formablauf bzw. Buchstabenablauf erinnern.
- Das Kind kann den Bewegungsablauf ausführen und gegebenenfalls anpassen.
- Das Kind kann die Reihenfolge der Buchstaben und der Wörter planen.

Wie kann ich Planungsfähigkeiten fördern?

Förderung der Planungsfähigkeit durch zahlreiche Alltagssituationen: Anziehen und Umziehen, Kindergartentasche bereit machen, Basteln, Bauen, Freiarbeit, Kochen und Backen, etc.

Wie kann ich die Planungsfähigkeit in Bezug auf einen Formablauf² fördern?

- Formen mit unterschiedlichen Sinnen erleben lassen (tasten, Muster legen, bauen, etc.)
- Formabläufe passiv spüren lassen (geführt werden, z.B. die Hand auf den Arm einer Partnerin oder eines Partners legen und «mitfahren», ohne sich selbst zu bewegen). Dann die Bewegung selbst ausführen.
- Jemanden beim Zeichnen zuschauen und es dann selbst tun.
- Das Zeichnen der Form mit Geräuschen und Worten begleiten.
- Vom einfachen zum schwierigen → Striche in verschiedene Richtungen (I), dann Kreuz (II), Kreis (III), anschliessend das Viereck (IV), schlussendlich das Dreieck (V)
- Bewegungsabläufe üben, bis sie automatisiert sind.
- Wichtig: Kinder, die bereits im Kindergarten schreiben, müssen bereits schon die richtigen Abläufe lernen!

⁶⁹ vgl. Stachelhaus, 2004

⁷⁰ vgl. Sägesser & Eckhard, 2016

Wo sind Bezugspunkte⁷¹ zum Lehrplan zu finden?

Lernen und Reflexion: Kinder erweitern im Verlaufe ihrer Entwicklung die eigenen Lernmöglichkeiten: Sie lassen sich auf unterschiedliche Themen ein, nehmen Anregungen und Aufträge an, erforschen, erkunden, üben, beobachten, vergleichen, ordnen, ahnen nach, wenden an, prüfen, vermuten interpretieren usw.

Körper, Gesundheit und Motorik: Kinder erleben ihren Körper als Zentrum und entdecken die Welt durch ihr Handeln. Vielfältige Bewegungsmöglichkeiten unterstützen ihre gesunde physische und psychische Entwicklung.

Zusammenhänge und Gesetzmässigkeiten: Kinder haben ein natürliches Interesse an der Welt. Sie entwickeln früh eigene Vorstellungen über die unbelebte und belebte Natur sowie über menschliche Beziehungen. Sie werden dazu angeregt, ihr Handeln selbst zu initiieren, erhalten Gelegenheit zum individuellen und gemeinsamen Spielen und Explorieren und tauschen ihre Beobachtungen und Erfahrungen in Gesprächen aus. Im selbst initiierten Handeln, im individuellen und gemeinsamen Spielen und Explorieren wie auch in Gesprächen.

D.4.A.1_c⁷² Die Schülerinnen und Schüler können die Grundbewegungen der Schrift nach allen Richtungen (z.B. Buchstabenformen und -folgen) ausführen.

⁷¹ vgl. Entwicklungsorientierte Zugänge, D-EDK, 2016

⁷² vgl. Fachbereich Deutsch, D-EDK, 2016

Taktil-kinästhetische Wahrnehmung

Was wird unter taktil-kinästhetischer Wahrnehmung verstanden?

Die taktile und die kinästhetische Wahrnehmung spielen eng zusammen. Die taktile Wahrnehmung beschreibt den **Tastsinn**, wobei über die Hand und über die Haut Informationen aufgenommen werden. Die kinästhetische Wahrnehmung beschreibt das **Lage-, Bewegungs- und Kraftempfinden**, das nicht über das Sehen gesteuert ist. Die kinästhetische Wahrnehmung ermöglicht es uns zu wissen wie wir da stehen/ liegen/sitzen oder die Hände auch mit geschlossenen Augen präzise zueinander zu führen⁷³.

Warum ist die taktil-kinästhetische Wahrnehmung wichtig?

- Die taktil-kinästhetische Wahrnehmung beeinflusst die **Greifentwicklung**. Ein gutes Gefühl in den Fingerspitzen, ist Voraussetzung, dass ein Stift richtig gegriffen und geführt werden kann⁷⁴.
- **Schreibbewegungsabläufe** werden durch die kinästhetische Wahrnehmung **automatisiert**, so dass sie nicht mehr zwingend mit den Augen kontrolliert werden müssen².
- Das Kind nimmt die Stellung seines Körpers und seiner Körperteile zueinander wahr (Stellung der Füße, Oberkörpers, Nacken, etc.) um eine **optimale Schreibhaltung** einnehmen zu können².
- Das Kind kann **Bewegungsabläufe** eines Buchstabens wahrnehmen, unterscheiden und **abspeichern**².

Wie kann ich die taktil-kinästhetische Wahrnehmung fördern?

«**Bewegungsaktivitäten** tragen dazu bei, dass die kinästhetische Wahrnehmungsfähigkeit ständig herausgefordert und damit auch in ihrer Funktionsfähigkeit verbessert wird.¹»

⁷³ vgl. Zimmer, 2005

⁷⁴ vgl. Sägesser und Eckhard, 2016

- Tastkiste
- Tastboden
- Temperaturunterschiede erkennen
- Fingerfarben, Rasierschaum
- Knete
- rhythmisches Bewegen zu Musik
- ertastende Spiele mit dem Stift
- auf verschiedenen Unterlagen zeichnen (z.B. Moosgummi)

- geometrische Formen mit dem Körper darstellen
- geometrische Formen mit den Fingern darstellen
- dito, aber mit geschlossenen Augen
- Formen ertasten
- Eine Körperstellung übernehmen
- ein Kind klebt mit Malerklebeband einen Weg, das andere versucht der Richtung der Klebstreifen blind zu ertasten⁷⁵

- Rückenbilder
- Pizza backen
- Massagegeschichte
- Tennisballmassage

- Sandsäcken auf den Körper legen
- Körperteile benennen
- Sandsäcken auf Körperumriss einzeichnen

Wo sind Bezugspunkte zum Lehrplan zu finden?

Körper, Gesundheit und Motorik⁷⁶: Kinder erleben ihren Körper als Zentrum und entdecken die Welt durch ihr Handeln. Vielfältige Bewegungsmöglichkeiten unterstützen ihre gesunde physische und psychische Entwicklung.

Wahrnehmung⁴: Über die Wahrnehmung treten Kinder mit sich selbst und ihrer Lebenswelt in Kontakt. Sie nehmen sich selbst, ihren Körper, die Mitmenschen und die Umwelt über die verschiedenen Sinne wahr. Sie sehen, hören, riechen, schmecken und spüren. Alle Bereiche sind eng miteinander verknüpft.

⁷⁵ vgl. Heimberg, 2011

⁷⁶ vgl. Entwicklungsorientierte Zugänge D-EDK, 2016

Visuelle Wahrnehmung

Was wird unter visueller Wahrnehmung verstanden?

«Die visuelle Wahrnehmung ist für die Grafomotorik sehr wichtig.»⁷⁷ Das visuelle System ermöglicht es optische Reize aufzunehmen diese zu verarbeiten und entsprechend darauf reagieren zu können. Das visuelle System ist einerseits für das Erkennen von Farben, Formen und Muster zuständig. Andererseits werden über das visuelle System Informationen über den Aufbau des Raumes und über bewegliche Objekte erfasst, damit wir uns im Raum orientieren können.

Warum ist die visuelle Wahrnehmung wichtig?

Das Sehen hat einen grossen Einfluss auf die Entwicklung der Feinmotorik. Die Koordination von Sehen und der motorischen Kontrolle der Hand beginnt schon im Alter von 4 Monaten und entwickelt sich stetig weiter. Folgende Teilbereiche⁷⁸ sind für das Schreiben besonders wichtig:

- **Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden** (Figur- Grund-Wahrnehmung): erkennen einer Figur losgelöst vom Hintergrund
- **Auge- Hand- Koordination:** visuelle Eindrücke und motorische Steuerung der Hand koordinieren
- **Wahrnehmungskonstanz:** erkennen derselben Form in verschiedenen Grössen, Farben und Ausprägungen
- **Visuelles Gedächtnis:** sich an Gesehenes (Formen & Symbole) erinnern können
- **Raumlage & räumliche Beziehung:** unterscheiden einzelner Buchstaben oder Formen, die sich nur durch ihre Raumlage unterscheiden können
- **Form & Farbwahrnehmung:** erfassen und Erkennen von Formen und Farben.

Wie kann ich die visuelle Wahrnehmung fördern?

⁷⁷ vgl. Sägesser & Eckhard, 2016

⁷⁸ vgl. Zimmer, 2005

- Formen visuell einander zuordnen
- Formen anschauen, abdecken und an einem anderen Ort wiederfinden
- dieselbe Form in unterschiedlichen Kontexten wiederfinden
- Formen ertasten
- mit Formen spielen, Muster
- mit geschlossenen Augen zuhören, wenn eine andere Person eine Form auf ein Kartonschachtel zeichnet und nachher aus unterschiedlichen Formen die gehörte Form auswählen
- eine Form anschauen und dann aus dem Gedächtnis zeichnen
- unterschiedliche Formen mit dem eigenen Körper darstellen und von anderen Kindern übernehmen

Wo sind Bezugspunkte zum Lehrplan zu finden?

Wahrnehmung⁷⁹: Über die Wahrnehmung treten Kinder mit sich selbst und ihrer Lebenswelt in Kontakt. Sie nehmen sich selbst, ihren Körper, die Mitmenschen und die Umwelt über die verschiedenen Sinne wahr. Sie sehen, hören, riechen, schmecken und spüren. Alle Bereiche sind eng miteinander verknüpft.

⁷⁹ vgl. Entwicklungsorientierte Zugänge D-EDK, 2016

Elterninformation, Gesprächs- vorbereitungen und Lehrmittel

Kriens, November 2018

An die Eltern des Kindergarten Amlehn

Einverständniserklärung zur Videoaufnahmen für meine Bachelorarbeit

Geschätzte Eltern

Gerne stelle ich mich als erstes kurz vor. Mein Name ist Anna Murmann und bin Primarlehrerin. In den vergangenen drei Jahren habe ich selbst an der Volksschule Kriens als Unterstufenlehrperson gearbeitet, ein Jahr lang auch zusammen mit [REDACTED]. Parallel zu meiner Berufstätigkeit studiere ich an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik und mache da die Ausbildung zur Psychomotoriktherapeutin. Ein Teil der Ausbildung verlangt das Verfassen einer Abschlussarbeit (Bachelorarbeit). Ich habe das Thema «Grafomotorik», also wie Kinder zum Zeichnen und zum Schreiben kommen, gewählt. Grafomotorik ist im Kindergarten ein enorm wichtiges Thema, da grafomotorische Fähigkeiten Voraussetzungen für den erfolgreichen Schriftspracherwerb sind. Frau [REDACTED] hat sich bereit erklärt bei meiner Arbeit mitzuwirken, was mich sehr freut!

Für meine Arbeit werde ich zu zwei Zeitpunkten eine Videoaufnahme in der Klasse Ihres Kindes machen. Es ist mir ein grosses Anliegen mit den Aufnahmen Ihres Kindes sorgfältig umzugehen. Die Aufnahmen werden ausschliesslich im Rahmen der Bachelorarbeit verwendet, stets vertraulich behandelt und nicht ins Internet gestellt oder weiter an die Öffentlichkeit getragen. Nach der Fertigstellung der Arbeit werden die Aufnahmen gelöscht. In der schriftlichen Arbeit werden keine Namen genannt, weder von Kinder noch von Lehrpersonen. Die Kinder erscheinen in der schriftlichen Arbeit, wenn dann nur anonymisiert.

Ich danke Ihnen für das Unterzeichnen der Einverständniserklärung. Bei Fragen oder Unsicherheiten dürfen Sie mich selbstverständlich jederzeit kontaktieren.

Auch im Namen von [REDACTED] und [REDACTED] danke ich Ihnen herzlich für Ihr Vertrauen.

Mit freundlichen Grüssen

Anna Murmann
anna.murmann@learnhfh.ch

[REDACTED]
Klassenlehrperson

[REDACTED]
Schulleiterin

Einverständniserklärung für Videoaufnahmen im Rahmen der oben beschriebenen Bachelorarbeit

Vor- und Nachname des Kindes: _____

Wir sind einverstanden.

Wir sind nicht einverstanden.

Datum und Unterschrift der Eltern: _____

Leitfaden für das Beratungsgespräch

Infoteil

- Aspekte der Grafomotorik erläutern und an einem Beispiel kurz erklären

Reflexionsteil

- Aus deiner Perspektive: Was hast du mit der ersten Grafoübung gefördert?

Planungsteil

- Welche Aspekte willst du bei der nächsten Intervention ansprechen?
- Thema?
- Ideensammlung/ Lehrmittel/ Mindmap
- Umsetzung/Planung des Unterrichts/ Rahmen/Material

Für die Beratung werden folgende Ziele bestimmt:

- Die Lehrperson ist sich bewusst, dass verschiedene Entwicklungsbereiche bei der Entwicklung von grafomotorischen Kompetenzen beteiligt sind.
- Die Lehrperson überblickt die sechs Förderbereiche: «Feinmotorik & Handgeschicklichkeit», «Koordinative Fähigkeiten und Grobmotorik», «Körper- Raum- Erfahrungen», «Planungsfähigkeit», «Taktil-kinästhetische Wahrnehmung» und «Visuelle Wahrnehmung».
- Die Lehrperson plant eine Fördersequenz nach dem aktuellen Verständnis von Grafomotorik mit ein bis zwei ausgewählten Förderbereichen.
- Die Lehrperson geeignete kennt Lehrmittel.

Leitfaden für das Abschlussgespräch

- Erzähle mal ein bisschen, wie war es für dich bei diesem ganzen Prozess mitzumachen...? Was hast du als positiv bzw. negativ erlebt?
- Aus deiner Perspektive nimmst du etwas mit aus dem Ganzen...? Hast du profitiert...? (gering, mittel, hoch?)
- Wie schätzt du Aufwand und Ertrag ein...? Hat dir die Beratung etwas genützt...? was war bei der Beratung speziell hilfreich? Hat bei der Beratung etwas gefehlt?
- Wenn du an die erste und zweite Sequenz denkst...was sind für dich die wesentlichen Veränderungen? (Hier evtl. Filmausschnitte zeigen...)
- Kannst du dir vorstellen in Zukunft ähnlich zu arbeiten?
- Konntest du vielleicht schon einige Ideen die sich durch die Auseinandersetzung mit dem Thema ergeben haben umsetzen?
- Sind die Beratungsblätter nützlich? Fehlt etwas...? Ist etwas zu viel...?
- Hast du etwas vermisst (bei dem ganzen Prozess, in der Beratung?)
- Ich werde evtl. auch in Zukunft Beratungen zum Thema Grafomotorik machen...hast du Hinweise/Tipps für mich...?

Das waren meine Ziele für die Beratungssequenz: Nach deiner Einschätzung hast du diese erreicht...?

- Dir ist bewusst, dass verschiedene Entwicklungsbereiche bei der Entwicklung von grafomotorischen Kompetenzen beteiligt sind.
- Du überblickst die sechs Förderbereiche: Feinmotorik & Handgeschicklichkeit, koordinative Fähigkeiten und Grobmotorik, Körper-Raum-Erfahrungen, Planungsfähigkeit, taktil-kinästhetische Wahrnehmung und visuelle Wahrnehmung
- Du kennst Lehrmittel für die Grafomotorikförderung?

Lehrmittel

Feinmotorik Grobmotorik Wahrnehmung Klassensetting

<p>Reise durch den Zoo.</p>					
<p>Bewegen, zeichnen, schreiben</p>					
<p>Unterwegs zur persönlichen Handschrift.</p>					
<p>Fingerspitzengefühle Ideen zur Förderung der Feinmotorik. Mit einer Werkstatt für Vorschule, Schule und Elternhaus.</p>					
<p>G-FIPPS: Grafomotorische Förderung</p>					
<p>Die Ravensburger Feinmotorikkiste</p>					
<p>Grafomotorik auf der Basisstufe unterstützen und fördern</p>					

Kategoriensystem

Kategoriensystem

Teilaspekte der Grafomotorik/ Kategorie		Förderziele/ Merkmale	Beobachtungskriterien Qualität der Fördermassnahme (Gering = G, Mittel = M, Hoch = H) V1= Videoaufnahme 1 V2 = Videoaufnahme 2
---	--	-----------------------	---

Feinmotorik & Handgeschicklichkeit	Kleinräumige, gezielte Bewegungen mit den Händen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fingerbeweglichkeit⁸⁰ 2. Stifthaltung 3. Grundbewegungen der Schrift⁸¹ 4. Inhand-Manipulation⁸² 5. Umgang mit Werkzeugen 6. Fingerkraft 7. Hand-Hand-Koordination²⁶ 8. 	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Fingerbeweglichkeit</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Gering</th> <th>Mittel</th> <th>Hoch</th> <th>Item</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Anzahl Kreisbewegungen mit Fingerbewegungen G= 0 Kreise M= 3 Kreise H= mehr als 3</td> </tr> <tr> <td>V2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Anzahl Zeigefingerspickenbewegungen G= 0-5 Bewegungen M= 6-10 H= über 10</td> </tr> </tbody> </table>	Fingerbeweglichkeit						Gering	Mittel	Hoch	Item	V1				Anzahl Kreisbewegungen mit Fingerbewegungen G= 0 Kreise M= 3 Kreise H= mehr als 3	V2				Anzahl Zeigefingerspickenbewegungen G= 0-5 Bewegungen M= 6-10 H= über 10
			Fingerbeweglichkeit																				
	Gering	Mittel	Hoch	Item																			
V1				Anzahl Kreisbewegungen mit Fingerbewegungen G= 0 Kreise M= 3 Kreise H= mehr als 3																			
V2				Anzahl Zeigefingerspickenbewegungen G= 0-5 Bewegungen M= 6-10 H= über 10																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Hand-Hand-Koordination</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Gering</th> <th>Mittel</th> <th>Hoch</th> <th>Item</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Anzahl verschiedener Bewegungsformen, die Hand-Hand-Koordination erfordern G = 1-2 Bewegungsformen M= 3-4 Bewegungsformen H= mehr als 4 Bewegungsformen</td> </tr> <tr> <td>V2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Anzahl verschiedener Bewegungsformen, die Hand-Hand-Koordination erfordern G = 1-2 Bewegungsformen M= 3-4 Bewegungsformen H= mehr als 4 Bewegungsformen</td> </tr> </tbody> </table>	Hand-Hand-Koordination						Gering	Mittel	Hoch	Item	V1				Anzahl verschiedener Bewegungsformen, die Hand-Hand-Koordination erfordern G = 1-2 Bewegungsformen M= 3-4 Bewegungsformen H= mehr als 4 Bewegungsformen	V2				Anzahl verschiedener Bewegungsformen, die Hand-Hand-Koordination erfordern G = 1-2 Bewegungsformen M= 3-4 Bewegungsformen H= mehr als 4 Bewegungsformen			
Hand-Hand-Koordination																							
	Gering	Mittel	Hoch	Item																			
V1				Anzahl verschiedener Bewegungsformen, die Hand-Hand-Koordination erfordern G = 1-2 Bewegungsformen M= 3-4 Bewegungsformen H= mehr als 4 Bewegungsformen																			
V2				Anzahl verschiedener Bewegungsformen, die Hand-Hand-Koordination erfordern G = 1-2 Bewegungsformen M= 3-4 Bewegungsformen H= mehr als 4 Bewegungsformen																			

⁸⁰ Sägesser & Eckhard, 2016, S. 19

⁸¹ Sägesser & Eckhard, 2016, S. 30-31, Schrägkreuz, Viereck, Quadrat, Raute, Wellen- und U-Form, Zickzacklinien und Schleifenlinien

⁸² Schönthaler, 2013, S. 51-58

Koordinative Fähigkeiten und Grobmotorik	Bewegungen unter Einbezug des ganzen Körpers zeitlich, räumlich und stärkemässige Bewegungsabstimmung	9. Rumpfstabilität⁸³ 10. Sitzhaltung 11. Kopfbewegungen 12. Gleichgewicht 13. Ausdauer 14. Kraft 15. Beweglichkeit 16. Schnelligkeit 17. Unabhängige Kopfbewegung ⁸⁴	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="background-color: #e0e0e0;">Rumpfstabilität</th> </tr> <tr> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 20%;">Gering</th> <th style="width: 20%;">Mittel</th> <th style="width: 20%;">Hoch</th> <th style="width: 35%;">Item</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Anzahl verschiedene Bewegungsformen unter Beteiligung der Rumpfkraft G = 1-2 Formen M = 3-4 Formen H= über 4 Formen</td> </tr> <tr> <td>V2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Anzahl verschiedene Bewegungsformen unter Beteiligung der Rumpfkraft G = 1-2 Formen M = 3-4 Formen H= über 4 Formen</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="background-color: #e0e0e0;">Ausdauer</th> </tr> <tr> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 20%;">Gering</th> <th style="width: 20%;">Mittel</th> <th style="width: 20%;">Hoch</th> <th style="width: 35%;">Item</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Minuten laufend G = unter 1 Min M = 1- 3 Min H= mehr als 3 Min</td> </tr> <tr> <td>V2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Minuten laufend G = unter 1 Min M = 1- 3 Min H= mehr als 3 Min</td> </tr> </tbody> </table>	Rumpfstabilität						Gering	Mittel	Hoch	Item	V1				Anzahl verschiedene Bewegungsformen unter Beteiligung der Rumpfkraft G = 1-2 Formen M = 3-4 Formen H= über 4 Formen	V2				Anzahl verschiedene Bewegungsformen unter Beteiligung der Rumpfkraft G = 1-2 Formen M = 3-4 Formen H= über 4 Formen	Ausdauer						Gering	Mittel	Hoch	Item	V1				Minuten laufend G = unter 1 Min M = 1- 3 Min H= mehr als 3 Min	V2				Minuten laufend G = unter 1 Min M = 1- 3 Min H= mehr als 3 Min
Rumpfstabilität																																											
	Gering	Mittel	Hoch	Item																																							
V1				Anzahl verschiedene Bewegungsformen unter Beteiligung der Rumpfkraft G = 1-2 Formen M = 3-4 Formen H= über 4 Formen																																							
V2				Anzahl verschiedene Bewegungsformen unter Beteiligung der Rumpfkraft G = 1-2 Formen M = 3-4 Formen H= über 4 Formen																																							
Ausdauer																																											
	Gering	Mittel	Hoch	Item																																							
V1				Minuten laufend G = unter 1 Min M = 1- 3 Min H= mehr als 3 Min																																							
V2				Minuten laufend G = unter 1 Min M = 1- 3 Min H= mehr als 3 Min																																							

⁸³ Sägesser und Eckhard (2016, S. 18)

⁸⁴ Sägesser und Eckhard (2016, S. 18)

Körper- Raum- Erfahrungen	Differenzierte Körperwahrnehmung, Raumvorstellung	18. Orientierung im Raum⁸⁵ 19. Orientierung im grafischen Raum⁸⁶ 20. Übertragen 3D-Erfahrungen in 2 D- Raum ⁸⁷ 21. Stellung von Schriftzeichen ⁸⁸ 22. Körperorientierung ⁸⁹	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Orientierung im Raum</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Gering</th> <th>Mittel</th> <th>Hoch</th> <th>Item</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Anzahl Positionsänderung im Raum G= 1-2 Änderungen M = 3-4 Änderungen H = 5 Änderungen und mehr</td> </tr> <tr> <td>V2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Anzahl Positionsänderung im Raum G= 1-2 Änderungen M = 3-4 Änderungen H = 5 Änderungen und mehr</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Orientierung im grafischen Raum</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Gering</th> <th>Mittel</th> <th>Hoch</th> <th>Item</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Finden der richtigen Position auf dem Papier G = 0-3 von insgesamt 7 richtigen Positionen M = 4-5 von insgesamt 7 richtigen Positionen H = 6-7 von insgesamt 7 richtigen Positionen</td> </tr> <tr> <td>V2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Finden der richtigen Position auf dem Papier G = Kind findet selten (deutlich weniger als in der Hälfte der Fälle) M = Kind findet ca. in der Hälfte der Fälle den richtigen Startpunkt H = Kind findet immer den richtigen Startpunkt</td> </tr> </tbody> </table>					Orientierung im Raum						Gering	Mittel	Hoch	Item	V1				Anzahl Positionsänderung im Raum G= 1-2 Änderungen M = 3-4 Änderungen H = 5 Änderungen und mehr	V2				Anzahl Positionsänderung im Raum G= 1-2 Änderungen M = 3-4 Änderungen H = 5 Änderungen und mehr	Orientierung im grafischen Raum						Gering	Mittel	Hoch	Item	V1				Finden der richtigen Position auf dem Papier G = 0-3 von insgesamt 7 richtigen Positionen M = 4-5 von insgesamt 7 richtigen Positionen H = 6-7 von insgesamt 7 richtigen Positionen	V2				Finden der richtigen Position auf dem Papier G = Kind findet selten (deutlich weniger als in der Hälfte der Fälle) M = Kind findet ca. in der Hälfte der Fälle den richtigen Startpunkt H = Kind findet immer den richtigen Startpunkt
Orientierung im Raum																																															
	Gering	Mittel	Hoch	Item																																											
V1				Anzahl Positionsänderung im Raum G= 1-2 Änderungen M = 3-4 Änderungen H = 5 Änderungen und mehr																																											
V2				Anzahl Positionsänderung im Raum G= 1-2 Änderungen M = 3-4 Änderungen H = 5 Änderungen und mehr																																											
Orientierung im grafischen Raum																																															
	Gering	Mittel	Hoch	Item																																											
V1				Finden der richtigen Position auf dem Papier G = 0-3 von insgesamt 7 richtigen Positionen M = 4-5 von insgesamt 7 richtigen Positionen H = 6-7 von insgesamt 7 richtigen Positionen																																											
V2				Finden der richtigen Position auf dem Papier G = Kind findet selten (deutlich weniger als in der Hälfte der Fälle) M = Kind findet ca. in der Hälfte der Fälle den richtigen Startpunkt H = Kind findet immer den richtigen Startpunkt																																											

⁸⁵ Sägesser und Eckhard (2016, S. 19)

⁸⁶ Sägesser und Eckhard (2016, S. 19)

⁸⁷ Sägesser und Eckhard (2016, S. 19)

⁸⁸ Sägesser & Eckhard, 2016, S. 19; Nacke, 2010, S. 236

⁸⁹ Wendler, 2007, S. 255-262

<p>Taktil-kinästhetische Wahrnehmung</p>	<p>Aufnehmen und Verarbeiten sensorischer Reize aus taktil-kinästhetischen System</p>	<p>23. Erkundungsbewegungen⁹⁰ 24. Kraftdosierung⁹¹ 25. Lageempfinden⁹² 26. Bewegungsempfinden⁹³ 27. Automatisieren von Bewegungsabläufen⁹⁴</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Kraftdosierung</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Gering</th> <th>Mittel</th> <th>Hoch</th> <th>Item</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Anzahl verschiedener grob- & feinmotorischer Bewegungsformen, die unterschiedliche Kraftdosierung verlangen G= 1-4 Bewegungsformen M= 5-9 Bewegungsformen H= mehr 10 Bewegungsformen</td> </tr> <tr> <td>V2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Anzahl verschiedener grob- & feinmotorischer Bewegungsformen, die unterschiedliche Kraftdosierung verlangen G= 1-4 Bewegungsformen M= 5-9 Bewegungsformen H= mehr 10 Bewegungsformen</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Automatisierungsgelegenheiten Grundbewegungen der Schrift / Grundformen (mit dem Stift)</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Gering</th> <th>Mittel</th> <th>Hoch</th> <th>Item</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Anzahl Minuten in der das Kind mit einem Schreibgerät die Grundbewegungen / Grundformen der Schrift ausübt G = 0 – 1 Minute M = 1- 2 Minuten H = mehr als 2 Minuten</td> </tr> <tr> <td>V2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Anzahl Minuten in der das Kind mit einem Schreibgerät die Grundbewegungen / Grundformen der Schrift ausübt G = 0 – 1 Minute M = 1- 2 Minuten H = mehr als 2 Minuten</td> </tr> </tbody> </table>					Kraftdosierung						Gering	Mittel	Hoch	Item	V1				Anzahl verschiedener grob- & feinmotorischer Bewegungsformen, die unterschiedliche Kraftdosierung verlangen G= 1-4 Bewegungsformen M= 5-9 Bewegungsformen H= mehr 10 Bewegungsformen	V2				Anzahl verschiedener grob- & feinmotorischer Bewegungsformen, die unterschiedliche Kraftdosierung verlangen G= 1-4 Bewegungsformen M= 5-9 Bewegungsformen H= mehr 10 Bewegungsformen	Automatisierungsgelegenheiten Grundbewegungen der Schrift / Grundformen (mit dem Stift)						Gering	Mittel	Hoch	Item	V1				Anzahl Minuten in der das Kind mit einem Schreibgerät die Grundbewegungen / Grundformen der Schrift ausübt G = 0 – 1 Minute M = 1- 2 Minuten H = mehr als 2 Minuten	V2				Anzahl Minuten in der das Kind mit einem Schreibgerät die Grundbewegungen / Grundformen der Schrift ausübt G = 0 – 1 Minute M = 1- 2 Minuten H = mehr als 2 Minuten
Kraftdosierung																																															
	Gering	Mittel	Hoch	Item																																											
V1				Anzahl verschiedener grob- & feinmotorischer Bewegungsformen, die unterschiedliche Kraftdosierung verlangen G= 1-4 Bewegungsformen M= 5-9 Bewegungsformen H= mehr 10 Bewegungsformen																																											
V2				Anzahl verschiedener grob- & feinmotorischer Bewegungsformen, die unterschiedliche Kraftdosierung verlangen G= 1-4 Bewegungsformen M= 5-9 Bewegungsformen H= mehr 10 Bewegungsformen																																											
Automatisierungsgelegenheiten Grundbewegungen der Schrift / Grundformen (mit dem Stift)																																															
	Gering	Mittel	Hoch	Item																																											
V1				Anzahl Minuten in der das Kind mit einem Schreibgerät die Grundbewegungen / Grundformen der Schrift ausübt G = 0 – 1 Minute M = 1- 2 Minuten H = mehr als 2 Minuten																																											
V2				Anzahl Minuten in der das Kind mit einem Schreibgerät die Grundbewegungen / Grundformen der Schrift ausübt G = 0 – 1 Minute M = 1- 2 Minuten H = mehr als 2 Minuten																																											

⁹⁰ Sägesser & Eckhard, 2016, S. 32

⁹¹ Regulierung des Druckes Sägesser & Eckhard, 2016, S. 32

⁹² Zimmer, 2005, S. 118

⁹³ Zimmer, 2005, S. 118

⁹⁴ Sägesser & Eckhard, 2016, S. 32

Visuelle Wahrnehmung	Aufnehmen und Verarbeiten sensorischer Reize aus dem visuellen System	<p>28. Auge-Hand-Koordination⁹⁵</p> <p>29. Wahrnehmungskonstanz⁹⁶</p> <p>30. Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden⁹⁷</p> <p>31. Visuelles Gedächtnis⁹⁸</p> <p>32. Raumlage & Räumliche Beziehung</p> <p>33. Form & Farbwahrnehmung⁹⁹</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Auge- Hand- Koordination</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Gering</th> <th>Mittel</th> <th>Hoch</th> <th>Item</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Dauer in der das Kind durch das visuelle System Arm, Hand, und Fingerbewegungen steuert G = 0- 1 Min M = 1- 2 Min H = 2-3 Min</td> </tr> <tr> <td>V2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Dauer in der das Kind durch das visuelle System Arm, Hand, und Fingerbewegungen steuert G = 0- 1 Min M = 1- 2 Min H = 2-3 Min</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Form & Farbwahrnehmung</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Gering</th> <th>Mittel</th> <th>Hoch</th> <th>Item</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Anzahl geometrischer Formen, die wahrgenommen werden müssen G = 0- 1 M = 2- 3 H = mehr als 3</td> </tr> <tr> <td>V2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Anzahl geometrischer Formen, die wahrgenommen werden müssen G = 0- 1 M = 2- 3 H = mehr als 3</td> </tr> </tbody> </table>				Auge- Hand- Koordination						Gering	Mittel	Hoch	Item	V1				Dauer in der das Kind durch das visuelle System Arm, Hand, und Fingerbewegungen steuert G = 0- 1 Min M = 1- 2 Min H = 2-3 Min	V2				Dauer in der das Kind durch das visuelle System Arm, Hand, und Fingerbewegungen steuert G = 0- 1 Min M = 1- 2 Min H = 2-3 Min	Form & Farbwahrnehmung						Gering	Mittel	Hoch	Item	V1				Anzahl geometrischer Formen, die wahrgenommen werden müssen G = 0- 1 M = 2- 3 H = mehr als 3	V2				Anzahl geometrischer Formen, die wahrgenommen werden müssen G = 0- 1 M = 2- 3 H = mehr als 3
Auge- Hand- Koordination																																														
	Gering	Mittel	Hoch	Item																																										
V1				Dauer in der das Kind durch das visuelle System Arm, Hand, und Fingerbewegungen steuert G = 0- 1 Min M = 1- 2 Min H = 2-3 Min																																										
V2				Dauer in der das Kind durch das visuelle System Arm, Hand, und Fingerbewegungen steuert G = 0- 1 Min M = 1- 2 Min H = 2-3 Min																																										
Form & Farbwahrnehmung																																														
	Gering	Mittel	Hoch	Item																																										
V1				Anzahl geometrischer Formen, die wahrgenommen werden müssen G = 0- 1 M = 2- 3 H = mehr als 3																																										
V2				Anzahl geometrischer Formen, die wahrgenommen werden müssen G = 0- 1 M = 2- 3 H = mehr als 3																																										

⁹⁵ Zimmer, 2005, S. 70

⁹⁶ Zimmer, 2005, S. 71

⁹⁷ Zimmer, 2005, S. 69

⁹⁸ Zimmer, 2005, S. 72

⁹⁹ Zimmer, 2005, S. 72

